

UFR de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères (LLCE)

Département Sciences du Langage

Master de Sciences du Langage

Parcours « Linguistique & Cognition » (LiCo)

Mémoire de Master 2

L'actualisation de la polysémie standard et des
facettes de sens entre les langues : comparaison avec le
créole du Vanuatu, le bichelamar, et une langue
océanienne du sud, le tatangoa

Noémie SEVERIN

Sous la direction de :

Monsieur STOSIC Dejan, Maître de conférences HDR en Sciences du langage, UT2J

Monsieur FRANÇOIS Alexandre, Directeur de recherche, LATTICE, CNRS

Juin 2022

Remerciements

Je remercie tout d'abord Dejan Stosic pour son accueil au sein du Master LiCo, sa curiosité envers les langues du Vanuatu, qui me tiennent à cœur, son investissement et ses qualités scientifiques et sa rigueur qui ont constitué un modèle tout au long de ce travail de Master 2.

Je remercie également Alexandre François pour son expertise, ses conseils précieux et sa méticulosité et pour rendre ses nombreuses ressources de qualité sur les langues du Vanuatu accessibles.

Un grand merci également à Rosemary Antas, Sumbuelolo Antas, Langi Mele, Kathleen Pakoa et Pierre Séverin pour avoir été disponibles et avoir répondu à mes questions portant sur le français, l'anglais, le bichelamar et le tatangoa et m'avoir guidée vers le bon chemin lorsque je me suis égarée entre les quatre langues.

Merci également à Christelle & Georges Cumbo pour leur soutien et leur partage avec plaisir et spontanéité de ressources sur le Vanuatu.

Je tiens aussi à remercier Leslie Vandeputte-Tavo pour avoir accepté de partager sa thèse portant sur le bichelamar.

Merci à Mesdames Agnès Henri et Laure Sarda pour avoir accepté de faire partie du jury de soutenance et avoir pris le temps de lire ce mémoire.

Enfin, un énorme merci à Stanleyson Antas sans qui ce travail n'aurait pas été possible. Sa contribution à ce mémoire est immense de par ses conseils judicieux, son intérêt, sa patience (et il en a fallu !), sa disponibilité pour répondre à toutes mes questions, son aide inestimable à la constitution du corpus et son soutien au quotidien.

Komeje tavera !

Table des matières

Introduction	7
Chapitre 1 Polysémie standard et facettes de sens : cadre théorique	11
1. La polysémie standard	11
1.1. Eléments de définition	11
1.2. Les métaphores	13
1.3. Les métonymies	15
2. Les facettes de sens	20
2.1. Délimiter la polysémie standard et les facettes de sens	20
2.1.1. <i>Les théories de changement de référent et de prédicat</i>	20
2.1.2. <i>La théorie du changement de prédicat de Nunberg</i>	22
2.1.3. <i>La métonymie intégrée de Kleiber</i>	23
2.1.4. <i>La notion de « facette de sens »</i>	24
2.2. Les noms d'idéalités, un type de termes à facettes	25
2.3. Les noms d'humains	28
2.4. Les noms d'institutions.....	29
2.5. Les noms de pays.....	30
Chapitre 2 Présentation du bichelamar et du tatangoa	32
1. Le Vanuatu et son contexte	32
1.1. La Mélanésie.....	32
1.2. Le Vanuatu.....	34
1.3. Le sud de Santo.....	35
2. Aperçu général de la situation linguistique des langues océaniques	37
2.1. Les liens entre les langues vernaculaires	37
2.2. Le statut des langues vernaculaires du Vanuatu	40
3. Le tatangoa, une langue vernaculaire du Vanuatu	43
3.1. Présentation du tatangoa	43
3.2. Survol grammatical du tatangoa	45
3.2.1. <i>Phonétique</i>	45
3.2.2. <i>Morphosyntaxe</i>	48
4. Le bichelamar, la langue véhiculaire du Vanuatu	50
4.1. Présentation du bichelamar	50
4.2. Survol grammatical du bichelamar	51
4.2.1. <i>Phonétique</i>	51
4.2.2. <i>Lexique</i>	51
4.2.3. <i>Morphosyntaxe</i>	52
Chapitre 3 Méthodologie	55
1. Méthodologie de comparaison	55

2. La constitution d'un corpus	59
2.1. Traitement des homonymes dans le dictionnaire de Crowley (1995).....	61
2.2. Description des lexèmes polysémiques.....	61
2.3. Traitement lexicographique des facettes.....	63
2.4. Le corpus final et ses traitements.....	63
Chapitre 4 Développements sur la polysémie standard et les facettes de sens en bichelamar et en tatangoa.....	67
1. Présentation de la polysémie standard et des facettes de sens en bichelamar	67
1.1. La polysémie standard en bichelamar	68
1.1.1. <i>Les métaphores en bichelamar</i>	68
1.1.2. <i>Les métonymies en bichelamar</i>	69
1.2. Les facettes de sens en bichelamar	78
1.2.1. <i>Les noms d'idéalités</i>	79
1.2.2. <i>Les noms d'humains</i>	79
1.2.3. <i>Les noms d'institutions</i>	80
1.2.4. <i>Les noms de pays</i>	81
2. L'actualisation des variations de sens entre les quatre langues de l'étude	82
2.1. Les traductions en français, en anglais et en tatangoa	82
2.2. Étude de l'actualisation de la polysémie standard et des facettes de sens entre le bichelamar et le français et entre le bichelamar et l'anglais	83
2.2.1. <i>Étude de l'actualisation des métaphores entre le bichelamar et le français et entre le bichelamar et l'anglais</i>	84
2.2.2. <i>Étude de l'actualisation des métonymies entre le bichelamar et le français et entre le bichelamar et l'anglais</i>	88
2.2.3. <i>Étude de l'actualisation des facettes de sens entre le bichelamar et le français et entre le bichelamar et l'anglais</i>	95
2.3. Étude de l'actualisation de la polysémie standard et des facettes de sens entre le bichelamar et le tatangoa	96
2.3.1. <i>Étude de l'actualisation des métaphores entre le bichelamar et le tatangoa</i>	96
2.3.2. <i>Étude de l'actualisation des métonymies entre le bichelamar et le tatangoa</i>	100
2.3.3. <i>Étude de l'actualisation des facettes de sens entre le bichelamar et le tatangoa</i>	103
3. L'influence des langues substrats dans la formation de la sémantique du bichelamar	106
3.1. L'origine de la forme des noms en bichelamar.....	106
3.2. L'origine des extensions de sens en bichelamar	108
Conclusion.....	113
Bibliographie.....	115
Table des abréviations	119
Annexes	120
Table des illustrations	125
Table des tableaux.....	127

Introduction

La polysémie (à ne pas confondre avec l'homonymie) désigne la capacité d'une expression à véhiculer deux sens distincts mais reliés. Elle ne résulte pas du hasard ; deux principaux mécanismes sont à l'origine des associations polysémiques : la métaphore et la métonymie. Les différents sens d'un mot dans le cadre d'une polysémie standard s'emploient de manière distincte et ne sont donc pas compatibles dans un même énoncé.

(1)a. *Ce bélier s'est montré agressif hier.*

b. *Les soldats ont enfoncé la porte à l'aide d'un bélier.*

(2)a. *La réalisation de ce costume a pris des mois.*

b. *J'ai beaucoup aimé la réalisation de ce film.*

(3)a. *Les forêts primaires subissent la consommation de bois des humains.*

b. *Le piccolo est l'instrument le plus aigu de la famille des bois.*

Ces trois exemples montrent différents types de mécanismes engendrant une polysémie standard. Dans le (1) nous avons affaire à une métaphore, le sens originel de *bélier* est celui de l'animal (1a). Le sens (1b) est dérivé de la puissance et des cornes de l'animal pour désigner une arme de siège par métaphore. Le (2) illustre le processus de métonymie de type « action - résultat ». Ainsi le (2a) exprime l'action de fabrication tandis que le (2b) est dérivé de cette action et désigne le résultat de cette action de « réalisation » par métonymie. Enfin, dans le (3) nous avons affaire à une métonymie de type « matière – produit », le (3a) désigne la matière tandis que le (3b) désigne par métonymie des dérivés de l'utilisation de cette matière.

Les différents sens d'un lexème polysémique s'emploient de manière distincte et ne sont pas compatibles dans un même énoncé, par exemple :

(4) **Les soldats ont enfoncé la porte à l'aide d'un bélier, qui n'arrêtait pas de bêler.*

En outre, il existe un type de variation de sens particulier qui ne relève pas de la polysémie : les facettes de sens.

(5)a. *La couverture de ce CD est de couleur vive.*

b. *Elle a créé un nouveau genre de musique avec son dernier CD.*

c. *Je recommande le CD de cet artiste.*

Cet exemple illustre la spécificité des facettes de sens. La phrase (5a) renvoie à la matérialité du CD tandis que la (5b) évoque le contenu du CD. Enfin, la phrase (5c) regroupe les facettes de sens [MATERIALITE] et [CONTENU] du nom *CD*.

Ce qui différencie donc la polysémie des facettes de sens est que, en discours, ces dernières peuvent certes être utilisées de manière isolée mais également ensemble.

Notre mémoire se fonde sur l'article d'Abrard et Stosic (2021) dans lequel les auteurs présentent les résultats d'une enquête. Cette dernière est partie de l'hypothèse suivante : « la variation propre aux facettes de sens est plus systématique d'une langue à l'autre, du fait de la nature ambivalente des entités dénotées, que celle observable dans le cas de la polysémie » (p.9) et compare deux langues avec le français : l'anglais et l'arabe littéral. Ainsi, des phrases en français présentant trois types de polysémie standard (métaphore, métonymie action/résultat et métonymie matière/contenu) et des facettes de sens (de type objet matériel/contenu spirituel) ont été proposées à des locuteurs natifs de l'anglais et à des locuteurs de l'arabe littéral afin qu'ils les traduisent dans ces langues, le but étant de comparer la régularité ou non de la polysémie standard et des facettes de sens entre les langues. Les résultats valident l'hypothèse posée. Dans leur conclusion (p.30), les auteurs recommandent « l'extension du protocole d'une part à plusieurs autres langues typologiquement proches ou distantes, d'autre part à d'autres relations métonymiques ». C'est ce que nous nous proposons de faire dans ce mémoire avec deux langues : le bichelamar et le tatangoa.

Le tatangoa est une langue vernaculaire du Vanuatu, plus précisément de la province de Sanma, appartenant à la grande famille austronésienne et à la petite famille des langues océaniques du sud, famille localisée au Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie. Le bichelamar est quant à lui la langue véhiculaire du Vanuatu, un créole influencé notamment par les langues vernaculaires, par l'anglais et le français.

Afin d'étudier l'actualisation de la polysémie et des facettes de sens entre les langues, nous avons suivi une méthodologie de comparaison qui a inclus la constitution d'un corpus. Les hypothèses desquelles nous sommes partie sont :

- les métaphores, les métonymies et les facettes de sens, étant des phénomènes en principe universels, sont des mécanismes présents en bichelamar et en tatangoa.
- le bichelamar semblant à priori proche à la fois de l'anglais, des langues vernaculaires et dans une moindre mesure du français, il pourrait présenter des associations métaphoriques et métonymiques proches des trois langues. Il serait d'ailleurs intéressant d'observer s'il est finalement plus proche des langues vernaculaires de ce point de vue ou non.
- dans des langues aussi éloignées géographiquement et culturellement que les langues européennes (représentées ici par l'anglais et le français) et le tatangoa, les associations métaphoriques et métonymiques seront plus divergentes que celles présentes entre le français et l'anglais voire entre le français et l'arabe moderne comparés dans Abrard & Stosic (2021).
- la variation propre aux facettes de sens ayant été démontrée dans Abrard et Stosic (2021) comme plus systématique d'une langue à l'autre que celle observable dans le cas de la polysémie, nous pourrions supposer qu'il en est de même entre l'anglais et le bichelamar, entre le français et le bichelamar et entre le bichelamar et le tatangoa.

Nous précisons ici que nous avons choisi de nous limiter dans le cadre de notre recherche de master 2 aux mécanismes de polysémie standard et de facettes s'appliquant à des noms ; tout un travail d'analyse reste à faire sur d'autres classes de mots.

Dans le premier chapitre, nous effectuerons un état des lieux des questions théoriques qui sont au fondement de ces hypothèses avant de présenter, dans le chapitre 2, le bichelamar et le tatangoa ainsi que leur articulation au sein de notre recherche. Nous introduirons ensuite dans le troisième chapitre, la méthodologie mise en place pour collecter et traiter nos données. Enfin, dans le chapitre 4, nous effectuerons des développements sur les facettes et la polysémie en bichelamar et en tatangoa ainsi que les premières conclusions que cette étude nous permet de tirer par rapport aux hypothèses posées et ses prolongements possibles.

Chapitre 1 Polysémie standard et facettes de sens : cadre théorique

Dans ce chapitre, nous allons poser notre cadre théorique, en nous appuyant essentiellement sur des travaux en sémantique lexicale et en sémantique référentielle, dans l'objectif de délimiter les deux principaux types de sens multiples qui font l'objet de notre mémoire : polysémie et facettes de sens.

1. La polysémie standard

Après avoir défini le concept de polysémie dans une première sous-partie (§1.1.), nous introduirons deux mécanismes principaux pouvant être à l'origine d'une polysémie : la métaphore (§1.2.) et la métonymie (§1.3.).

1.1. Eléments de définition

Kleiber (2008a) pose les bases d'une théorie de la polysémie ancrée dans la sémantique référentielle. Pour qu'il y ait polysémie, il faut qu'une unité lexicale ait plusieurs sens et « que ces sens soient reliés entre eux d'une manière ou d'une autre » (p.87). Ainsi, par exemple, en introduction, dans les exemples (1a) et (1b) nous pouvons observer deux sens du mot *bélier* liés entre eux par métaphore.

Kleiber (2008a) explique que la polysémie, en tant que fait de langue, est contestée de deux manières :

1/ certains auteurs montrent que l'un des sens prime sur l'autre ou les autres.

2/ d'autres expliquent qu'il ne s'agit pas d'un phénomène qui touche l'unité lexicale mais qui se trouve au niveau discursif et dépend du contexte. Pour cela ils « multiplient les variations interprétatives contextuelles ».

C'est face à ces critiques que Kleiber (2008a) défend l'idée que pour qu'il y ait polysémie il faut que 1/ les différents sens ne puissent pas fusionner et que 2/ ils soient autonomes, c'est-à-dire qu'ils aient une « existence en dehors du discours » (p.96). Pour préciser cela, Kleiber (2008a : 91) énonce ainsi la « propriété de non-unifiabilité » qui se décline en plusieurs sous-propriétés qui permettent donc de confirmer s'il y a polysémie ou non. Nous allons présenter à la suite trois d'entre elles :

- la sous-propriété de « non-unifiabilité catégorielle » : lorsqu'il y a polysémie, il n'est pas possible de réduire les deux sens à une « catégorie subsumatrice », comme par exemple pour *bélier* appartenant dans un sens à la catégorie de référents animaux et dans l'autre aux

armes de siège ou pour *kras* en bichelamar pouvant signifier ‘poils’ [partie du corps humain] ou ‘herbe’ [végétal].

- la sous-propriété de « non-unifiabilité vériconditionnelle » prévoit que « l’attribution d’une valeur de vérité s’établit au niveau de chaque lecture particulière et non au niveau d’une interprétation rassemblant les différentes lectures ». Ainsi par exemple, si Tari s’est rasé la barbe mais n’a pas tondu son jardin, la phrase de l’exemple suivant reste vraie :

(6) *bichelamar*

<i>Tede</i>	<i>Tari</i>	<i>i</i>	<i>katem</i>	<i>kras</i>	<i>blong</i>
Aujourd’hui	Tari	PRED	couper	poils/herbe	GEN
<i>hem</i>	<i>long</i>	<i>haos</i>	<i>blong</i>	<i>hem.</i>	
3SG	OBL	maison	GEN	3SG	

‘Aujourd’hui Tari a coupé ses poils/son herbe chez lui.’

- la sous-propriété de « non-unifiabilité de lectures » : lorsque nous nous trouvons dans une situation d’ambiguïté, c’est-à-dire que les deux sens d’un mot peuvent être « valables » dans un énoncé, « il n’est pas possible cognitivement d’unifier les deux lectures » (Kleiber 2008a : 92). Ainsi, en (6), *kras* ne peut pas signifier à la fois ‘herbe’ et ‘poils’ dans la phrase, le locuteur veut mettre en avant l’un ou l’autre de ces sens : soit Tari s’est rasé la barbe, soit Tari a défriché son jardin, par exemple.

Pour qu’il y ait polysémie, il faut ainsi que les différents sens en question ne puissent pas être réunis en une « catégorie subsumatrice », que la vérité d’un énoncé dépende de chaque lecture particulière et que les différentes lectures ne puissent pas être réunies en une. Pour résumer, il faut que les différents sens ne puissent pas fusionner et qu’ils soient autonomes.

De plus, au niveau paradigmatique, Kleiber (2008a) explique que pour qu’il y ait polysémie il faut que les deux lectures n’aient pas d’hyperonyme commun ou le même ensemble de synonymes ou d’antonymes. Nous avons choisi d’illustrer cela avec les exemples (7) et (8) ci-dessous où en bichelamar l’adjectif *laet* peut avoir les sens de ‘clair’ (pour une couleur) et ‘léger’ :

(7) *bichelamar*

<i>Kala</i>	<i>blong</i>	<i>tri</i>	<i>ia</i>	<i>i</i>	<i>laet.</i>
couleur	GEN	arbre	DEM	PRED	clair

‘Cet arbre a une couleur claire.’

(8) *bichelamar*

<i>Basket</i>	<i>ia</i>	<i>i</i>	<i>laet.</i>
panier	DEM	PRED	léger

‘Ce panier est léger.’

Ainsi, on pourra utiliser l’antonyme *dak* signifiant ‘foncé’ en opposition de *laet* signifiant ‘clair’ dans l’exemple (7) mais pas en opposition de *laet* signifiant ‘léger’ dans l’exemple (8).

On voit donc qu’un terme polysémique entretient potentiellement autant de réseaux lexicaux différents qu’il a d’acceptions.

Nous pouvons ainsi dire qu’une unité lexicale est polysémique si elle contient plusieurs sens liés entre eux mais qui restent autonomes et ne peuvent pas fusionner lors d’une lecture. De plus, ces sens doivent dénoter des catégories de référents différentes et ne pas posséder les mêmes hyperonymes. Dans la section suivante, nous expliquerons un premier mécanisme à l’origine de ces associations polysémiques : la métaphore.

1.2. Les métaphores

Traditionnellement, on considère la métaphore comme une figure de style rhétorique ou poétique qui permet de comparer deux éléments sans outil de comparaison. Cependant, les métaphores sont bien plus que cela, elles sont présentes dans notre conceptualisation du monde, dans nos activités et elles se retrouvent donc dans nos langues. C’est ainsi que l’expliquent Lakoff & Johnson (1980 : 10-11) :

Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphorical in nature. [...] Our concepts structure what we perceive, how we get around in the world, and how we relate to other people. Our conceptual system thus plays a central role in defining our everyday realities. If we are right suggesting that our conceptual system is largely metaphorical, then the way we think, what we experience, and what we do every day is very much a matter of metaphor.[...] The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another.

Selon ces auteurs, les métaphores sont systématisées dans la langue. Ainsi nous connaissons tous le proverbe :

(9) *Le temps c’est de l’argent.*

Le temps est donc comparé à de l’argent, quelque chose qu’on peut gagner, perdre, échanger, et cela se retrouve dans de nombreuses autres expressions ou phrases comme par exemple :

(10) *Arrête de me faire perdre mon temps.*

Cette métaphore du temps comparé à de l’argent structure donc tout un pan de notre langue en français.

Le phénomène de métaphore est omniprésent et il peut-être à l'origine de la création de nouveaux sens et, c'est ce qui nous intéresse ici, de polysémie.

Stosic (2020 : 38) définit la métaphore de cette manière : « mécanisme d'extension du sens régulier qui s'effectue par application de l'appellation spécifique d'une chose à une autre chose en vertu d'un caractère commun qui permet de les évoquer l'une par l'autre ».

Si nous reprenons l'exemple (1), on a le sens dérivé 'arme de siège' du lexème *bélier* qui a été créé par métaphore avec une analogie reflétant la puissance et les cornes de l'animal, 'mâle de la brebis' constituant le sens de base de *bélier*. C'est cette analogie qui constitue le caractère commun évoqué plus haut, Stosic (2020 : 38) parle ainsi de « noyau conceptuel partagé » entre le sens de base et le sens dérivé. Puisqu'il s'agit d'un « noyau conceptuel partagé », il est entendu que les différents sens ne partagent pas tous leurs traits sémantiques. Ainsi, seuls les traits 'puissance' et 'partie avant proéminente' (les cornes) forment le noyau conceptuel à l'origine du transfert métaphorique du lexème *bélier*. Les autres traits du sens de base du nom *bélier* ('mammifère à longs poils', 'mâle de la brebis', etc.) lui restent propres tout comme le sens dérivé possède ses propres traits ('en bois ou en métal', 'fabriqué par l'Homme', etc.).

La plupart des analogies reposent sur la forme et/ou la fonction d'un item.

Srinivasan & Rabagliati (2015) évoquent une analogie présente dans de nombreuses langues : nom de partie du corps pour la partie de l'objet.

(11) *J'ai réparé le pied du lit qui était cassé.*

Il s'agit ici d'une analogie avec la fonction et la position du pied au sein du corps humain.

Les analogies reposent sur des transferts sémantiques à travers les domaines conceptuels comme l'explique Barcelona (2003 : 3) : « La métaphore est un mécanisme cognitif grâce auquel un domaine expérimental est partiellement projeté sur un domaine expérimental différent de manière à ce que le second domaine soit partiellement compris à la lumière du premier ». Dans le cas de notre lexème *bélier*, nous avons vu que l'analogie reposait sur les traits 'puissance' et 'partie avant proéminente'. Ce transfert s'effectue entre les domaines des attributs des animaux et des caractéristiques des armes. Si un individu ne connaît pas le nom de cette arme de siège qu'il a vu à l'œuvre, après avoir entendu un énoncé comprenant ce nom *bélier* il pourra identifier cet usage du lexème *bélier* désignant l'arme de siège en faisant appel à ses connaissances extralinguistiques de l'animal.

Ainsi, la métaphore est un mécanisme omniprésent aux niveaux conceptuels et linguistiques et contribue à la création de sens dérivés de lexèmes. Ces sens dérivés émergent par analogie avec l'entité à laquelle réfère le sens de base et cette analogie est tributaire d'un changement de domaine conceptuel.

Les métaphores reposant sur notre connaissance du monde et donc nos connaissances extralinguistiques, elles sont liées à la culture, ce qui nous intéresse tout particulièrement puisque nous allons ici l'étudier à travers le prisme de la diversité des langues.

1.3. Les métonymies

Nous venons de présenter un mécanisme à l'origine de la polysémie celui de la métaphore. Nous allons à présent introduire un autre mécanisme sémantique à l'origine de la polysémie : la métonymie.

Traditionnellement, on différencie métonymie et métaphore de la manière suivante : « metonymy is a shift within one domain; metaphor is a shift across domains » (Peirsman & Geeraerts 2006 : 271). Cependant, bien que pertinent pour la métaphore, les auteurs prouvent que cela ne peut pas être retenu pour la métonymie. En effet, en (12), on a une métonymie où *Victor Hugo* désigne des livres de Victor Hugo, on passe donc du domaine des êtres humains au domaine des œuvres écrites par Victor Hugo.

(12) *Ces derniers mois j'ai lu Victor Hugo.*

Peirsman & Geeraerts (2006 : 273) retiennent ainsi le paramètre de contiguïté pour définir ce mécanisme sémantique qu'est la métonymie, par opposition à la similarité qui est propre à la métaphore.

Suivant Kleiber (1999), Stosic (2020 : 40) définit la métonymie de la manière suivante : « mécanisme d'extension du sens qui permet de dénoter deux catégories d'entités par un même mot en raison de liens pragmatiques constants et nécessaires qui les unissent ». Même s'il n'emploie pas directement le terme *contiguïté*, l'auteur définit ce paramètre. La contiguïté de deux entités c'est donc lorsque celles-ci sont unies par « des liens pragmatiques constants et nécessaires ». Duval (2013 : 197) précise quant à lui la nature de ces liens. Deux référents impliqués dans une relation de métonymie sont unis par une relation spatiale, temporelle ou causale et la dénomination de l'un est transférée à l'autre. Ainsi en (3), c'est le bois qui est le matériel de construction de nombreux instruments de la famille des bois, qui fonde la contiguïté, la relation pragmatique entre les deux catégories d'entités, l'identification et l'exploitation de cette relation étant à la base de la dérivation métonymique. Paradis (2004 : 261) souligne que les liens pragmatiques qui unissent deux entités reposent nécessairement sur une relation partie-tout ou tout-partie et précise (p.255) que la relation partie pour le tout est plus fréquente que celle du tout pour la partie. Ainsi, dans notre exemple, le bois ne représente qu'une partie de la constitution des instruments de la famille des bois qui peuvent être aussi constitués de métaux divers. Cependant, nous estimons que cette définition de la relation de contiguïté est trop large et qu'il existe en fait de nombreux rapports de substitutions de catégories à l'origine du mécanisme de métonymie. Celui de l'exemple (3) relève du type matière/produit, c'est-à-dire qu'on utilise le nom du matériel/de la matière à l'origine de la fabrication de l'objet/du produit. Dans l'exemple (2), on utilise en revanche le nom de l'action pour désigner le résultat, il s'agit donc d'un rapport action/résultat. Stosic (2020 : 41) cite les liens pragmatiques traditionnellement reconnus :

- Nom de partie pour le tout :
(13) Je vois des **voiles** au loin. (=voiliers)
- Nom de tout pour la partie :
(14) *Dans cette famille, il y a beaucoup de **bouches** à nourrir.* (= membres de la famille)

- Nom de contenant pour le contenu :
(15) *Il a fini son **assiette** en une minute !* (= le contenu de l'assiette)
- Nom de contenu pour le contenant :
(16) *Il aime aller à l'**opéra**.* (= endroit où sont performés les opéras)
- Nom de matière pour l'objet qui en est fait (cf. exemple (3))
- Nom dénotant l'objet d'une activité pour le domaine d'activité :
(17) *Au Vanuatu, de nombreuses personnes travaillent encore dans le **coprah**.*
(= secteur d'activité)
- Nom de lieu pour désigner un produit typique :
(18) *Je bois un verre de **bordeaux** tous les jours.* (= vin de Bordeaux)
- Nom d'action pour le résultat (cf. exemple (2))
- Nom d'inventeur pour l'invention
(19) *Pendant les vacances, j'ai fait un tour en **montgolfière**.* (= moyen de transport)
- Nom d'auteur pour désigner l'œuvre
(20) *Au prochain concert, nous jouerons du **Fauré**.* (=une œuvre de Fauré)
- Nom de producteur pour le produit
(21) *Peux-tu me passer le **sopalin** s'il-te-plaît ?* (= rouleau d'essuie-tout de la marque Sopalin)

D'autres liens pragmatiques sont également très présents. Pustejovsky (2005) précise le concept de *Dot Object* pour référer aux lexèmes qui sont intrinsèquement polysémiques. Bien qu'il mélange à notre sens les lexèmes polysémiques et les lexèmes possédant des facettes de sens¹, Pustejovsky (2005) introduit d'autres types de relations pragmatiques, notamment la relation événement/objet :

(22) *J'ai amené mon **petit déjeuner** au bureau.* (=la nourriture constituant mon petit déjeuner)

L'auteur (p.8) présente également la relation arbre/fruit à l'aide de cet exemple :

(23) a. *We planted an **orange** last year.*

b. *Mary peeled an **orange** for breakfast.*

Nous ne sommes pas convaincue par cette relation car nous observons plutôt la relation inverse où le nom du fruit est utilisé pour désigner l'arbre fruitier qui produit le fruit en question. Cette relation fruit/arbre est présente en anglais et est plus rare en français où nous avons des lexèmes spécifiques obtenus par dérivation (*oranger, poirier, citronnier*, etc.) pour désigner les arbres fruitiers. Nous avons choisi d'élargir cette relation fruit/arbre à fruit/plante puisque certains fruits ne sont pas issus d'arbres mais de plantes.

(24) *In our garden we have planted a **lemon**, two **avocados** and several **tomatoes**.*
(=lemon tree, avocado tree & tomatoes plant)

(25) *J'ai un **ananas** dans mon jardin.* (=plante dont le fruit est l'ananas)

¹ Nous définirons le concept de facettes de sens dans la partie suivante

Nous avons également relevé d'autres relations pragmatiques intéressantes chez Srinivasan & Rabagliati (2015) :

- Nom d'animal pour la viande
(26) *Hier, j'ai mangé du **bœuf** pour le déjeuner.* (= viande de bœuf)
(Nous avons rangé cette relation comme tout/partie dans notre étude)
- Nom d'endroit pour l'événement
(27) ***Austerlitz** est une bataille importante de l'Histoire de France.* (=la bataille ayant eu lieu à Austerlitz)

Les auteurs relèvent également de nombreuses relations métonymiques pertinentes pour les verbes mais nous ne les détaillerons pas ici puisque nous avons choisi de nous focaliser sur les noms.

Enfin, Lecolle (2003 : 72) relève « une catégorie de métonymie qui se rencontre très communément dans le discours journalistique portant sur la politique : le rapport lieu institutionnel/actant institutionnel » c'est le cas par exemple de *Matignon* pour désigner le premier ministre français.

Ainsi, il existe de nombreuses relations métonymiques différentes dont nous ne proposons ici qu'une liste non exhaustive qui correspond aux relations qui seront exploitées dans notre partie applicative.

Seto (1999) distingue quant à elle métonymie et synecdoque et définit le mécanisme de synecdoque qui est fondé sur d'autres liens pragmatiques. Selon elle, ce mécanisme comprendrait deux types de relations :

- Nom d'espèce pour le genre
(28) *Je fais ce métier pour gagner mon **pain**.* (=pain, repas et toutes les choses dont j'ai besoin pour vivre)
- Nom de genre pour l'espèce
(29) *J'ai de la **température**.* (= température élevée, fièvre)

Seto (1999 & 2003) défend l'idée que la synecdoque forme un mécanisme à part entière et ne dépend pas de la métonymie puisque la synecdoque traite les relations impliquant les catégories (=taxonomie) tandis que la métonymie s'applique aux relations entre les entités (=partonomie). Ainsi, Seto (2003 : 202) propose la définition suivante pour la synecdoque : « Synecdoche is a categorical transfer phenomenon based on hyponymy as conceived by the speaker between a genus and a species ». Dans le cadre de cette étude, nous avons cependant fait le choix de ne pas distinguer les deux mais d'indiquer l'éventuelle présence des deux types de relation présentées ci-dessus sous le mécanisme « métonymie ».

La probabilité d'engendrer une variation de sens par métonymie ne serait pas la même entre les noms. Paradis (2004) explique cela à l'aide de la classification de Lyons (1977 : 442-445) qui divise les référents en trois groupes d'entités:

- Les entités de premier ordre sont les objets physiques (animaux, humains, végétaux et objets) ;

- Les entités de second ordre renvoient à des événements, des processus et des émotions/états/conditions (en anglais *states*) ;
- Les entités de troisième ordre comprennent les entités abstraites (concepts, idées, etc.), comme par exemple *beauté*, *pouvoir*, etc.

Le premier groupe serait le plus susceptible d'engendrer des variations de sens par métonymie puisque les noms qui le composent sont caractérisés par « une représentation conceptuelle riche avec de nombreux concepts prévisibles dans de nombreux domaines » (Paradis 2004 : 256). La plupart des relations métonymiques que nous avons présentées sont en effet fondées sur des objets physiques et relèvent du domaine spatial. Seto (1999), repris par Peirsman & Geeraerts (2006), exploite davantage le domaine temporel au sein des relations métonymiques avec des types d'entités tels que des événements. Seto (1999) distingue ainsi les différents types de lien pragmatique pouvant intervenir selon les trois types d'entités issus de la classification de Lyons (1977) présentée ci-dessus. Comme le montre la figure 1, au sein du domaine spatial, et donc des entités de premier ordre, l'auteure distingue trois types majeurs de relation de contiguïté : la relation partie/tout, la relation contenant/contenu et la relation de proximité. Ces différents états de contiguïté se distinguent par l'intensité du contact entre les entités. Ils vont de la relation partie/tout, qui manifeste un contact fort entre les deux entités, à la relation de proximité avec une absence de contact entre les deux entités. Selon Seto (1999 : 97) « framed events can behave more or less like spatial entities » ; ainsi, les relations partie/tout et de proximité évoquées ci-dessus peuvent s'appliquer aux entités de second ordre et notamment aux entités temporelles comme nous le verrons plus bas. Les relations partie/tout spatiales et les relations partie/tout temporelles sont donc distinctes selon l'auteure, reprise par Peirsman & Geeraerts (2006). Ainsi, ces auteurs définissent de nombreuses relations intéressantes dans le domaine des « actions, événements et processus ». La relation cause/effet implique deux actions/événements/processus qui ont le « même statut » (Peirsman & Geeraerts 2006 : 296), ils sont donc « voisins » dans le domaine temporel.

Figure 1 : Les types de métonymie selon Seto (1999 : 98)

Nous avons expliqué que la métonymie reposait sur une relation de contiguïté entre deux entités et nous avons présenté différents types de liens pragmatiques unissant deux entités et entraînant des métonymies lexicales. Nous pouvons à présent nous interroger sur les sources de ces variations de sens, quelles sont les composantes du sens impliquées ? Paradis (2004) propose d'aborder cela par les rôles "qualia". La notion de rôles "qualia" a été introduite par

Aristote. Ce sont des structures qui représentent schématiquement la signification des lexèmes (Paradis 2004 : 249). Contrairement à Pustejovsky (1995) qui considère que les structures "qualia" sont des informations linguistiques, dans le modèle de Paradis (2004) ces structures sont conceptuelles par nature. Il existe quatre rôles "qualia" : le rôle formel, le rôle constitutif, le rôle télique et le rôle d'agent. Dans cet article, l'auteure regroupe les deux premiers sous l'étiquette *constitution* et les deux derniers sous celle de *fonction*. Paradis (2004 : 250) prend l'exemple du nom *shirt* en anglais dont la constitution correspond à un 'objet textile'. C'est dans sa fonction que l'on peut expliquer la variation de sens par métonymie de l'exemple (30). Le nom *shirt* possède en effet deux fonctions principales. Sa fonction première est celle de 'couvrir le haut du corps' tandis que la seconde est celle de 'permettre de distinguer deux équipes différentes par sa couleur'. C'est donc de cette dernière que découle le lien pragmatique dans cette relation métonymique partie/tout. Dans l'exemple (30), le lexème *shirts* renvoie en effet aux joueurs / à l'équipe portant le tee-shirt bleu.

(30) *The blue shirts are the best.*

Le mécanisme de variation de sens par métonymie repose donc sur des liens pragmatiques unissant deux entités et les concepts intrinsèques aux lexèmes, les rôles "qualia". La polysémie au sein de la diversité linguistique étant au cœur de notre sujet, nous pouvons nous interroger sur l'universalité de ce mécanisme et l'actualisation des liens pragmatiques à travers les langues.

Duval (2013 : 198) explique que, comme dans la plupart, voire toutes les langues, les métonymies sont bien présentes en coréen. Dans son article, Duval (2013) se penche en effet sur l'explication des choix des relations métonymiques exploitées en coréen. Il précise ensuite que les associations métonymiques diffèrent d'une langue à l'autre. Ainsi, certaines associations métonymiques sont présentes en coréen et ne le sont pas en anglais ou en français. C'est le cas du lexème *meli* 'head' pouvant également signifier 'cheveux'. De nombreux rapports de substitutions de catégories relevés en anglais et en français peuvent se retrouver en coréen. C'est le cas de la relation matière/produit : *soy* 'fer' désigne aussi 'serrure'. Cependant, d'autres types de métonymies européennes ne se retrouvent pas en coréen, par exemple les relations nom d'auteur pour désigner l'œuvre ou nom d'inventeur pour désigner l'objet (Duval 2013 : 215).

Par ailleurs, Duval (2013 : 206) souligne que de nombreuses associations métonymiques sont identiques en français et en anglais. En effet, les deux langues partagent une histoire commune ponctuée d'emprunts et de traductions. Le fait que le coréen possède beaucoup moins d'associations métonymiques communes avec l'anglais et le français s'expliquerait ainsi par la différence de zone linguistique/culturelle à laquelle la langue coréenne appartient.

Ainsi, pour qu'il y ait polysémie il faut que les différents sens d'un lexème soient liés entre eux mais qu'ils soient autonomes et ne puissent pas fusionner. La polysémie repose sur deux mécanismes principaux : métaphore et métonymie. La métaphore est fondée sur une analogie, une similarité entre deux entités et un changement de domaine conceptuel tandis que la métonymie résulte d'une relation de contiguïté entre deux entités. Ces deux mécanismes

sont une source de créativité linguistique : « pour exprimer de nouvelles idées, nous n'avons pas besoin d'inventer de nouveaux mots, mais [nous] pouvons plutôt étendre [le sens] des mots existants au-delà de leurs sens premiers »² et semblent *a priori* universels.

Srinivasan & Rabagliati (2015) démontrent que la polysémie trouve sa source dans le *conventions-constrained-by-concept model*, c'est-à-dire à la fois par des concepts communs à toutes les langues reflétant la manière de conceptualiser les choses par les êtres humains et par des conventions apprises, propres à chaque langue. Dans leur étude, les auteurs montrent en effet qu'entre les langues il y a une régularité globale des relations polysémiques avec cependant des variations des sens au sein de ces relations. Ils ont étudié la régularité de 26 types de relations polysémiques au sein de 15 langues. Ainsi, certaines langues présentent plus ou moins de variations de sens relevant d'un certain type de relation polysémique que d'autres langues. Srinivasan & Rabagliati (2015 : 146) émettent l'hypothèse que les différents sens dérivés émergeant dans une langue sont ceux qui seront le plus facile à conceptualiser et donc à apprendre par les enfants. La création de sens dérivés serait déterminée par la manière dont les enfants appréhendent le monde. Ainsi même si certaines différences peuvent être observées entre les langues, comme nous l'avons vu entre le coréen, l'anglais et le français ci-dessus, les sens dérivés d'un lexème ont de fortes chances de se retrouver dans d'autres langues. En outre, une fois un sens dérivé établi, par exemple *verre* pour désigner le 'contenant en verre permettant de boire', les locuteurs adultes d'une langue vont éviter de générer un nouveau sens dérivé au lexème *verre* faisant appel à cette relation métonymique.

2. Les facettes de sens

Dans cette partie, nous étudierons un type de variation de sens particulier : les facettes de sens. Après avoir montré qu'elles ne relèvent pas de la polysémie dans une première section (§2.1.), nous développerons le concept de facette de sens avec les noms d'idéalités (§2.2.), les noms d'humains (§2.3.), les noms d'institutions (§2.4.) et les noms de pays (§2.5.).

2.1. Délimiter la polysémie standard et les facettes de sens

Cruse (1996 : 93) explique qu'habituellement, trois types de variations sémantiques sont évoqués : l'homonymie, la polysémie et la « simple variation contextuelle ». Les facettes de sens ont longtemps été situées dans un flou entre polysémie et « simple variation contextuelle ». Nous allons ainsi présenter à la suite les différentes théories qui ont introduit et traité cette variation de sens que constituent les facettes.

2.1.1. Les théories de changement de référent et de prédicat

Kleiber (1995 : 106) reprend la réflexion initiale de Nunberg, qui change de point de vue entre ses premier et deuxième écrits, à travers les exemples qui ont permis d'entrevoir et de

² « to express new ideas, we needn't invent new words, but can instead extend existing words beyond their original meanings » Srinivasan & Rabagliati (2015: 125).

faire évoluer la notion de facette de sens. Nous utiliserons pour notre part les exemples suivants :

(31) *Je suis (garé) en double-file.*

(32) *Le groupe Stan and the Earth Force est sur Spotify.*

(33) *Tari a été heurté par un requin.*

qui en quelque sorte ne suivent pas le sens littéral.

Ces exemples correspondent en fait à :

(34) *Ma voiture est (garée) en double-file.*

(35) *L'album du groupe Stan and the Earth Force est disponible à l'écoute sur la plateforme virtuelle Spotify.*

(36) *La pirogue de Tari a été heurtée par un requin.*

La théorie du changement de référent a essayé d'expliquer ce phénomène en montrant que les phrases de ce type renvoient en fait à un autre référent, lié au référent explicitement désigné dans la phrase par un mécanisme de métonymie. Ici le propriétaire est lié à sa voiture, l'artiste est lié à ses albums, etc. Les sujets *Je*, *Stan and the Earth Force* et *Tari* renvoient en fait à des objets (la voiture, la pirogue) ou à des contenus virtuels (l'album) et ne désignent pas leurs référents habituels.

Cette théorie permet également d'expliquer d'autres phénomènes du type :

(37) *Le laplap taro est parti sans payer.*

(38) *Les rouges ont gagné le match.*

(39) *La tribu voisine est maquillée et prête pour la cérémonie.*

Ainsi, dans l'exemple (37), le vrai référent n'est pas le met du repas mais la personne/le client qui a consommé ce repas. De la même manière, dans l'exemple (38) le référent n'est pas une couleur mais l'équipe qui porte probablement des tee-shirts de couleur rouge et dans l'exemple (39) il ne s'agit pas de la tribu dans son entièreté mais uniquement des visages des différentes personnes de la tribu. Kleiber (1995 : 107) parle ici d'« interprétation référentielle restreinte ».

Cependant, cette théorie du changement de référent pose des problèmes car ce changement n'est pas systématique, notamment lorsque l'on poursuit la phrase avec une autre proposition utilisant un pronom renvoyant au référent transféré. Par exemple, on ne peut pas dire :

(40) **Je suis en double-file et je suis bleue (je = la voiture).*

(41) **Le groupe Stan & the Earth Force est sur Spotify et il est de qualité (il = l'album).*

(42) **Tari a été heurté par un requin et elle est cassée en deux (elle = la pirogue.)* On note également ici l'incompatibilité de pronoms.

Néanmoins, on constate qu'« une suite pronominale renvoyant au référent initial non transféré est toujours possible, si elle respecte la condition de cohérence discursive » (Kleiber 1995 : 110). Ainsi, par exemple, on peut dire :

(43) *Tari a été heurté par un requin mais il continue à pagayer.*

Enfin, dans le cas d'énoncés tels que :

(44) *Je suis en double-file, j'achète mon café et je repars.*

(45) *Le groupe Stan & the Earth Force est sur Spotify et va bientôt partir en tournée.*

(46) *Tari a été heurté par un requin et a failli s'évanouir !*

on ne peut pas accepter le changement de référent, ce qui donnerait les énoncés incompatibles suivants :

(47) **Ma voiture est en double file, elle achète mon café et elle repart.*

(48) **L'album est sur Spotify et va bientôt partir en tournée.*

(49) **La pirogue été heurtée par un requin et a failli s'évanouir.*

Cette théorie du changement de référent ne semble donc pas à retenir complètement.

2.1.2. La théorie du changement de prédicat de Nunberg

Nunberg (1995) introduit quant à lui la théorie du changement de prédicat. D'après l'auteur, ce n'est plus le référent qui est transféré mais la propriété en question qui devient associée au référent habituel. Nunberg (1995 : 111) explique ainsi que le nom d'une propriété pouvant s'appliquer à quelque chose dans un domaine peut parfois être utilisé pour des choses d'un autre domaine. Par exemple, il y a un lien entre la pirogue et Tari qui est son propriétaire et est en train de l'utiliser. Ce n'est donc pas le nom *Tari* qui change de référent mais bien la propriété prédiquée « a été heurté par un requin ». Le nom *Tari* doit ainsi être ici, selon Nunberg, interprété de manière littérale.

Pour décrire les exemples utilisés ci-dessus, Nunberg (1995) emploie le terme de « métonymie dense ». Concernant celle-ci, Nunberg souligne que le changement de prédicat ne s'effectue que dans un sens, nous venons de le voir. Cependant, il note que dans quelques cas (les facettes de sens), le changement s'effectue dans les deux sens.

(50) *Ce livre est bien relié et il m'a intéressé.*

(51) *J'ai été émue par ce livre que ma mère m'a offert, il a de plus une magnifique couverture.*

On voit donc qu'en (50) la première proposition de la phrase concerne le nom *livre* en tant qu'objet tandis que dans la seconde la propriété s'appliquerait plutôt au nom *livre* en tant qu'il vise le contenu. Il s'agit de l'inverse en (51) où on a d'abord une propriété s'appliquant au livre en tant que contenu puis la « magnifique couverture » concerne le livre en tant qu'objet. C'est ainsi que Cruse (2004 : 91) expose que l'un des problèmes du concept de métonymie dense est que nous ne pouvons pas expliquer dans quel sens se fait le transfert de prédicat.

En outre, la théorie du changement de prédicat, développée par Nunberg (1995), fait face à certaines incompatibilités comme pour la théorie précédente. C'est pourquoi il énonce la « propriété de saillance » où la propriété doit être « remarquable » pour le référent. « Il faut qu'il y ait une correspondance entre les deux propriétés en jeu et il faut que le prédicat transféré soit une propriété remarquable pour le porteur » (Kleiber 1995 : 115).

Ainsi, l'interprétation de cette propriété reste ambiguë. De plus, Kleiber (1995) souligne le côté non-intuitif de cette théorie contrairement à celle du changement de référent.

2.1.3. La métonymie intégrée de Kleiber

À la suite de la théorie du changement de prédicat, Kleiber (1995) présente sa théorie de « métonymie intégrée » qui semble remédier aux problèmes relevés précédemment.

(52) *Les Français ont gagné la Coupe du monde de football en 1998 et en 2018.*

(53) *Tari va à Tangoa en pirogue.*

Dans l'exemple (52) ce ne sont bien entendu pas tous les Français qui ont gagné mais juste une équipe de football qui n'a même pas été constituée des mêmes individus aux deux dates. De la même façon, dans le (53), nous pouvons imaginer que Tari va à Tangoa la majorité du temps en pirogue mais qu'il peut parfois y aller en *banana boat*, voire à la nage. C'est donc ce qui fait énoncer à Kleiber (1995 : 124) : « un prédicat peut ainsi être vrai d'un ensemble sans que la totalité de l'ensemble le vérifie » (Kleiber 1995 : 124). Dans les cas des exemples (52) et (53), nous ne pouvons pas ainsi parler de changement de référent ou de prédicat.

Le principe de métonymie intégrée vise donc à « rendre compte d'un phénomène cognitif majeur, à savoir qu'un référent, dans un sens très large du terme, peut se voir appliquer des propriétés, événements, etc. qui concernent en fait uniquement certaines de ses 'parties' » (Kleiber 1995 : 124). Il est en effet dans certains cas impossible de déterminer quelle partie est affectée par le prédicat. Ce principe permet donc de rendre compte de l'effet que ces parties peuvent avoir sur le tout.

Kleiber (1995) propose également une « condition de saillance » qui indique que si la propriété de la partie n'est pas pertinente pour le tout, dans ce cas le principe de métonymie intégrée n'a pas lieu d'être. C'est ainsi que la phrase de l'exemple (39) est pertinente puisque le maquillage est visible pour les autres participants ou les personnes témoins/les spectateurs et change l'aspect et l'image que nous nous faisons d'un individu ou des membres de la tribu.

Nous ne pouvons par contre pas dire :

(54) **La tribu est rongée.* (= a les ongles rongés)

Concernant les exemples (31), (32) et (33) qui ne sont pas dans une relation métonymique de partie-tout, il s'agit d'une « relation de contiguïté » (Kleiber 1995 : 126). Il semblerait que dans ce cas le principe de métonymie intégrée ne puisse pas s'appliquer. C'est là qu'intervient le principe de méronomisation. En effet, nous pouvons considérer que la pirogue devient une partie de Tari qui est en train de naviguer. Concernant l'exemple (31) « il faut que ce soit une situation de stationnement telle que le conducteur garde son statut de conducteur, même s'il

est à pied, et donc que la voiture reste ainsi une ‘partie’ de son état de conducteur » (Kleiber, 1995 : 127), ce qui est le cas ici puisque le conducteur s’est juste arrêté pour probablement faire une course.

Le principe de méronomisation (ou principe d’intégration méronomique) est donc défini de cette manière par Kleiber (1995 : 128) : « Le rapport entre deux entités X et Y peut être dans certaines situations transformé en rapport de partie (X) – tout (Y) ».

Dans cette théorie, ce que nous définissons dans ce document comme des facettes de sens, peut être expliqué par la métonymie intégrée. Cependant, comme nous le verrons juste après, les facettes de sens n’appartiennent pas à la polysémie puisque plusieurs propriétés les en différencient.

2.1.4. La notion de « facette de sens »

Comme nous l’avons vu en introduction, ce qui distingue les facettes de sens et la polysémie c’est que les différents sens d’un mot dans le cadre d’une polysémie standard s’emploient de manière distincte et ne sont donc pas compatibles dans un même énoncé tandis qu’ils peuvent l’être dans le cas des termes à facettes de sens. Nous allons ici développer plus précisément certaines propriétés des facettes de sens.

De la même manière que pour chaque sens en situation de polysémie, chaque facette « peut avoir ses propres relations sémantiques » (Cruse 1996 : 94) puisque certains prédicats ne s’attachent qu’à une facette. En outre, pour que l’on parle de facettes de sens, il faut que chacune des facettes entretienne des relations différentes avec d’autres mots. Ainsi un *livre de poche* est un type de livre selon la facette [matérialité] tandis qu’un *roman policier* est un type de livre selon la facette [contenu].

Lorsque le même prédicat peut s’attacher aux deux facettes d’un lexème, cela peut créer des ambiguïtés.

(55) *Aimes-tu leur nouvelle chanson ?*

a. *Oui, la chanson est envoûtante par sa mélodie [contenu]*

b. *Non, car la chanson est trop courte [matérialité]*

Dans l’exemple (55) on a un prédicat *nouvelle* qui peut s’appliquer à la chanson comme contenu ou comme matérialité et peut donc s’attacher aux deux facettes. Dans le cas de la question proposée, il entraîne deux réponses différentes liées aux deux facettes. En situation de discours, les différentes facettes peuvent être utilisées de manière isolée, comme nous le voyons dans les phrases (55a., 55b.) mais également ensemble (56).

(56) *performer/chanter une chanson.*

Selon Cruse (2004), les facettes de sens doivent être de différents types ontologiques, comme par exemple : concrète, humaine, abstraite, animée...

En outre, Kleiber (2008b : 16) précise que les « énoncés à prédicats abstraits [...] exigent un argument qui soit un [...] contenu conceptuel, c’est-à-dire non matériel et non spatial ».

Selon Cruse (1996), il est pertinent d'analyser les mots suivants comme ayant des facettes de sens : *livre, lettre, dissertation, pamphlet, brochure, magazine* (dont les facettes sont analysables comme celles de *livre*), *banque* (bâtiment, personnel (56), institution), *mère*, etc.

(57) *C'est une banque chaleureuse, accueillante.*

En outre, Cruse (1996) précise qu'il n'a pas relevé pour le moment de lexèmes ayant plus de trois facettes.

2.2. Les noms d'idéalités, un type de termes à facettes

Après avoir ébauché dans sous-partie précédente les facettes de sens, nous nous proposons de développer ce concept avec différentes catégories de noms et tout d'abord les noms d'idéalités.

Stosic & Flaux (2012) empruntent à Husserl (1929) le terme d'idéalités. Les idéalités seraient des entités « qui existent en tant que contenus spirituels à visée interprétative (linguistique, esthétique, etc.) et présentent de ce fait un double mode d'existence. Les idéalités existent comme *schémas idéaux* et comme *instanciations spatio-temporelles* » (Stosic & Flaux 2012 : 168). Concernant ce dernier terme, certains de ces objets semblent avoir leur réalisation majoritairement dans le temps (concerto, cantate, mélodie, etc.), d'autres dans l'espace (livre, sculpture, dessin, etc.) et d'autres encore dans les deux (performance d'une danse, film, etc.).

En outre, certaines entités, comme les livres, qui ont *a priori* plutôt une dimension spatiale, par exemple avec la facette [MATERIALITE] du livre en tant qu'objet, peuvent avoir une dimension temporelle dans certains contextes, son « appréhension » par exemple. Ainsi la lecture d'un livre s'étend nécessairement dans le temps contrairement à l'appréhension d'autres idéalités, comme un tableau, qui peut s'effectuer instantanément.

Husserl (1929) explique que ces idéalités doivent être distinguées des "abstractions", comme par exemple des actions, des événements, des émotions, qui sont des entités qui ont besoin d'un humain pour se réaliser et pour exister. Les idéalités doivent également être distinguées des objets matériels purs (une chaise, une maison, un cocotier).

La classe des noms d'idéalité constitue une classe que Stosic & Flaux (2012 : 175) qualifient de « très riche » et « très vaste dont le principe unificateur est l'existence d'un contenu spirituel, qui n'est pas de même nature d'une sous-classe à l'autre » (Flaux & Stosic 2011 : 43) et y recensent entre autres les noms suivants :

- *sonate, symphonie, oratorio, concerto, cantate, quatuor, trio, quintette, requiem...*
- *chant, chanson, chansonnette, romance, comptine, complainte, air, mélodie, refrain, berceuse, hymne, cantique, ballade, ode...*
- *livre, fable, poésie, nouvelle, conte, épopée, roman, légende, mythe...*
- *vaudeville, tragédie, mélodrame, opéra, pièce de théâtre...*
- *films, documentaire, téléfilm, série, péplum, western...*

- *tableau, portrait, aquarelle, dessin, photo, gravure, toile, marine, panneau, prédelle, retable, icône, fresque, polyptique, arabesque, vitrail, grisaille...*
- *sculpture, statue, buste, figurine, statuette, bas-relief, chapiteau...*
- *équation, formule, règle, nombre, loi physique, algorithme, fonction, application...*
- *cercle, triangle, rectangle...*
- *proposition, théorème, syllogisme, axiome, postulat...*
- *mot, syllabe, phonème, morphème, lexème, syntagme, locution, expression, tournure...*
- *énoncé, libellé, intitulé, titre...*
- *loi, décret, circulaire, convention, testament, contrat, traité, constitution, pacte, bail, déclaration...*
- *sentence, arrêt, décision, ordonnance, édit, verdict, résolution, règlement...*
- *aphorisme, précepte, adage, proverbe, slogan...*
- *sermon, conférence, exposé, cours, éloge, panégyrique, oraison...*
- *article, journal, dictionnaire, périodique, revue, mensuel, actes de colloque...*

Comme nous l'avons vu plus haut, certains noms d'idéalités se réalisent dans le temps et/ou dans l'espace, c'est pour cela que Husserl parle d'idéalités « liées ». L'autre type d'idéalités, qui nous intéresse moins ici, est les idéalités « libres ». C'est le cas par exemple des théorèmes comme le théorème de Pythagore, qui est reconnu par tous comme une vérité et n'est pas lié à un temps ou un espace mais est universel.

Ainsi, les noms d'idéalités sont « des objectivités idéales qui sont fondamentalement unes et identiques à elles-mêmes, indéfiniment réitérables sans altération » (Stosic & Flaux 2012 : 170). Ainsi, le *Concerto* de Tchaïkovsky pour violon reste identique à lui même et nous pouvons dire :

(58) *Aujourd'hui Hilary Hahn performera le Concerto de Tchaïkovsky à Paris tandis que Vengerov l'interprètera à la même heure à Amsterdam.*

Les éléments qui constituent l'essence du concerto (la mélodie, l'harmonie, le rythme, les nuances...) sont présents pour qu'on l'identifie comme tel, ainsi le *Concerto* de Tchaïkovsky a la propriété de pouvoir être répété à l'infini et à plusieurs endroits à la fois, et pourtant reste une entité unique. Même si chacun des interprètes a un son différent, joue le *Concerto* à un tempo différent, articule certaines notes de manières différentes, il s'agit du même *Concerto* de Tchaïkovsky et non de deux *Concertos* de Tchaïkovsky.

De la même manière, pour un roman : « chaque mot, chaque phrase est unique et ne se multiplie pas par une lecture répétée, qu'elle soit lecture commentée ou lecture mentale. Cela ne dépend pas non plus de celui qui fait la lecture, chacun ayant sa voix, son timbre, etc. » (Stosic & Flaux 2012 : 171). Ainsi, si le même chapitre d'un roman est reproduit des centaines de fois, cela restera le même chapitre du même livre. Husserl (1929 : 31) explique ainsi : « Comme le tout, la partie aussi est un être idéal ».

Husserl (1929 : 30) ajoute également une autre notion en prenant pour exemple la gravure. Tout comme les autres exemples donnés précédemment, il montre que même si nous observons une reproduction de la gravure, à travers elle, c'est la gravure originale que nous regardons. « C'est seulement sous la forme de reproduction que la gravure a son existence dans le monde réel ». Cela est également vrai pour les concertos, que nous connaissons uniquement par les reproductions, les interprétations. Dans le cas des noms d'idéalités désignant des pièces de musique (*concerto, symphonie, sonate, quatuor...*) il est d'ailleurs compliqué de parler de leur « original ».

Chaque nom d'idéalité a en effet pour objectif d'avoir son « schéma » réalisé. Le concerto a été composé pour être performé, le tableau pour être observé, le livre pour être lu. Ainsi, les idéalités ont pour essence de « donner lieu à une interprétation » (Stosic & Flaux 2012 : 173), c'est-à-dire de déclencher « chez celui qui appréhende le 'schéma', un phénomène d'interprétation ». Par exemple, nous pouvons dire :

(59) *Cette chanson coutumière m'a profondément émue.*

Mais, et c'est une des propriétés qui distinguent les noms d'idéalités des noms d'objets physiques, nous ne pouvons pas dire :

(60) **Ce cocotier m'a profondément ému.*

Une autre propriété qui distingue les noms d'idéalités des noms d'objets est l'emploi des prépositions spatiales. Même si elles peuvent donner dans certains cas des indications spatiales, l'emploi des prépositions spatiales est différent lorsqu'elles sont combinées avec des noms d'idéalités en raison de leur « contenu idéal ». Nous pouvons ainsi dire :

(61) *Derrière/À travers ce quatuor, Chostakovitch a voulu nous faire réfléchir sur l'automatisation et l'industrialisation sans limite qui avait lieu à cette époque en URSS.*

Tandis qu'employées avec un nom d'objet physique, ces prépositions donneront systématiquement une réelle indication spatiale :

(62) *J'ai planté mes taros derrière ce bananier.*

Les objets physiques et les événements se différencient notamment par leur temporalité, ainsi les objets physiques sont présents « dans le temps de manière homogène » (Flaux & Stosic 2015 : 44).

Dans la définition des noms d'idéalités, nous avons vu que plusieurs propriétés les distinguaient des noms d'objets physiques, cependant, Stosic & Flaux (2012) rapportent que certains noms d'idéalités (ex : *concerto, symphonie*) sont souvent définis comme des noms d'événements. Les auteurs s'attachent ainsi à démontrer le contraire. Ainsi nous ne pouvons pas dire :

(63) **La symphonie de Schubert, jouée par l'orchestre de Radio France, a eu lieu cette semaine, événement qui a été salué par un public d'habités.*

(64) **L'histoire est trop tôt.*

Flaux & Stosic (2011) ont testé 75 noms d'idéalités ainsi que 6 noms d'événements dans 15 structures temporelles afin de déterminer leur « degré d'événementialité ». Les résultats

ont montré qu'une soixantaine des noms d'idéalités testés possède un « degré d'événementialité » inférieur à 1%.

Enfin, les noms d'idéalités se différencient de tous les autres types de noms par leur rapport particulier à l'agentivité lors de structure à double actants. « Seuls certains Nid sont à même de se construire avec deux actants certes agentifs, mais dont l'agentivité est nécessairement différente, l'un étant le créateur, l'autre interprète (ou exécutant) au sens large du terme » (Flaux & Stosic 2015 : 52). On peut donc dire :

(65) *Le concerto de Tchaïkovsky par Vengerov.*

Ainsi malgré leurs points communs avec les noms d'objets physiques et les noms d'événements, les noms d'idéalités se distinguent de ces deux catégories : « c'est un nom concret, qui dénote une entité objective [...] munie d'une 'intention interprétative' » (Stosic & Flaux 2012: 180) et d'une « signification » (Flaux & Stosic 2015 : 43).

Les noms d'idéalité (liés) possèdent donc deux facettes, la facette [MATERIALITE] liée à leur « instanciation dans l'espace et/ou le temps » (Flaux & Stosic 2015 : 45) et la facette [CONTENU] correspondant à son contenu idéal.

2.3. Les noms d'humains

Dans cette section, nous allons nous intéresser au cas particulier des facettes appliquées aux noms d'humains.

Les noms d'humains ont la particularité de constituer une classe de noms au statut *a priori* difficile à définir. Mihatsch (2015 : 58) souligne ce trait :

Presque toutes les dimensions mentionnées dans les travaux sur la classification des noms, à savoir la distinction entre noms communs et noms propres, entre noms individuels, massifs et collectifs [(66)], entre noms comptables et non-comptables [(66)], entre noms désignant un tout vs. noms désignant des parties [(67)], entre noms absolus et noms relationnels [(68)], et entre noms lexicaux et noms grammaticaux, structurent la classe des noms d'humains.

(66) *cuisinier/public*

(67) *peuple/classe moyenne*

(68) *homme/frère*

Flaux & Van de Velde (2000 : 45) relève la dimension distinctive nom concret/nom abstrait qui ne s'applique pas aux noms d'humains : « les êtres humains [...] ont une extension dans l'espace ; ce sont des êtres physiques. Mais la langue fait volontiers abstraction de ce caractère [...] ».

Tauveron (2012 : 1973) précise ainsi que l'être humain semble être formé de quatre dimensions : matérielle, psychologique, sociale, praxéologique³. Ainsi, les noms d'humains

³ C'est-à-dire « le fait qu'il [l'être humain] soit envisagé comme une entité agissante » (Tauveron 2012: 1973)

relèvent bien de la catégorie matérielle ; ils se conduisent en effet de la même manière que les autres noms de cette catégorie selon le paramètre de la masse (Tauveron 2012 : 1977).

Selon Tauveron (2012 : 1975) les noms d'humains « relèvent de plusieurs domaines simultanément ».

Enfin, dans son article, Mihatsch (2015) étudie plus particulièrement les noms d'humains généraux (NHG). Elle retient pour ces noms trois facettes de sens : matérialité, immatériel et sociale. L'auteure souligne la prépondérance des facettes [IMMATERIEL] et [SOCIAL] sur la facette [MATERIALITE]⁴ ; dans son étude elle a en effet observé plus d'emplois d'adjectifs correspondant à ces deux facettes qu'à la facette [MATERIALITE] en français et en allemand. Cela confirme l'importance des aspects immatériels des noms d'humains liés à « l'intentionnalité des humains » observée par Flaux & Van de Velde (2000 : 45). Cependant, selon Mihatsch (2015 : 70-71), les facettes [IMMATERIEL] et [MATERIALITE] semblent somme toute relativement peu indépendantes chez les noms d'humains généraux, qui ne sont néanmoins pas représentatifs des noms d'humains en général. Les aspects matériel et immatériel de l'Homme, sa dualité, constituent un débat philosophique majeur. Pour le nom *médecin*, ces trois facettes pourraient être illustrées par les trois énoncés suivants :

(69) *Le médecin boîte.*

(70) *Le médecin est inquiet.*

(71) *Le médecin a inauguré la nouvelle clinique.*

La facette [SOCIALE] est très vaste et peut comprendre des éléments faisant référence à la profession, au rôle au sein d'une communauté, aux liens de parenté, à la langue, à l'origine, etc. de l'être humain en question.

Ainsi, tout comme pour les noms d'idéalité, le nombre de facettes des noms d'humains est limité. Nous pouvons également souligner la présence de la facette [MATERIALITE] dans ces deux classes de noms et de la facette [IMMATERIEL], même si nous avons plutôt retenu la facette [CONTENU] pour les noms d'idéalités.

2.4. Les noms d'institutions

Dans cette section, nous allons nous intéresser à un autre type de noms sujets aux facettes : les noms d'institutions.

Nous avons vu plus haut que Cruse (1996) a défini 3 facettes de sens à *banque*, qui est un nom d'institution : [BATIMENT], [PERSONNEL], [INSTITUTION].

Paradis (2004 : 251) relève quant à elle quatre facettes aux noms d'institutions. Elle prend l'exemple en anglais de *court*, nous pourrions prendre aussi les exemples de *école*, *hôpital*, etc., auxquels elle propose donc une nouvelle facette. L'auteure introduit les facettes de ces noms à l'aide des rôles qualia (cf. 1.3.) présentées dans le tableau 1.

⁴ L'auteure utilise aussi le terme *physique* pour renvoyer à la facette [MATERIALITE] mais nous choisissons ici de garder le terme *matérialité* dans un souci d'harmonisation avec les facettes des noms d'idéalités.

Ainsi, ici aussi les rôles qualia permettent de définir plus précisément les différentes facettes.

Nous avons cependant ici choisi de ne retenir que les trois facettes définies par Cruse (1996). La facette [MATÉRIEL À L'INTÉRIEUR] étant intégrée au sein de la facette [BÂTIMENT].

INSTITUTION	
Constitution	L'organisation (judiciaire dans le cas de <i>court</i>)
Fonction	Fournir le cadre des activités
BÂTIMENT	
Constitution	Bâtiment, toit, murs, portes, fenêtres
Fonction	Héberger les activités
MATÉRIEL À L'INTÉRIEUR	
Constitution	Les objets qui sont à l'intérieur du bâtiment
Fonction	Offrir des outils de travail et de confort
PERSONNEL	
Constitution	Les employés
Fonction	Mettre en œuvre les activités.

Tableau 1 : Les quatres facettes des noms d'institutions

En outre, il est à souligner que les noms d'institutions possèdent des facettes relevant de deux des différents ordres d'entité de Lyons (1977) (cf. 1.3.). Les entités de troisième ordre y sont représentées par la facette [Institution] tandis que les deux autres facettes relèvent des entités de premier ordre.

2.5. Les noms de pays

Dans cette dernière section sur les facettes de sens, nous introduisons les noms de pays et leurs facettes.

Lecolle (2003 : 276) relève la particularité des noms de pays, très présents au sein des corpus de presse généraliste sur lesquels elle fonde sa thèse : « les sens locatif et humain (les habitants du pays), et parfois le sens institutionnel, sont difficilement isolables ». Par ailleurs, dans son article de 1996, Cruse porte un intérêt tout particulier aux différentes facettes des noms de pays. Il souligne donc que *Britain* en tant que nom de pays possède trois facettes qu'il appelle [country], [nation] et [state], nous pouvons trouver les mêmes facettes avec le nom *Vanuatu* :

(72) *Le Vanuatu a été traversé par un cyclone.* [TERRITOIRE]

(73) *Tout le Vanuatu manifeste sa joie les 30 juillet.* [NATION]

(74) *Le Vanuatu est une république chrétienne.* [ETAT]

Ainsi, la facette [TERRITOIRE] désigne le territoire d'un pays, il s'agit de la facette matérielle des noms de pays, que nous pourrions rapprocher de la facette [BATIMENT] des noms d'institutions. La facette [NATION] renvoie à la population du pays, il s'agit de la facette humaine du nom, tout comme la facette [PERSONNEL] des noms d'institutions désigne les employés, les personnes travaillant dans cette institution. Enfin, la facette [ETAT] renvoie à l'état, l'institution qui se cache derrière chaque pays, nous pourrions la rapprocher de la facette [INSTITUTION] des noms d'institutions.

Cruse (1996 : 102) trouve le cas des noms de pays remarquable puisqu'ils « soulèvent un nombre de questions intéressantes concernant les relations entre les noms propres, les noms communs, les concepts individuels, les concepts génériques et leurs facettes » (p.102).

Ainsi, nous pouvons souligner que dans les quatre classes de noms présentées ici (les noms d'idéalités, les noms d'humains et les noms d'institutions), nous avons systématiquement une facette liée à la matérialité ([MATERIALITE] pour les noms d'idéalités et les noms d'humains, [BATIMENT] pour les noms d'institutions et [TERRITOIRE] pour les noms de pays) et à l'immatérialité ([CONTENU] pour les noms d'idéalité, [IMMATERIEL] pour les noms d'humains, [INSTITUTION] pour les noms d'institutions et [ETAT] pour les noms de pays). En outre, les noms d'institutions et de pays possèdent une facette humaine, respectivement [PERSONNEL] et [NATION]. De surcroît, les noms d'humains, d'institutions et de pays comprennent 3 facettes tandis que les noms d'idéalités n'en comportent que deux.

À travers ce premier chapitre, nous avons d'abord présenté les deux mécanismes principaux à l'origine de la polysémie : métaphore et métonymie. Cette dernière comprend de nombreux types de relations, que nous avons définies plus haut, qui ne sont pas nécessairement présents dans toutes les langues ou à des degrés variables. Nous avons ensuite montré que les facettes de sens sont un type de variation de sens qui ne relève pas de la polysémie. Il existe principalement quatre catégories de noms qui présentent deux ou trois facettes. Dans son article, Paradis (2004) a étudié 2 720 combinaisons Adjectif-Nom. La répartition des métonymies et des facettes au sein de ce corpus s'est révélée être respectivement de 1% et 3% (Paradis 2004 : 254). Il semblerait donc que, des deux processus, les facettes sont les plus courantes et que ces deux processus restent finalement relativement peu fréquents. Paradis (2004) va plus loin en développant le concept de « zone active » qui est une variation de sens relevant de la structure qualia ; chaque rôle qualia engendrerait une zone active différente. Nous n'exploitons pas le concept de zone active dans le cadre de ce travail.

Notre chapitre 1 est essentiellement fondé sur une seule langue, le français, même si une bonne part de la littérature repose sur la langue anglaise qui est une langue restant néanmoins très proche du français. Cependant, lorsqu'on interroge la polysémie et les facettes de sens à travers les langues, cela pose d'autres questions, par exemple celle de l'établissement des différents types de métonymie et des différents sens. En outre, polysémie et facettes de sens restent difficiles à différencier et à déterminer, l'observation de la plus grande actualisation

des facettes de sens à travers les langues nous permettrait de renforcer la légitimité de ce mécanisme du point de vue théorique et de mieux l'isoler par rapport à la métonymie. C'est ce que nous proposons de faire ici en étudiant la régularité de la polysémie et des facettes de sens entre le français, l'anglais, le bichelamar et le tatangoa.

Chapitre 2 Présentation du bichelamar et du tatangoa

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté les mécanismes métaphoriques, métonymiques et les facettes de sens et esquissé l'intérêt de les étudier à la lumière de la diversité linguistique. Nous proposons à présent d'introduire les deux langues non-européennes de notre étude et leur contexte. Dans ce chapitre, nous présenterons le contexte du Vanuatu (§1) avant de donner un aperçu général de la situation linguistique en Mélanésie (§2). Dans les deux dernières sections, nous introduirons le tatangoa (§3) et le bichelamar (§4) et nous montrerons en quoi ces deux langues sont respectivement intéressantes pour notre recherche.

1. Le Vanuatu et son contexte

Avant de présenter brièvement le Vanuatu (§1.2.), sa géographie, son économie et son histoire, pour comprendre le contexte dans lequel s'inscrivent ses langues, nous allons le situer dans l'ensemble régional de la Mélanésie (§1.1.). Enfin, nous nous concentrerons sur le sud de Santo où vivent, entre autres, les locuteurs du tatangoa (§1.3.).

1.1. La Mélanésie

Le Pacifique, occupé par des locuteurs de langues océaniques, est traditionnellement divisé en 3 zones : Mélanésie, Micronésie et Polynésie, d'après les termes créés par Dumont d'Urville (1834), sur la base de critères géographiques, socioculturels, physiques et linguistiques qui sont parfois superficiels.

Le mode de vie des Mélanésiens a été largement impacté par les occidentaux. Ainsi par exemple, la spiritualité traditionnelle a été presque complètement effacée au profit du christianisme et les tenues traditionnelles ne sont presque plus utilisées, remplacées par les vêtements occidentaux voire les vêtements créés par les missionnaires pour les Mélanésiens, par exemple l'*aelan dress* au Vanuatu ou la robe mission/popinée en Nouvelle-Calédonie. Malgré tout, les cultures, les traditions, les modes de vie et les coutumes restent très présents si nous comparons avec le reste du monde.

Les Mélanésiens partagent aussi une triste histoire collective : celle d'avoir été déportés, engagés de force pour travailler dans les plantations aux Samoa, Fidji, en Nouvelle-Calédonie et dans le Queensland (Australie) pendant la période du *blackbirding* au tournant du XXe

Siècle. Dans les plantations, ces « travailleurs » ont ainsi développé une langue commune pour communiquer, un pidgin, et de retour dans leurs îles, cette langue a continué à se développer séparément, ce qui a donné naissance au tokpisin en Papouasie Nouvelle-Guinée, au pijin aux îles Salomon et au bichelamar au Vanuatu (Lynch, Ross & Crowley 2002 : 27).

Figure 2 : Les trois ensembles dans lesquels sont parlées les langues océaniques⁵

La Mélanésie se caractérise également par de nombreuses langues vernaculaires. Cette forte densité de langues par habitant est une caractéristique générale de la Mélanésie, comme l'illustre Lynch *et al.* (2002 : 6) :

The islands of Samoa and American Samoa in Polynesia have a land area of just over 3000 km², and the population of about 250,000 speaks just the one language: Samoan. The three islands of Malakula, Ambrym and Paama in central Vanuatu have a slightly smaller total land area than the two Samoas and about one quarter of the population: nevertheless, thirty-three languages are spoken on these three islands.

L'exemple cité ici de ces trois îles s'applique également à l'archipel dans son ensemble. Au total, le Vanuatu possède ainsi 138 langues vernaculaires pour 300000 habitants (François *et al.* 2015). Comme nous le verrons, cela fait du Vanuatu le pays qui présente le record mondial de densité linguistique rapportée à sa population.

⁵ Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lan%C3%A9sie#/media/Fichier:Pacific_Culture_Areas.png

1.2. Le Vanuatu

Nous avons introduit dans précédemment (§1.1) le contexte Mélanésien, nous allons dans cette section développer le contexte d'un des pays inclus dans l'ensemble « Mélanésie » où sont parlées les langues de notre étude : le Vanuatu. Il s'agit d'un archipel de 83 îles situé dans l'Océan Pacifique-Sud avec une surface des terres totale de 12 190 km². Le pays est divisé en 6 provinces (du nord au sud : Torba, Sanma, Penama, Malampa, Shefa et Tafea). Au total, la population du Vanuatu, en 2020, est de 301 695 habitants, ce qui représente une croissance annuelle de 2,3 % depuis le dernier recensement effectué en 2009 ; la population du Vanuatu est donc très jeune. Sa capitale, Port Vila, se situe sur l'île d'Efate. La population urbaine ne constitue que 23 % de la population totale.

L'accès à l'éducation et à la santé, le développement (routes, infrastructures), les interventions après les catastrophes naturelles (rappelons que le Vanuatu est situé sur la Ceinture de Feu et la route des cyclones), etc., constituent ainsi des enjeux pour le Vanuatu.

Les principales sources de revenus du pays sont : la pêche, l'agriculture commerciale (noix de coco, café, cacahuète, cacao, kava⁶, etc.) et le tourisme.

Bien que christianisés – le Vanuatu est une république chrétienne –, la plupart des Vanuatais suivent les règles de la *kastom*, coutume, qui varie selon les îles, les villages et les clans, même si elles ont été adaptées au contact des occidentaux (style vestimentaire, éducation, etc.). La loi de la coutume est reconnue au Vanuatu, ainsi, par exemple, les mariages coutumiers sont reconnus au même titre que les mariages civils ou religieux.

Les plus anciennes traces d'activité humaine au Vanuatu sont celles du peuple Lapita, arrivé aux alentours de 1100 av. J.C. et amenant avec lui des technologies et notamment la poterie, qui nous permet aujourd'hui d'attester sa présence.

Après les premiers contacts avec les Européens au XVIIIe siècle, les missionnaires commencent à convertir la population au XIXe siècle. A la suite de cela, au tournant du XXe siècle, prend place le *blackbirding*, pratique consistant à recruter (plus ou moins de force) les natifs des Nouvelles-Hébrides pour les envoyer travailler aux Samoa, Fidji, en Nouvelle Calédonie et dans le Queensland.

En 1906, le condominium franco-britannique est établi plaçant les Nouvelles Hébrides sous la tutelle de la France et de la Grande Bretagne. Les modalités de vente des terres étant différentes, des sociétés profitent des malentendus pour acheter les terres à très bas prix et les revendre à des colons. En outre, il y a de nombreuses injustices, par exemple les néohébridais ne sont alors ni citoyens français ni anglais et n'ont donc pas de passeport. De plus, une jeunesse revenue de ses études à l'étranger constate l'irrégularité de la situation du pays. Tout cela, allié à cette dépossession des terres nourricières liées aux ancêtres, a mené à la proclamation de l'indépendance du Vanuatu en 1980. L'indépendance n'a pas été réalisée de manière unanime, certains ne la voulant pas, d'autres souhaitant redécouper les frontières ;

⁶ « Boisson calmante, légèrement enivrante, obtenue à partir de la racine de *Piper methysticum* et bue par les hommes à la tombée de la nuit » (Sam & Walter, 1999, p.56)

c'est le cas d'un mouvement basé sur l'île d'Espiritu Santo voulant alors créer une République indépendante, la République de Vemarana, qui aurait été constituée de plusieurs îles du nord du Vanuatu.

1.3. Le sud de Santo

Après avoir posé dans les sections précédentes (§1.1. et §1.2) le contexte général de la Mélanésie et du Vanuatu, nous nous intéresserons tout particulièrement dans cette section au sud de l'île de Santo, situé dans la province de Sanma, où est notamment parlé le tatangoa.

La province de Sanma (cf. figure 3), dont la capitale est Luganville, la seconde ville du pays, est située dans le centre nord du Vanuatu et comprend l'île de Santo (3959 km²) et les îles avoisinantes ; en tout, ce sont 46 îles et îlots et 4 200 km² de superficie (Siméoni 2009 : 25-26). La population du sud de Santo est de 8723 habitants en 2020. Le nom de cette province administrative *Sanma* est ainsi un acronyme des noms des deux plus grandes îles la constituant : Santo et Malo.

Comme dans la majorité du pays, les sociétés de Santo et des îles avoisinantes sont / étaient des sociétés à passage de grade masculine, c'est-à-dire que des hommes passent des grades par des cérémonies coutumières en tuant par exemple des cochons et gagnent en statut et respect. Lors des mariages coutumiers, la famille de l'homme vient chercher la femme dans sa famille lors d'une cérémonie, qui varie selon les endroits, et la ramène sur ses terres. C'est ainsi que les terres passent de père en fils puisque les filles se marient et partent vivre sur les terres de leur mari.

Tout comme dans le reste du Vanuatu, la population du sud de Santo a subi des déplacements. C'est ainsi qu'à l'établissement des missionnaires sur l'île de Tangoa en 1883, ces derniers ont entraîné des déplacements de population puisque des membres d'autres tribus du sud de Santo, nouvellement convertis par exemple, sont venus vivre avec eux. Cela peut causer des conflits de propriété des terres aujourd'hui puisque ces populations ont été déplacées et n'ont plus de lien avec leurs terres originelles mais les propriétaires coutumiers réclament également leurs droits. En outre, ce phénomène a altéré la répartition linguistique de la zone puisque de nombreux individus sont venus agrandir le nombre de locuteurs du tatangoa par exemple. François (2002 : 98) explique que ces phénomènes de déplacements ont causé l'extinction de dialectes et de langues des populations de l'intérieur des îles, ces populations s'étant déplacées vers les côtes. De la même manière, le sud de Santo a subi de nombreux déplacements suite au colonialisme et à l'appropriation des terres. Des conflits pour récupérer les terres sont toujours en cours, 42 ans après l'indépendance du pays.

L'île de Tangoa et sa mission ont joué un rôle particulier durant l'indépendance du Vanuatu. En effet, le groupe, que l'on nomme aujourd'hui « rebelle », qui souhaitait mettre en place la République de Vemarana s'est battu contre l'état en voie d'indépendance (la Constitution avait été signée le 5 octobre 1979 et l'indépendance du Vanuatu serait proclamée le 30 juillet 1980). Il mettait en danger les habitants de Santo qui ne le soutenaient pas, c'est pourquoi le gouvernement du Vanuatu, alors déjà en place, a procédé à l'évacuation de la population de Santo ; les individus se sont rendus sur la côte sud de Santo d'où ils embarquaient pour l'île de Tangoa où ils trouvaient refuge dans la mission. C'est ensuite à

Tangoa qu'accostaient les bateaux d'où les personnes étaient envoyées vers d'autres îles. Cet événement souligne ainsi l'importance des églises, qui ont constitué un réseau de partage des idées pendant tout le processus d'indépendance, l'influence de la mission de Tangoa et la situation géographique stratégique de l'île de Tangoa.

Figure 3 : La province de Sanma⁷

En avril 2020, le cyclone Harold de catégorie 5 a frappé de plein fouet le sud de Santo ainsi que l'île de Tangoa. En 2022, les reconstructions sont toujours en cours.

2. Aperçu général de la situation linguistique des langues océaniques

Après vous avoir présenté le Vanuatu et son contexte en §1., nous allons donner dans cette partie un aperçu général de la situation linguistique des langues océaniques et plus particulièrement au Vanuatu afin de pouvoir nous recentrer sur le bichelamar et le tatangoa dans les parties suivantes.

Une langue vernaculaire est une langue parlée localement, dans une zone géographique restreinte. Le terme *vernaculaire* s'emploie généralement en opposition à celui de *véhiculaire*. Comme nous l'avons vu précédemment, trois pays Mélanésiens ont en commun de posséder des langues véhiculaires proches : le tokpisin en Papouasie Nouvelle-Guinée, le pijin aux îles Salomon et le bichelamar au Vanuatu. Ces langues sont dites véhiculaires, ou *lingua franca*, puisqu'elles sont parlées par la grande majorité des habitants et permettent à ceux-ci de communiquer tandis que les langues vernaculaires sont des langues parlées localement, dans certaines zones géographiques du pays.

Dans la première section (§2.1.) nous établirons les liens entre les langues vernaculaires de la zone avant de définir le statut des langues vernaculaires au Vanuatu (§2.2.).

2.1. Les liens entre les langues vernaculaires

La famille austronésienne est l'une des deux plus grandes du monde en termes de nombre de langues, avec 1200 langues ; seule la famille Niger-Congo possède plus de langues. On retrouve des langues austronésiennes depuis Madagascar jusqu'à l'île de Pâques en passant par Taiwan, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, Hawaï et la Nouvelle-Zélande (Lynch, *et al.* 2002 : 14-16).

Les langues océaniques (cf. carte de la figure 4) constituent le plus grand sous-groupe de la famille austronésienne⁸. Les locuteurs des langues océaniques vivent en Micronésie, Mélanésie et Polynésie (cf. cartes des figures 2 et 4). La famille océanique comprend environ 520 langues (Glottolog 2021). La plupart des populations parlant ces langues sont petites à l'échelle mondiale. La langue océanique la plus parlée est le samoan, avec 500 000 locuteurs.

⁷ SANMA Provincial Disaster & Climate Change Response Plan, NDMO, 2017, p.5.

⁸ Entre le sous-groupe océanique et la grande famille austronésienne, il est à noter qu'il existe des sous-groupes intermédiaires

Pacifique central

Micronésie

Océaniennes du sud

Vanuatu nord

Vanuatu central et sud

Vanuatu central

Mélanésien austral

Vanuatu sud

Nouvelle Calédonie et îles Loyautés

Plusieurs classifications ont été proposées (Tryon (1976), Ross (2009), Lynch & Crowley (2001)), nous nous fondons ici sur celle de Lynch *et al.* (2002) qui font par exemple des langues océaniennes du sud un groupe plus large incluant les langues du Vanuatu et de Nouvelle-Calédonie puisque les innovations de ces langues sont liées. La phylogénétique des langues océaniennes évolue constamment, Ross & Næss (2007) ont par exemple proposé un sous-groupe Temotu qui comprendrait les langues d’Utupua-Vanikoro et les langues Reefs-Santa Cruz (François 2009 : 1).

Les langues du Vanuatu appartiennent au sous-groupe des langues océaniennes du sud exceptées trois langues polynésiennes : les langues emae, ifira-mele, futuna-aniwa. Si l'on cherche à identifier des groupements de langues sur la base d'innovations historiques, on constate en réalité que ces innovations sont “enchevêtrées” les unes dans les autres. C’est pourquoi François, Lacrampe, Franjeh & Schnell (2015) proposent quant à eux une classification qui s’écartent du modèle arborescent proposé en linguistique historique. Ils expliquent ainsi :

In sum, the linguistic diversity observed today in Vanuatu results from three millennia of diversification from what was once a single language spoken across a vast social network – in a way similar to the fragmentation of Latin into a multitude of Romance languages and dialects. During the centuries following its initial settlement, Vanuatu formed a vast dialect continuum in which communalects remained in constant contact through trade, interisland marriage and other forms of alliances. Every time a linguistic innovation emerged somewhere in the network, it would diffuse to a more or less extended portion of the network. (François *et al.* 2015 : 12)

Les auteurs soulignent donc qu’il y a de nombreuses intersections que le modèle arborescent ne peut pas valoriser et ainsi, « as a whole, Vanuatu is best understood as a

“linkage of linkages”, that is, a vast dialect chain composed of smaller chains » (François *et al.* 2015 : 11), ce qui est illustré dans la figure n°5⁹.

Figure 5 : Une proposition de représentation des liens entre les langues océaniques du sud.

Ainsi, les langues vernaculaires du Vanuatu sont liées du nord au sud par des innovations historiques qui sont “enchevêtrées” les unes dans les autres.

2.2. Le statut des langues vernaculaires du Vanuatu

Après avoir présenté le lien des langues vernaculaires du Vanuatu avec les autres langues de la grande famille austronésienne (§2.1.), nous allons ici établir le statut des langues vernaculaires du Vanuatu.

Les trois langues officielles du Vanuatu sont le bichelamar, le français et l’anglais. Ces deux dernières sont les langues du système scolaire même si depuis de nombreuses années le ministère a réintroduit les langues vernaculaires et le bichelamar dans le système éducatif. Lynch *et al.* (2002 : 30) notent que le Vanuatu est le seul pays mélanésien à mentionner la protection des langues vernaculaires dans sa constitution.

Les langues vernaculaires du Vanuatu ont cependant la caractéristique générale d’avoir été peu décrites. C’est ainsi que le nombre de langues vernaculaires présentes au Vanuatu est régulièrement débattu.

Cette incertitude est due d’une part à l’extinction de nombreuses langues et dialectes. En effet, en premier lieu, la chute démographique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, due aux maladies et au blackbirding, a entraîné la perte de nombreuses langues et dialectes. De plus, Lynch *et al.* (2002 : 26-27) notent que, bien qu’en Polynésie les missionnaires aient réussi à apprendre les langues locales, ils ont trouvé visiblement plus difficile l’apprentissage des langues des îles mélanésiennes, peut-être à cause de leur

⁹ François *et al.* 2015 : 11

phonétique et morphologie plus complexes. Ainsi, les missionnaires ont parfois choisi d'apprendre une seule langue et de l'utiliser dans les régions voisines comme langue de communication à des fins d'évangélisation : c'est le cas par exemple du nakanamanga (de Nguna mais largement parlé aujourd'hui sur Efate et dans les îles Shepherd) et du mota (de Mota mais utilisée comme langue d'évangélisation dans les îles Banks et Torres et dans le sud-est des îles Salomon entre environ 1860 et 1940). Codrington (1885 : 331) recensait 13 langues pour la seule île de Vanua Lava tandis que seules 4 langues sont parlées aujourd'hui, dont deux langues en voie d'extinction. De nombreuses communautés se souviennent de l'existence de langues aujourd'hui disparues dans l'intervalle de seulement quelques générations (François *et al.* 2015). Lynch *et al.* (2002) rapportent quant à eux la présence d'au moins cinq langues parlées à Erromango au milieu du XIXe siècle ; aujourd'hui on n'y trouve plus que deux langues dont une en voie d'extinction. Les langues vernaculaires n'ayant pas développé de formes écrites avant l'arrivée des Européens, nous ne pouvons donc qu'imaginer ce qu'était la densité linguistique durant la période de pré-colonisation.

D'autre part, la difficulté à établir un nombre de langues vernaculaires présentes au Vanuatu est due à la difficulté notoire de distinguer entre langue et dialecte, comme le rappelle Lynch & Crowley (2001 : 1) : « the difference between 'dialects' of a single language and separate 'languages' is not always easy to define », le nombre de langues évolue donc avec la précision et l'avancée de la recherche.

Nous retenons pour notre part ici l'estimation de 138 langues de François *et al.* (2015), la plus récente à notre connaissance. On aurait donc une moyenne (en tenant compte des résultats du recensement le plus récent, 2020) de 2 186 locuteurs par langue, il s'agit donc du record mondial de densité linguistique.

Dans leur ouvrage, François *et al.* (2015 : 3) proposent ainsi une carte (Figure n°6) des 138 langues vernaculaires estimées du Vanuatu et où sont mentionnées toutes les langues vernaculaires que nous mentionnerons par la suite.

Figure 6 : Les 138 langues vernaculaires du Vanuatu

3. Le tatangoa, une langue vernaculaire du Vanuatu

Après avoir donné un aperçu général de la situation linguistique des langues océaniques (§3.), nous allons introduire plus précisément l'une d'entre elles, le tatangoa, une des langues de l'étude.

3.1. Présentation du tatangoa

Langue vernaculaire du Vanuatu, le tatangoa appartient à la famille océanique du sud et au groupe Vanuatu nord selon le modèle arborescent proposé en linguistique historique.

Le nom *tatangoa* ne figure pas sur la carte de la figure n°6, mais la langue y est tout de même mentionnée sous le nom de *tangoa* (langue portant le numéro 63). Le nom des langues vernaculaires du Vanuatu et plus généralement dans le Pacifique et le monde peut constituer un problème. En effet, les langues n'ont parfois tout simplement pas de nom ou il peut y avoir plusieurs noms possibles dans plusieurs langues. C'est ainsi que le nom de la langue étudiée ici est la plupart du temps cité sous la forme de « langue de Tangoa » voire « Tangoan » en anglais. La langue est parfois référencée comme *movono* (Lynch & Crowley 2001 : 287-288), ce qui est très surprenant puisque *movono* signifie 'non' en tatangoa, pourtant les auteurs rapportent tenir ces informations des « Santo-based fieldworkers of the Vanuatu Cultural Centre » ; il s'agit probablement d'une mauvaise compréhension ou d'un quiproquo. Nous employons ici le terme *tatangoa* pour référer à cette langue suite à des échanges avec plusieurs locuteurs, qui nomment effectivement leur langue de cette manière. Ce nom, est constitué du nom de l'île d'où est à priori originaire ce langage et de *ta* un génitif ; *tatangoa* signifie 'de Tangoa'.

Macdonald (1891 : 1) indiquait que « The Tangoan dialect of the Santo language is spoken in twelve villages on the central part of the South Side of Santo ». Il faut ici noter qu'il indique que le tatangoa est un dialecte de la « langue de Santo » [sic]. L'île de Santo comporte, comme nous l'avons souligné plus haut, de nombreuses langues ayant elles-mêmes des dialectes. Lynch & Crowley (2001 : 19) rapportent qu'il y a 4 000 locuteurs des langues du sud ouest de Santo (akei, wailapa, tatangoa, araki) qu'ils fusionnent en une seule « langue ». François *et al.* (2015 : 19) les distinguent quant à eux en langues différentes et définissent le nombre de locuteurs du tatangoa à 370, chiffre correspondant uniquement aux habitants de l'île de Tangoa. Batcock (2006 : 5) relève la présence de locuteurs du tatangoa dans quatre communautés : sur les îles de Tangoa et d'Araki et dans les villages de Naone (auparavant nommé Hasavia) et Nakere (cf. carte de la figure 7) ainsi que dans quelques hameaux alentours. Il indique que la population de locuteurs dans ces 4 communautés excède 1 000 individus et précise ensuite que « Tangoa has a wider passive bilingual base extending beyond the villages of Wailapa (language: Wailapa), Narango (language: Farsaf), Femele (language: Ale), Tanovoli (language: Farsaf), Jarailan (language: Moresi) » et que le tatangoa ne possède pas de dialectes.

Figure 7 : Les langues du sud de Santo¹⁰

Il est ainsi difficile d'établir le nombre exact de locuteurs du tatangoa ; nous ne pouvons en effet pas nous fonder uniquement sur le nombre d'habitants des villages où la langue est parlée car, comme Batcock (2006) l'a précisé, de nombreux villages alentours sont bilingues tatangoa plus une autre langue vernaculaire. En outre, certaines familles ont émigré sur Luganville ou Port-Vila, il faut donc les prendre en compte. Il ne faut également pas oublier les femmes locutrices du tatangoa qui se sont mariées à des hommes d'autres îles ou aires linguistiques et sont ainsi allées vivre dans le village de leur mari où elles ont peut-être transmis leur langue maternelle à leurs enfants. Enfin, de la même manière, certains habitants de la zone n'ont sûrement pas le tatangoa comme langue maternelle et peut-être plutôt une autre langue vernaculaire ou le bichelamar et ne maîtrisent ainsi peut-être pas pleinement le tatangoa. Nous pouvons néanmoins en conclure que le nombre de locuteurs du tatangoa est supérieur au nombre indiqué par Batcock.

Lynch & Crowley (2001) et Tryon (2010) soulignent tour à tour le manque de connaissances sur les langues de Santo qui contient le second centre urbain du pays mais dont les langues font partie des moins bien connues du Vanuatu. Les seules langues de Sanma déjà décrites sont en effet le merei (langue n°35 sur la carte de la figure n°4), le kiai (39), le sakao (58), le mavea (59), le tamambo (62) et l'araki (64). Cependant, il est fort possible que des grammaires ou des dictionnaires de qualité non publiés aient été réalisés dans d'autres langues; c'est le cas du tatangoa.

Concernant le tatangoa, le premier à avoir publié une esquisse de grammaire est Macdonald (1891), esquisse grammaire écrite par le révérend Annand. En 1892, Ray reprend

¹⁰ Batcock, 2006, p.5

une liste de vocabulaire du révérend Annand, déjà publiée par McDonald. Puis Ray (1926) effectue une esquisse de description de la grammaire de la langue de Tangoa. Tryon (1976) a réalisé une comparaison phonologique entre les langues du Vanuatu, dont celles de Tangoa qui est très intéressante puisque des consonnes ont depuis disparu. Le premier écrit conséquent sur le tatangoa reste cependant l'article de William Camden (1979) de 66 pages dans lequel il analyse les points communs et les différences entre le bichelamar et le tatangoa. L'ouvrage comparant les deux langues, il restait cependant beaucoup à préciser en matière de grammaire, de phonologie et de lexique. Il existe en outre de nombreux travaux de Jeff Batcock, inédits (mentionnés comme en cours dans Lynch et Crowley (2001), dont deux principaux auxquels nous avons pu avoir accès par le biais du SIL (Summer Institute of Linguistics) : une esquisse de grammaire de 66 pages (2006) et un dictionnaire tatangoa vers l'anglais et le bichelamar de 86 pages (2015).

3.2. Survol grammatical du tatangoa

Après avoir réalisé une introduction générale au tatangoa (§3.1.), nous allons présenter un aperçu des principales propriétés grammaticales de cette langue. Nous décrivons les caractéristiques phonétiques remarquables de cette langue (§3.2.1.) avant de présenter quelques points non exhaustifs de sa morphosyntaxe (§3.2.2) mettant notamment en exergue quelques différences avec les langues européennes.

3.2.1. Phonétique

Batcock (2006 : 13) établit la structure syllabique du tatangoa comme : « V, VC, CV, CVV, CCV, CVC, able to be described as ((C(C)V(V)(C)) ». Camden (1975 : 113) propose une explication plus précise : « syllables are either CV or V, with syllabic nasals functioning as V syllables, and stress is predictable, with primary stress on the penultimate syllable, secondary stress on the first syllable of words of four or more syllables and light stress on the fourth syllable of seven syllable words and the fourth and sixth syllables of eight syllable words ».

Comme le montre le tableau n°2, 13 phonèmes consonantiques (en noir) sont présents en tatangoa. Les deux consonnes surlignées en gris sont suggérées par Batcock (2006), cependant la présence du [x] nous semble improbable et pourrait résulter d'une confusion avec le tamambo qui possède bien le phonème [x] mais pas le phonème [ɹ]. Nous ne sommes également pas sûre de la présence du phonème [ʔ] relevé également par Batcock.

François (2002 : 18) souligne qu'une des difficultés de l'araki consiste à différencier les sons [l], [r] et [r], cette difficulté se retrouve également en tatangoa entre [l], [r] et [r]. Sachant que l'araki voisin possède une battue simple [r], il est surprenant que le tatangoa comprenne une battue rétroflexe [ɽ], cela semble cependant confirmé par Batcock (2006 : 15).

	Bilabiale	Linguo- labiale	Alvéolaire	Palato- alvéolaire	Rétroflexe	Vélaire	Glottale
Nasale	m	<u>n</u>	n			ŋ	
Occlusive	p	t̪	t			k	(?)
Affriquée				tʃ			
Fricative non- voisée			s			(x)	h
Fricative voisée	β	ð					
Roulée			r				
Battue					ɽ		
Latérale			l				

Tableau 2 : Les phonèmes consonantiques du tatangoa

	Pronom possessif		Pronom personnel tonique	Marqueur du prédicat
	-řa [rɐ]			
roulée [rɐ]	['nɔrɐ 'sitɐ] <i>nořa sita</i> 'notre (inclusif) couteau'	[i'mɛrɐ] <i>imařa</i> 'notre (inclusif) maison'	[ɛnrɐ] <i>enřa</i> 1 PL INCL	[rɐ] <i>řa</i> PRED 1 PL INCL
	-ra [rɛ]			
battue [rɛ]	['nɔrɛ 'sitɛ] <i>nora sita</i> leur couteau	[i'mɛrɛ] <i>imara</i> leur maison	[ɛnrɛ] <i>enra</i> 3 PL	[lɛ] <i>la</i> PRED 3 PL

Tableau 3 : Les pronoms présentant des paires minimales entre les sons [ɽ] et [r]

Batcock (2006 : 15) propose un tableau, le tableau n°3 que nous avons repris et adapté ici, dans lequel il montre la nécessité de distinguer les phonèmes [ɽ] et [r] (qui ont tendance à être mélangés chez les générations les plus jeunes) puisqu'il existe effectivement des paires minimales. Les paires minimales proposées concernent ici les pronoms de la première personne du pluriel inclusive et de la troisième personne du pluriel.

Comme de nombreuses langues de Santo et du nord de Malekula (Tryon 1976), le tatangoa a la particularité de posséder trois consonnes linguo-labiales, aussi appelées apico-labiales, qui sont d'ailleurs menacées d'extinction en tatangoa. Ce sont d'ailleurs ces consonnes qui avaient encouragé Tryon à créer un sous-groupe regroupant les langues de l'est de Santo et du nord de Malekula, puisque ces consonnes sont très rares dans le monde (François 2002). Le lieu d'articulation des consonnes linguo-labiales se situe sur la lèvre supérieure que la langue vient toucher créant ainsi la constriction. Camden (1975 : 113) relevait également la présence de ces consonnes linguo-labiales formant des paires minimales avec les consonnes bilabiales correspondantes. Il ajoute cependant que ces consonnes n'étaient alors utilisées que par les hommes lors de circonstances particulières telles que des discussions et des discours sérieux, les récits d'histoires coutumières, etc. Leur emploi est prestigieux et est considéré comme le « vrai tatangoa ».

Batcock a proposé au début des années 2000 une nouvelle orthographe qui a été acceptée par un chef de chacune des quatre communautés citées plus haut et au sein de laquelle on parle tatangoa, le pasteur de Tangoa, les leaders de la communauté religieuse et les enseignants de l'école primaire (Batcock 2006 : 13-14). Cette la nouvelle orthographe offre de réelles améliorations logiques et évite les confusions avec l'orthographe anglaise et/ou française. Cependant, Batcock a pris la décision de supprimer purement et simplement les consonnes linguo-labiales de la nouvelle écriture, celles-ci n'apparaissent donc plus dans les ouvrages religieux ni dans les ouvrages scolaires réalisés notamment avec sa femme Sue Batcock ni dans son dictionnaire où ils remplacent les linguo-labiales par les bilabiales correspondantes [β] et [p] et par [m] ou [n] selon ce qu'emploie la majorité des locuteurs. Le tableau 4 présente cette nouvelle orthographe utilisée aujourd'hui en comparaison avec l'ancienne orthographe.

Phonème	Orthographe actuelle	Orthographe précédente (si différente)
h	h	c
tʃ	j	z
k	k	
l	l	
m	m	
<u>n</u>	m ou n	<i>n</i> (italique)
n	n	
ŋ	ng	g
p	p	
<u>t</u>	p	<i>p</i> (italique)
ɾ	r	
r	ĩ	r
s	s	
t	t	
β	v	
<u>θ</u>	v	th
w	w	

Tableau 4 : Orthographe du tatangoa

Pour ce qui est des voyelles, comme le souligne Batcock (2006 : 12), on retrouve en tatangoa les 5 voyelles trouvées habituellement dans les langues océaniques : [a], [ɛ], [i], [ɔ], [u].

3.2.2. Morphosyntaxe

Concernant sa morphosyntaxe, le tatangoa est une langue suivant l'organisation SVO.

	Pronoms personnels toniques	Marqueurs du prédicat	Marques possessives	Suffixes verbaux encodant l'objet
1sg	enau	na	-ku	-au
2sg	engko	ko	-m	-jo
3sg	enia	mo	-na	-a
1pl incl.	enña	ña	-ña	-ña
1pl excl.	kamam	kama(m)	-mam	kamam
2pl	kamim	ka	-mim	kamim
3pl	enira	la	-ra	ra

Tableau 5 : Les marques personnelles en tatangoa¹¹

Comme toutes les langues océaniques, le tatangoa opère un contraste entre une première personne du pluriel inclusive et une première personne du pluriel exclusive, contraste que l'on retrouve également en bichelamar. On a donc sept pronoms personnels toniques. La forme duelle ou trielle des pronoms personnels peut être marquée par l'ajout du suffixe *ña* 'deux' ou *tolu* 'trois' aux pronoms personnels pluriels (Camden 1975 : 87).

Les prédicats sont obligatoirement précédés de marques clitiques de sujet, fléchis en nombre et en personne, comme le montre le tableau 5. Ces marques sujets peuvent être précédées facultativement par un syntagme nominal sujet ou par un pronom personnel tonique.

Comme dans de nombreuses autres langues océaniques, le lexique est scindé en deux catégories de noms définies en fonction du type de construction possessive qu'ils admettent. « La possession peut être obligatoire (noms dépendants) ou non obligatoire (noms indépendants) » (Moyses-Faurie 2004 : 12). La possession directe se caractérise par la suffixation au nom d'une marque possessive fléchie en nombre et en personne (cf. tableau 4), *mata* 'yeux', *matana* 'ses yeux'. Dans le cas de la possession aliénable (indirecte), on a

¹¹ Repris et adapté de Batcock (2006 : 19)

l'emploi de classificateurs auxquels vient se suffixer la marque possessive, comme le montre le tableau 6.

Classe	Classificateur possessif	Exemple
Générale	<i>no</i> + marque possessive	<i>noku tanga</i> 'mon panier'
Nourriture	<i>ha</i> + marque possessive	<i>hamam vetali</i> 'nos bananes'
Boisson	<i>ma</i> + marque possessive	<i>mara wai</i> 'leur eau'
Animaux vivants	<i>pula</i> + marque possessive	<i>pulam toa</i> 'ta poule'

Tableau 6 : Les classificateurs possessifs en tatangoa

Enfin, les verbes transitifs portent des suffixes encodant l'objet fléchis en nombre et en personne (cf. tableau 4 et exemple 1).

(1) *tatangoa*

Astuva enia asi matea.

astuva 3SG liane IND:SG

Vao tavera la lo tai-a.

gens beaucoup PRED:3PL IPFV couper-OBJ:3SG

'L'astuva est une liane. Beaucoup de gens la coupent [l'utilisent].'

Le marqueur de l'objet *na* précède le SN objet après un verbe transitif. Le tatangoa présente donc des marqueurs du prédicat et de l'objet.

(2) *tatangoa*

Natu-ku mo tai na asi.

enfant-POSS:1SG PRED:1SG couper OBJ liane

'Mon enfant a coupé la liane.'

Comme nous avons pu le constater avec les pronoms, le genre basé sur le sexe (masculin/féminin) n'est pas grammaticalisé en tatangoa (ni dans les autres langues d'Océanie); il se manifeste seulement dans la dérivation lexicale dans le domaine des noms de parenté et avec parfois l'ajout du préfixe *ve-* pour marquer le féminin.

En tatangoa, le verbe ne varie pas en fonction du sujet.

Comme dans de nombreuses langues austronésiennes, la reduplication du verbe revêt plusieurs fonctions, notamment pour marquer la continuité d'une action.

(3) *tatangoa*

Mo lavi na asi mo vilvili - a

PRED:3SG prendre OBJ liane PRED:3SG frapper en continu-OBJ:3SG

'Il prend la liane et la frappe de manière continue [l'écrase].'

Dans l'exemple (3) nous avons *vilvili* 'frapper de manière continue' ['écraser'] formé par reduplication du verbe *vili* 'frapper'.

Ainsi, le tatangoa est une langue qui représente relativement les langues océaniques du sud dans de nombreux aspects. Éloignée linguistiquement, culturellement et géographiquement des langues européennes, il s'agit d'une langue judicieuse pour tester les hypothèses faisant appel à la diversité linguistique.

4. Le bichelamar, la langue véhiculaire du Vanuatu

Nous avons introduit en §3. une langue océanique du sud, le tatangoa, une des langues de notre étude. Dans cette section §4., nous allons introduire le bichelamar, une autre langue de notre étude, un créole influencé par deux langues européennes, le français et l'anglais, et par les langues océaniques.

4.1. Présentation du bichelamar

Comme nous l'avons mentionné plus haut, le bichelamar est la langue véhiculaire du Vanuatu. Il s'agit d'un créole qui a été formé à partir du français, de l'anglais et des langues océaniques, suite notamment au *blackbirding* (cf. §1.1.). Comme Vandeputte-Tavo (2014 : 6) le dit justement, on emploie le terme *créole* pour définir le bichelamar, il s'agit en effet d'une « langue de primo-socialisation d'un nombre de plus en plus important de ni-Vanuatu [Vanuatais] ». En outre, le bichelamar varie en fonction de la langue d'éducation, de l'histoire de la famille et/ou de la communauté et de la / des langues vernaculaires parlées. C'est ainsi que Vandeputte-Tavo (2014 : 39) explique qu'« il n'existe pas une forme de bislama, mais plusieurs (que l'on pourrait qualifier de variétés régionales ou sociales) »

Le bichelamar menace cependant les langues vernaculaires. C'est ainsi que François *et al.* (2015 : 12) introduisent le rapport de force entre bichelamar et langues vernaculaires : « Even though French and English, the colonial languages, are still officially the languages of instruction, the pressure to abandon Vanuatu's vernacular languages really comes from Bislama, and its solid association with modern life ». Lynch *et al.* (2002 : 28) en explique en partie les causes :

As a result of the introduction of Melanesian Pidgin, the original patterns of individual multilingualism in many places have been significantly affected. Among younger uneducated Melanesians, it is common for people to speak just two languages - their local vernacular, and Melanesian Pidgin - whereas members of earlier generations would probably have spoken three or four vernaculars and no Melanesian Pidgin. Increasing numbers of younger Melanesians are now also growing up speaking Melanesian Pidgin exclusively.

Ray (1926 : 4) notait déjà ce phénomène : « communicating with the native by means of pidgin English by the islanders in talking to one another, is also tending to corrupt and destroy

the native languages ». De surcroît, la facilité de déplacement et la vie urbaine encouragent davantage de mariages entre personnes de langues maternelles éloignées. Ainsi, lorsque les parents ne parlent pas la langue de l'autre, ils communiquent en bichelamar et l'enfant grandit avec comme langue première le bichelamar, notamment dans un milieu urbain.

4.2. Survol grammatical du bichelamar

Tout comme nous l'avons fait pour le tatangoa, nous allons effectuer ici un survol grammatical du bichelamar. Nous évoquerons brièvement la phonétique de cette langue (§4.2.1.) avant de souligner l'intérêt de ce créole au niveau du lexique (§4.2.2) et de présenter quelques points non exhaustifs de sa morphosyntaxe (§4.2.3).

4.2.1. Phonétique

Contrairement au tatangoa, le bichelamar ne présente pas de phonèmes « rares ». Crowley (1995 : 10) relève 19 phonèmes consonantiques. La très grande majorité d'entre eux sont présents dans le système français à l'exception de la nasale vélaire [ŋ] et de l'affriquée [tʃ] originaires des langues océaniques. Tout comme en tatangoa, on retrouve en bichelamar les 5 voyelles trouvées habituellement dans les langues océaniques.

Cependant, en fonction de la langue vernaculaire maternelle, les locuteurs du bichelamar vont avoir tendance à par exemple ne pas distinguer deux phonèmes ; c'est le cas par exemple entre les bilabiales [p] et [b]. Cela a ainsi une influence sur la mise à l'écrit du bichelamar et donne lieu à de la variation dans les pratiques orthographiques. Crowley (1990 ; 1995) a commencé à remédier à cela par l'écriture successive de ses deux dictionnaires. De nombreuses initiatives d'harmonisation de l'écriture du bichelamar sont toujours en cours, avec notamment l'enjeu de l'apprentissage de la lecture en bichelamar mis en place aujourd'hui dans de nombreuses écoles du Vanuatu.

4.2.2. Lexique

Le bichelamar présente une influence intéressante des langues européennes et des langues océaniques au niveau du lexique. Camden (1979 : 53) explique de cette manière la constitution du lexique du bichelamar :

The vocabulary of Bislama is predominantly derived from roots of English origin. In an unpublished listing of Bislama words, now numbering slightly more than 2,000 items, more than 90 per cent are of recognisably English origin. Of the remaining words, less than 5 per cent are derived from Melanesian languages, less than 3 per cent are unequivocally from French and less than 2 per cent are from other language sources.

En outre, une des particularités du bichelamar par rapport au pidgin des îles Salomon et de Papouasie Nouvelle-Guinée est la présence de lexèmes empruntés au français. Il semble que certaines études réalisées par des anglophones comme celles de Camden, sous-estiment l'importance de l'influence du français. Il est toutefois vrai que de nombreux lexèmes empruntés au français se voient de nos jours remplacés par des lexèmes empruntés à l'anglais.

C'est le cas de *bondi* 'bandit' de moins en moins employé et de plus en plus remplacé par l'équivalent anglais *kriminol* 'criminel'.

Le bichelamar a été largement influencé par les langues vernaculaires, tout d'abord dans son lexique. En effet, bien que la forme des mots soit issue de l'anglais et du français, leur sémantique rejoint celle des lexèmes équivalents en langue vernaculaire. Ainsi, le verbe *harem* signifiant notamment 'entendre' et 'ressentir' possède un équivalent dans les langues vernaculaires du Vanuatu, *rongo* en tatangoa, même si sa morphologie vient du verbe anglais *hear*. C'est ainsi que Camden (1979 : 54) indique que « while the Bislama lexical structure looks basically English to a native speaker of English, it also looks basically Tangoan to a native speaker of Tangoan ». Michaelis & Haspelmath (2020 : 13-14) parlent d'un processus de « polysemy copying » qu'ils observent comme relativement fréquent chez les créoles.

4.2.3. Morphosyntaxe

Tout comme le tatangoa, le bichelamar est une langue à ordre dominant SVO.

Selon Michaelis & Haspelmath (2020 : 1), la grammaire des créoles est très influencée par les langues substrats, parfois tellement qu'il est difficile d'évaluer quelle est l'influence et quelle est l'évolution propre au créole.

Dans sa morphosyntaxe, le bichelamar est également très proche des langues vernaculaires. On y retrouve ainsi les formes inclusives et exclusives de la première personne des langues vernaculaires. En outre les formes duelles et trielles sont clairement marquées en bichelamar (cf. tableau 7). Ces formes pronominales reflètent « le système pronominal d'une richesse peu commune [du proto-océanien] [qui] comporte quatre nombres (singulier, duel, triel, pluriel) avec une distinction entre inclusif et exclusif aux première personnes non singulier » (Ozanne-Rivière 1994 : 212).

Le bichelamar comprend également des marqueurs du prédicat : *i* et *oli*. Il est à noter que contrairement au tatangoa dont les marqueurs sont fléchis en personne et en nombre, *i* doit être précédé par un syntagme nominal sujet ou par un pronom personnel tonique.

Le bichelamar ne possède pas de paradigme pronominal dédié à l'expression de la possession. Pour exprimer la possession, le bichelamar utilise le génitif *blong* + pronom personnel tonique.

(4) *bichelamar*

<i>Dog</i>	<i>blong</i>	<i>mi</i>	<i>i</i>	<i>stap</i>	<i>silip</i>
chien	GEN	1SG	PRED	IPFV	dormir

'Mon chien est en train de dormir.'

		Pronom personnel tonique	Marqueur du prédicat
1 ^{re} pers	sg.	<i>mi</i>	∅
	duel inc.	<i>yumitu</i>	∅
	excl.	<i>mitufala</i>	i
	triel inc.	<i>yumitri</i>	∅
	excl.	<i>mitrifala</i>	i
	pl. inc.	<i>yumi</i>	∅
	excl.	<i>mifala</i>	i
2 ^e pers	sing.	<i>yu</i>	∅
	duel	<i>yutufala</i>	i
	triel	<i>yutrifala</i>	i
	pluriel	<i>yufala</i>	i
3 ^e pers	sing.	<i>hem</i>	i
	duel	<i>tufala</i>	oli
	pluriel	<i>olgeta</i>	oli

Tableau 7 : Les marques personnelles en bichelamar

Par ailleurs, il n’y a pas de suffixes verbaux encodant l’objet, ni de marqueur de l’objet après un verbe transitif en bichelamar. La forme transitive d’un verbe est marquée par l’ajout d’un suffixe –im, –em, –um en fonction de la voyelle utilisée dans la syllabe précédente du verbe.

(5) *bichelamar*

Bae plen i aot long aftenun.
 FUT avion PRED sortir OBL après-midi
 ‘L’avion décollera dans l’après-midi.’

(6) *bichelamar*

Oli aotem hem long tim.
 3PL sortir:TRANS 3SG OBL équipe
 ‘Ils l’ont sorti [viré] de l’équipe’.

De la même manière qu’en tatangoa et dans les autres langues d’Océanie, le genre basé sur le sexe (masculin/ féminin) n’est pas grammaticalisé en bichelamar. En outre, en bichelamar le verbe ne varie pas en fonction du sujet.

Les marqueurs grammaticaux encodant le Temps-Aspect-Mode (TAM) ont des positions précises au sein de la phrase qui suivent dans la majorité des cas les mêmes modalités qu’en

tatangoa ; c'est le cas par exemple des marqueurs de l'imperfectif *stap* en bichelamar et *lo* en tatangoa qui sont placés immédiatement après le marqueur du prédicat. Michaelis & Haspelmath (2020 : 5-6) relève que pour ces items grammaticaux des créoles aussi, la forme vient des langues européennes : par exemple, *stap* vient de l'anglais *stop* « in the sense 'stay' », *finis* marquant l'aspect accompli vient de l'anglais *finish* et *bae* vient de l'anglais *by and by*. Les auteurs parlent de « constructional calquing » (p. 11-13) lorsque la forme des items grammaticaux vient des langues européennes et la syntaxe rejoint celle des langues vernaculaires.

Enfin, comme en tatangoa et dans de nombreuses autres langues austronésiennes, la reduplication en bichelamar peut par exemple marquer la continuité d'une action. *Kilkilim* 'frapper de manière continue' et *kilim* 'frapper' en bichelamar sont les équivalents directs de *vilvili* et *vili*.

Ainsi, le bichelamar est un créole sujet au processus de « polysemy copying » et est influencé par les langues océaniques, dont le tatangoa fait partie, et les deux autres langues de notre étude : le français et l'anglais. Compte tenu des caractéristiques mentionnées, l'étude de l'actualisation de la polysémie et des facettes au travers le tatangoa et le bichelamar pourrait être utile pour tester les hypothèses théoriques posées en introduction et dans le chapitre 3 de notre étude.

Chapitre 3 Méthodologie

L'objectif principal de notre travail est d'étudier l'actualisation de la polysémie et des facettes de sens en bichelamar et en tatangoa, en comparaison avec deux langues européennes, le français et l'anglais. Pour cela nous avons posé l'hypothèse que la variation propre aux facettes de sens est plus systématique d'une langue à l'autre que celle observable dans le cas de la polysémie.

En mémoire de Master 1 (Séverin 2021), nous avons effectué une *Introduction au tatangoa* dans laquelle nous proposons une introduction générale au contexte sociolinguistique, un état de la recherche, une description du système phonétique, une brève analyse des classes grammaticales des mots, une présentation du lexique de la faune et de la flore et des enregistrements, transcriptions et traductions de récits. Nous parlons couramment le bichelamar et l'anglais, qui ne sont pas nos langues maternelles, et avons « accès » aux locuteurs du tatangoa puisque nous vivons à Port-Vila où se trouvent un bon nombre de locuteurs et nous effectuons des allers-retours réguliers à Santo. Suite à nos recherches pour le mémoire de Master 1 et nos transcriptions/traductions, nous avons eu une première approche du tatangoa.

1. Méthodologie de comparaison

Notre travail s'appuie sur celui d'Abrard (2019), repris dans Abrard & Stosic (2021) dont l'objectif était d'observer la variation propre aux facettes de sens et à la polysémie standard d'une langue à l'autre et de mettre en avant le caractère plus systématique des facettes de sens, permettant de délimiter facettes de sens et polysémie en faisant appel à la diversité des langues. En conclusion de leur article, Abrard & Stosic (2021) recommandaient l'extension de leur protocole à d'autres langues. C'est ainsi que nous souhaitons reprendre les hypothèses de cette étude empirique pour comparer la polysémie standard et les facettes de sens entre le français et le tatangoa. Cependant la méthodologie en question n'était pas applicable telle quelle à notre terrain pour plusieurs raisons, que nous allons développer dans la suite. Une part importante de notre recherche a ainsi consisté en la conception d'un protocole permettant de tester en tatangoa la même hypothèse qu'Abrard et Stosic (2021).

La méthodologie d'Abrard (2019), reprise dans Abrard & Stosic (2021), a été élaborée en vue de mener une « étude contrastive et empirique des variations de sens » (Abrard 2019: 49) et est fondée sur l'hypothèse d'une variation plus systématique des facettes de sens par rapport à la polysémie entre le français, l'anglais et l'arabe. Le protocole de cette étude est équilibré puisqu'il est fondé sur l'étude de la variation de 16 noms : 12 lexèmes polysémiques et 4 noms d'idéalités. Concernant les lexèmes polysémiques, 4 comportent une variation de sens par métaphore, 4 par une métonymie de type action/résultat et 4 par une métonymie matière/produit. L'ensemble a permis la définition de 32 énoncés (un énoncé par facette ou

sens) complétés par 4 énoncés de contrôle et 4 énoncés distracteurs¹². L'auteure a volontairement choisi de n'étudier que ces deux types de relation métonymiques afin d'avoir un corpus homogène et d'une taille raisonnable pour que chaque participant puisse tester l'ensemble des énoncés dans les langues cibles. En effet, le protocole impliquait une collecte de données auprès de participants qui devaient traduire ces 40 phrases du français vers l'anglais ou du français vers l'arabe littéral en suivant un questionnaire en ligne avec à leur disposition un dictionnaire et en présence de l'auteure. Les énoncés ont été organisés de manière à ce que les participants ne devinent pas l'objet de l'étude. Au total 21 personnes ont rempli le questionnaire pour l'arabe littéral et 26 pour l'anglais. L'ensemble des participants avait été sélectionné au préalable afin de garantir une traduction de la meilleure qualité possible. Au total 1880 traductions de phrase ont donc été obtenues. L'auteure a relevé les lexèmes utilisés pour traduire les noms étudiés en français et a conceptualisé un tableau afin d'effectuer un traitement statistique des différents lexèmes choisis dans les traductions et « de mettre en évidence la variation ou non dans la langue cible » (Abrard 2019: 65). Dans sa conclusion, l'auteure (pp.83-84) présente ainsi l'analyse de ses résultats :

Dans un premier temps, grâce au calcul de l'ANOVA à deux facteurs, nous avons pu voir qu'il y avait bien la présence d'une variance statistiquement significative au sein des différents types de variation de sens. Ensuite, les taux de convergence que nous avons pu représenter sous forme de graphiques nous ont confirmé la présence de comportements différents en fonction à la fois des variations de sens concernées et des langues étudiées. Nous avons dans un premier temps pu nous intéresser à l'accord entre nos participants concernant les traductions à adopter. C'est ainsi que nous avons remarqué les deux pôles opposés parmi nos variations de sens avec d'un côté les facettes de sens avec une convergence assez élevées pour l'accord entre nos participants, et de l'autre la métonymie de type action/résultat avec une convergence très faible. L'étude des convergences obtenues à partir de nos données condensées a ensuite permis de mettre en avant les différents degrés de régularité des variations de sens concernées, et ainsi, nous avons pu observer les enjeux liés à notre étude comparative. En effet, nous avons pu croiser les paramètres de proximité culturelle des langues étudiées avec celles des variations de sens, mettant ainsi en avant des manifestations différentes de la convergence. L'exception des facettes de sens qui présentent des convergences similaires en anglais et en arabe nous permet d'appuyer le comportement singulier de ce type de variation de sens et ainsi de confirmer notre hypothèse à l'aide de données quantitatives et qualitatives.

Cette méthodologie empirique, très satisfaisante, ne pouvait cependant pas être appliquée telle quelle à notre terrain. Tout d'abord, le français comme langue de départ posait problème. En effet, les écoles de la zone sont anglophones. Nous ne connaissons pas de locuteurs du tatangoa francophones ; s'il y en a, il s'agirait d'épouses ayant effectué leur scolarité en français voire de leurs enfants qu'elles auraient inscrits dans des écoles francophones. Il est probable que ces éventuels locuteurs du français et du tatangoa n'aient néanmoins pas une maîtrise et des compétences linguistiques suffisantes en français pour procéder aux

¹² L'ensemble des 40 énoncés est reproduit en Annexe 1.

traductions demandées. Ils sont dans tous les cas trop peu nombreux pour les sélectionner afin d'avoir des profils de participants équilibrés et un nombre suffisant de participants.

En outre, de nombreux lexèmes du protocole font référence à des entités qui n'existent pas dans l'univers des locuteurs du tatangoa et donc dans la langue. Les locuteurs du tatangoa sont pour la très grande majorité (il existe peut-être quelques personnes âgées ne parlant pas le bichelamar) bilingues tatangoa – bichelamar. Pour désigner les entités pour lesquelles il n'existe pas de lexème dans la langue, ils empruntent des termes au bichelamar voire aujourd'hui à l'anglais, pour les générations les plus jeunes. Parmi les 40 phrases proposées à la traduction en anglais et en arabe par Abrard (2019) (cf. annexe 1), les items 33 à 40 correspondent aux distracteurs et ne nous intéressent donc pas ici. Les lexèmes de type *glace, rédaction, carton, cuivre, verre, papier, livre, roman, tableau, lettre*, etc. ne faisant pas partie de l'univers du tatangoa, ils ne semblaient pas applicables tels quels dans le contexte du tatangoa. Cela éliminait donc directement les items 7 à 10 et 15 à 32. En effet, les concepts comme l'écriture, le gel ou le travail des métaux ne faisant pas partie de l'univers des locuteurs et n'étant donc pas présents dans la langue, il nous semblait qu'il n'était pas judicieux de les tester puisqu'ils représenteraient un obstacle à la traduction ou, dans le meilleur des cas, les lexèmes et leurs différents sens ou facettes seraient empruntés tels quels au bichelamar voire à l'anglais. De plus le lexème *reine* (items 3 et 4) est inadapté aux sociétés du Vanuatu, qui ne connaissent aucune forme de monarchie ou d'État. Ainsi, tous les noms d'idéalités listés dans le protocole d'Abrard (2019) ne peuvent pas être traduits en tatangoa, et de manière générale dans les langues vernaculaires du Vanuatu, étant étrangers à la culture, mais d'autres noms d'idéalités peuvent être traduits dans les langues vernaculaires; c'est le cas par exemple de *danse* et *chanson* (cf. §2.).

Finalement après avoir éliminé les lexèmes n'existant pas d'emblée en tatangoa nous sommes penchés sur les autres lexèmes, il en restait alors cinq, les items 1-2 (*montagne*) 5-6 (*feu*) illustrant la métaphore et les items 9 à 14 (*traduction, construction, maquillage*) illustrant des métonymies de type action/résultat. Les deux acceptations du lexème *montagne* (1) pouvaient être testées, moyennant une adaptation (1b') du nom *document* au contexte du tatangoa (fruits, etc.). Bien que le premier énoncé comprenant le nom *feu* puisse être valide dans l'univers du tatangoa, le *feu tricolore* de la seconde n'existe pas dans le contexte de la langue. Pour le nom *traduction*, la première phrase pourrait être valide dans un contexte de l'oralité, la seconde ne l'est pas en tatangoa puisque tout ce qui a trait à l'écriture n'existe pas. La variation de sens du lexème *construction* (2) nous semble utilisable en adaptant le modifieur de durée pour la première phrase tel qu'en (2a') et en remplaçant le nom *architecte* par *homme* (2b'). Enfin, le maquillage en tant que tel n'est pas une pratique répandue. Cependant, la peinture du visage et/ou du corps étant présente dans de nombreuses coutumes du Vanuatu, nous pouvons imaginer que cette variation de sens (3) pourrait être testée en choisissant d'autres exemples (3a' et 3b'). Finalement, bien que les acceptations de trois lexèmes (*montagne, construction* et *maquillage*) puissent être testées en tatangoa, il aurait fallu modifier les phrases proposées comme dans les variantes en (').

(1) a. *Les enfants partent en vacances à la montagne.*

b. *Il y a une montagne de documents sur le bureau.*

a'. Les enfants vont rendre visite à leur famille à la montagne.

b'. Il y a une montagne de fruits sur la natte.

(2) a. La construction de ce pont a duré des années.

b. Voici l'architecte à l'origine de cette magnifique construction.

a'. La construction de ce pont a duré deux jours.

b'. Voici l'homme à l'origine de cette magnifique construction.

(3) a. Le danseur a fini son maquillage bien avant le spectacle.

b. J'aime le maquillage qu'elle porte.

a'. Les hommes ont fini leur maquillage bien avant la cérémonie.

b'. J'aime le maquillage de cette tribu.

De plus, notre hypothèse est que dans des langues aussi éloignées géographiquement et culturellement que les langues européennes et le tatangoa, les associations métaphoriques et métonymiques seront plus divergentes que celles présentes entre le français et l'anglais voire entre le français et l'arabe moderne. Le protocole conceptualisé et mis en œuvre par Abrard (2019) n'était donc pas applicable dans le cadre de notre recherche.

Ainsi, nous avons décidé d'utiliser comme langue pivot le bichelamar, un créole à la fois proche du français, de l'anglais et du tatangoa (des langues vernaculaires du Vanuatu en général), ce qui nous permet de faire le lien entre les langues européennes et le tatangoa et d'esquisser un établissement de l'origine de ses extensions.

Enfin, le bichelamar est une langue dont les sens dérivés et les mécanismes à leur origine n'ont à notre connaissance pas été très étudiés, il a donc fallu dans un premier temps les établir.

Pour toutes ces raisons, le protocole conceptualisé et mis en œuvre par Abrard (2019) n'était pas applicable dans le cadre de notre recherche. Nous avons ainsi adopté une méthodologie de comparaison passant par le bichelamar. En effet, le bichelamar étant une langue à la fois proche des langues vernaculaires et européennes et une langue que nous maîtrisons pleinement, il a d'autant plus semblé judicieux d'effectuer des comparaisons langues vernaculaires/bichelamar et langues européennes/bichelamar. Cela nous a en outre permis d'étudier la systématisme de la variation de sens par polysémie ou facette de sens entre un créole et les langues dont il est issu. Ainsi, nous avons choisi le bichelamar comme langue pivot et décidé d'établir un corpus de lexèmes polysémiques et de lexèmes comprenant des variations par facettes de sens en bichelamar, afin de pouvoir contraster la stabilité ou la variabilité des associations de sens ou de facettes en bichelamar, en anglais, en français et en tatangoa.

2. La constitution d'un corpus

Notre méthodologie de comparaison repose sur la constitution d'un corpus rassemblant des polysémies et des facettes de sens en bichelamar avec les traductions françaises et anglaises ainsi que des exemples les illustrant. Nous avons ainsi adopté une méthodologie dans laquelle nous avons, du point de vue des ressources, privilégié les ressources lexicographiques et l'introspection et, du point de vue descriptif, allié une approche qualitative et quantitative. Nous avons visé la constitution d'un échantillon, et aucunement une étude exhaustive. Cette dernière n'est pas envisageable dans le cadre d'un master 2.

Une première étape a consisté à s'assurer de la présence de ces mécanismes dans les langues de notre terrain, même si l'on peut s'attendre à ce qu'ils soient attestés. Nous avons tout d'abord procédé par introspection à la recherche d'exemples de polysémie et de noms à facettes en bichelamar et en langues vernaculaires. Nous avons également consulté des dictionnaires de langues vernaculaires du Vanuatu, notamment ceux de François sur l'araki (2021a) et le mwotlap (2021b) ainsi que celui de Malau (2021) sur le vurës. Dans ces dictionnaires, dans certains cas, le mécanisme en jeu créant une association polysémique était mentionné.

Nous avons ainsi pu établir que les polysèmes de type métaphorique existent dans les langues vernaculaires. En mwotlap, on a par exemple le nom *m̄e* dont le sens de base est 'tricot rayé', un serpent de mer ayant des rayures noires et blanches. L'un de ses sens dérivés par métaphore est 'démon féminin tentateur'. Le nom *m̄e* possède également un deuxième sens dérivé par métaphore qui désigne une danse. Durant la performance, les danseurs, dont les corps sont peints en noirs et blancs, se meuvent à la manière des serpents. En bichelamar, nous avons également pu observer la présence de métaphores lexicalisées; c'est le cas avec *win*. En (4a) nous avons le sens de base du nom *win* 'vent' et en (4b) son sens dérivé par métaphore 'souffle (respiration)'.

(4) *Bichelamar*

a. *Tede win i blo.*
Aujourd'hui vent PRED souffler

'Aujourd'hui, le vent souffle.'

b. *Mi wokabaot smol nomo be win i sot.*
1SG marcher petit seulement mais souffle PRED court

'Je n'ai marché qu'un petit peu mais je suis essoufflé.'

Nous avons également pu confirmer l'existence de variation de sens par métonymie dans les langues vernaculaires. En effet, en araki le sens de base de *vipue* est 'bambou' et son sens dérivé est 'flûte en bambou'. Nous avons donc ici affaire à une métonymie de type matière/produit. Nous retrouvons également cette relation métonymique en bichelamar (5).

(5) *Bichelamar*

a. *Ol lif oli fas long graon.*

DEF:PL feuille 3PL nombreux/enchevêtré OBL sol

‘Le sol est jonché de feuilles.’

b. *Mi jas drink lif be mi harem gud finis.*

1SG PASS. IMM boire médicament mais 1SG se sentir bon ACP

‘Je viens juste de boire le médicament mais je me sens déjà mieux.’

En (5a) le lexème *lif* désigne une feuille de végétal, il s’agit de son sens de base. Ce nom peut également renvoyer à ‘médicament’ par métonymie matière/produit. Les feuilles sont en effet infusées dans de l’eau bouillante et servent de remède.

Enfin nous avons observé l’existence des noms à facettes dans les langues vernaculaires. En tamambo, le nom d’idéalité *vuete* ‘chanson’ possède la facette [MATERIALITE] (6a) et la facette [CONTENU] (6b).

(6) *Tamambo*

a. *Vuete nian mo busohi.*

chanson DEM PRED court

‘Cette chanson est courte.’

b. *Vuete nian mo duhu.*

chanson DEM PRED bien

‘Cette chanson est belle.’

Ces facettes sont également présentes en bichelamar dans le nom *singsing* ‘chanson’. Les noms d’institutions ne semblent *a priori* pas présents dans les langues vernaculaires, tout comme les noms de pays, ce quoi se justifie par le fait que les concepts d’institution et de pays n’existent pas dans les sociétés traditionnelles du Vanuatu

Nous avons cependant décidé de ne pas garder dans notre corpus final les lexèmes issus de langues vernaculaires n’étant pas l’objet de cette étude. Ces exemples et ces langues pourront constituer des langues de comparaison dans des études futures.

Après cette première étape nous avons entrepris une étude systématique d’un échantillon établi à partir du plus récent dictionnaire en bichelamar publié. Nous avons ainsi dépouillé méthodiquement le dictionnaire bilingue bichelamar – anglais de Crowley (1995) des lettres A à J. Ce dictionnaire ne fournit pas de définitions mais des traductions et des exemples pour une partie des entrées.

Nous allons à présent introduire le traitement des homonymes dans ce dictionnaire (§2.1) avant de présenter la description des mots polysémiques (§2.2) et le traitement lexicographique des facettes (§2.3). Enfin, nous présenterons le corpus final et son traitement (§2.4).

2.1. Traitement des homonymes dans le dictionnaire de Crowley (1995)

Dans le dictionnaire de Crowley (1995), les homonymes sont présentés sous forme d'une deuxième entrée comme le montre l'extrait suivant :

Nous avons ici deux entrées pour le lexème *avoka*, il est donc question d'homonymie. En effet, le premier sens renvoie au fruit tandis que le second renvoie à la profession. On peut en outre noter que ces homonymes sont directement empruntés au français. Cependant, le deuxième sens n'est plus du tout employé aujourd'hui pour lequel le nom *loea* venant de l'anglais est privilégié ; Crowley notait déjà la rareté de son emploi dans les années 1990.

avoka¹ *n.* avocado (*Persea americana*)

Also **batafrut**

avoka² *n.* [rare] lawyer More commonly **loea**

Figure 8 : Présentation de l'homonymie dans le dictionnaire de Crowley (1995 : 41)

2.2. Description des lexèmes polysémiques

Dans le dictionnaire de Crowley (1995), les différents sens d'une unité polysémique sont quant à eux présentés sous la même entrée :

bak *n.* back (of body) *Mi bendaon mi harem bak blong mi i soa wantaem.*
As soon as I bent over my back hurt.
2. place behind Also **baksaed**.
bak blong buk *n.* book cover

Figure 9 : Présentation de la polysémie dans le dictionnaire de Crowley (1995 : 42)

Ainsi, ici le lexème *bak* présente un sens de base, 'dos' en tant que 'partie du corps humain', et un sens dérivé 'partie arrière de quelque-chose'. Comme on peut le constater, le mécanisme à l'origine de la polysémie (la métaphore ici) n'est cependant pas mentionné. Pour les lexèmes dont la polysémie était explicite, comme ici, il nous a alors fallu identifier le type de mécanisme en jeu.

Cependant, cette présentation n'est pas systématisée comme on peut le constater dans l'extrait suivant :

aean¹ *n.* iron, steel 2. piece of metal 3. concrete reinforcing 4. barbecue plate

aean² *n.* clothes iron 2. *vi.* do ironing, iron clothes *Mi no save werem traoses from we mi no aean yet.* I can't put the trousers on because I haven't done the ironing yet.

Figure 10 : Exemple de présentation non-systématisée dans le dictionnaire de Crowley (1995 : 34)

Ici, avec le nom *aean* nous avons *a priori* une homonymie puisque nous avons deux entrées puis une polysémie au sein de la première entrée. Dans la première entrée, nous avons donc un sens de base qui peut signifier 'fer' ou 'acier' et puis trois sens dérivés par métonymie matière/produit avec des objets qui sont faits à base de ces métaux.

Lorsqu'on observe la seconde entrée, on s'aperçoit cependant qu'elle constitue en fait un sens dérivé par métonymie matière/produit, que nous retrouvons également en anglais avec le nom *iron* et qui devrait, selon nous, être intégré à la première entrée. Ainsi, la présentation de l'homonymie et de la polysémie n'est pas régulière dans cet ouvrage.

En outre, parfois, seul un sens d'un lexème polysémique est mentionné dans le dictionnaire :

bebet *n.* insect or bug (especially used to refer to insects with bad effects, e.g. fruit fly, weevil, stink bug, beetle) 2. maggot Also **maget** 3. worm (in body) Also **wom** 4. germ, virus Also **jem** 5. [sl] penis
bebet blong burao *n.* firefly
bebet blong naet *n.* wog, insect that swarms around light at night
bebet blong wud *n.* woodborer, beetle larva Also **bres blong wud, skru blong wud**

Figure 11 : L'entrée *bebet* dans le dictionnaire de Crowley (1995 : 46)

Dans notre corpus, nous avons considéré que le sens de base du nom *bebet* était 'minuscules êtres vivants' et qu'il englobait donc les différents sous-paragraphe et exemples présentés dans ce dictionnaire. Le nom *bebet* possède également un sens dérivé par métaphore 'addicte'. Cependant comme on peut le constater, le sens dérivé 'addicte' de *bebet* n'est pas mentionné dans ce dictionnaire. C'est pourquoi en parallèle de la consultation du dictionnaire nous avons dû faire appel à notre introspection afin d'identifier d'autres sens dérivés et les relations en jeu entre sens de base et sens dérivé et de compléter notre corpus pour obtenir un échantillon le plus fidèle possible à la réalité de la langue. Chaque sens trouvé par introspection a été vérifié par au moins un autre locuteur du bichelamar. Nous avons

également complété notre introspection par l'utilisation de dictionnaires généraux français et anglais afin de déterminer de manière fine les définitions des lexèmes et leur variation.

Ensuite, de la même manière que nous avons identifié des sens dérivés par introspection, nous avons identifié quelques sens de base de lexèmes qui ne figurent pas dans le dictionnaire et viennent compléter les lexèmes trouvés dans le dictionnaire.

En outre, il nous a fallu faire des recherches concernant certains lexèmes dont nous ne maîtrisons pas nécessairement les sens en français. C'est le cas par exemple de *aeon* 'concrete reinforcing' dont nous avons indiqué les sens suivants (respectivement en français et en anglais) après recherche : *barre d'armature* et *steel rod*. De plus, pour certains lexèmes, les relations n'étaient pas forcément évidentes. C'est le cas par exemple de l'analogie entre *baramin* 'barre à mine' et 'personne qui est connue pour boire beaucoup de kava' qui repose sur le fait que la barre à mine sert à déterrer les racines de kava tout comme les gros buveurs de kava « déterrent » métaphoriquement les racines en buvant de nombreux sels.

Enfin, nous avons illustré chacune des variations de sens par nos propres exemples en contexte en faisant vérifier systématiquement nos énoncés par un autre locuteur. Pour certains lexèmes, le dictionnaire propose des exemples, le lecteur pourra s'y référer pour mieux saisir le sens de l'emploi le cas échéant. Dans certains cas, que nous développerons en §2.4., nous avons repris les exemples donnés par le dictionnaire de Crowley (1995).

2.3. Traitement lexicographique des facettes

Après avoir abordé la description des lexèmes polysémiques, nous nous penchons à présent sur les facettes de sens. Comme nous l'avons vu dans la partie théorique, de nombreux lexicographes continuent à ne voir qu'un concept unitaire dans les lexèmes là où nous définissons plusieurs facettes de sens. En outre, le dictionnaire de Crowley (1995) datant de la fin du XXe siècle, il n'est pas surprenant que les facettes ne soient pas isolées dans le dictionnaire. Nous avons donc dû les définir. Pour cela, il nous a fallu examiner minutieusement chaque nom susceptible de contenir plusieurs facettes : les noms d'humains, les noms d'idéalités, les noms d'institutions et les noms de pays. Nous avons ensuite trouvé des exemples nourris à partir de notre partie théorique.

2.4. Le corpus final et ses traitements

Nous avons ainsi dépouillé le dictionnaire de Crowley (1990) des lettres A à J, soit 75 pages (pp. 31 à 105) comprenant environ 930 entrées de noms. Sur ces 930 noms, nous en avons retenu 151 que nous avons complétés par 5 entrées par introspection (dont la première lettre se situe entre A et J) et cela aboutit à 34 métaphores, 103 métonymies et 220 facettes. Certains lexèmes peuvent présenter un/des sens dérivé(s) par métaphore et/ou un/des sens dérivé(s) et/ou des facette. 12 lexèmes portent les deux principaux types de sens multiples qui font l'objet de ce mémoire : polysémie et facettes. C'est le cas par exemple de *film* qui possède deux sens dérivés par métonymie matière/produit et est un nom d'idéalité qui présente deux facettes de sens.

Nous avons parfois complété les gloses des sens de base et dérivés donnés par le dictionnaire. Par exemple un des sens dérivé d'*ae*an est selon le dictionnaire « any large piece of metal » (Crowley 1995: 32). Nous avons précisé cet emploi par « tout objet en métal non utilisé ou abandonné ». Nous avons fait de même pour d'autres lexèmes, dans ces cas nous avons tout de même indiqué que ce sens provient du dictionnaire, en dépit de sa redéfinition.

Dans d'autres cas comme celui de *ae* nous avons dans le dictionnaire de Crowley (1995) uniquement le sens de base et un sens dérivé suivis d'une liste d'exemples. À l'aide de notre introspection, nous avons regroupé ces emplois qui correspondent en fait à des sens dérivés précis. Nous avons fait vérifier ces sens dérivés par au moins un interlocuteur du bichelamar. Sur les 137 sens dérivés, 52 ont été trouvés par introspection.

Nombre de lexèmes	156
Nombre de sens dérivés par métaphore	34
Nombre de sens dérivés par métonymie	103
Nombre de facettes	220

Tableau 8 : Composition du corpus de l'étude

Le dictionnaire de Terry Crowley sur lequel nous nous sommes fondée datant de 1995 et cette version de 1995 n'étant qu'une révision du *An illustrated Bislama-English and English-Bislama Dictionary* de 1990, on peut imaginer que le corpus a été majoritairement constitué dans les années 1980. Certains lexèmes ou sens ne sont plus du tout utilisés aujourd'hui (31 acceptions) et certains sont mêmes incompréhensibles pour les locuteurs du bichelamar. Nous avons tout de même relevé ces lexèmes qui nous semblaient être l'objet d'une variation de sens ou les sens dérivés disparus mais n'avons pour la plupart pas été en mesure de fournir des exemples, même en interrogeant des locuteurs plus âgés. Pour ces lexèmes, nous avons donc repris les exemples proposés dans le dictionnaire lorsqu'il y en avait. De surcroît, certains lexèmes ne sont plus employés car l'origine de leur forme est à chercher dans le français et ces lexèmes sont remplacés de nos jours par leur équivalent tirant sa forme de l'anglais. Dans ce cas, il nous a été facile d'imaginer les emplois de ces lexèmes archaïques. Ainsi, *ananas* n'est plus du tout utilisé aujourd'hui, remplacé par *paenapol*. Par ailleurs, d'autres lexèmes et sens (22 acceptions) sont vieillissants, c'est-à-dire qu'ils sont encore compréhensibles de nos jours mais leur emploi n'est pas privilégié de manière générale dans la langue courante d'aujourd'hui. Pour ces lexèmes archaïques, vieillissants ou rares, nous avons identifié les termes qui viennent les remplacer et les langues sources de ces termes afin d'observer si cela vient confirmer la tendance générale de remplacement de lexèmes dont l'origine de la forme vient du français par ceux issus de l'anglais.

Après avoir relevé les sens et variations des lexèmes, nous avons déterminé l'origine de la forme de ces noms (français et/ou anglais ou vernaculaire) afin de pouvoir la comparer avec l'origine de leur extension.

Nous avons enfin comparé les différentes acceptions avec l'anglais, le français et le tatangoa ; retrouve-t-on les mêmes sens dérivés et facettes dans ces langues ? Pour cela, nous avons traduit dans les trois langues les énoncés de nos exemples pour chaque sens et variation

de sens. Dans le cas des sens dérivés par métaphore, nous avons parfois l'emploi de différents lexèmes en anglais, français et tatangoa, alors qu'il s'agit du même lexème en bichelamar. Autrement dit, pour un sens dérivé par métaphore en bichelamar, nous avons parfois différents termes dans les autres langues. C'est le cas du sens dérivé par métaphore 'contenant' de *basket* 'panier' qui comporte 5 traductions en français et en anglais et 3 en tatangoa (cf. tableau 9).

Tableau 9 : Les traductions du sens dérivé 'contenant' de *basket*

Nous avons ainsi identifié les variations qui sont communes au bichelamar et à l'anglais, au bichelamar et au français et au bichelamar et au tatangoa, ce qui nous a permis de vérifier

Exemple	Traduction de l'exemple en français	Trad_Lexème français	Trad_Lexème anglais	Trad_Lexème tatangoa
Hemi ko long hospitol afta oli katem basket blong pikinini blong hem.	Elle est allée à l'hôpital et ils lui ont enlevé l'utérus.	utérus	uterus	tanga
basket blong bol (arch)	bourses (scrotum)	bourses	bag	laso
basket blong pispis	vessie	vessie	bladder	tanga
basket blong sisit	intestin	intestin	bowel	tanga
basket blong titi	soutien-gorge	soutien-gorge	bra	asi

si le bichelamar présente des associations métaphoriques et métonymiques proches des trois langues, leur actualisation ainsi que celle des facettes. Dans le cas de ce sens dérivé par métaphore de *basket* nous avons par exemple un ratio de 1 : 5 entre le bichelamar et le français et entre le bichelamar et l'anglais et un ratio de 1 : 3 entre le bichelamar et le tatangoa. Dans le cas de ce sens dérivé, le bichelamar présente donc une association métaphorique plus proche du tatangoa que du français et de l'anglais. Le sens de base de *tanga* (tatangoa) est 'panier, sac'.

Les traductions en français ont été réalisées par nos soins et les traductions en anglais et tatangoa ont été vérifiées avec au moins un locuteur bilingue bichelamar-tatangoa ou bichelamar-anglais.

Afin d'ordonner toutes ces informations, nous avons au préalable conceptualisé une grille d'analyse regroupant 24 paramètres (cf. Annexe 2), reprise et améliorée par la suite avec l'aide de notre directeur de mémoire. Elle permet d'annoter différents aspects formels et sémantiques des mots du corpus et d'effectuer la comparaison. Cette grille nous a aussi guidée dans l'annotation de tous nos exemples.

L'établissement de ce corpus nous a permis de tester nos hypothèses avec une exploitation qualitative et une exploitation statistique notamment à l'aide de l'utilisation de tableaux croisés dynamiques.

Ainsi, notre méthodologie a le mérite d'être innovante et de tester l'hypothèse de la systématicité de la variation propre aux facettes de sens d'une langue à l'autre dans des langues relativement peu décrites, notamment dans les domaines étudiés. De plus, nous avons compilé un corpus conséquent de 508 exemples et des analyses des différentes variations de sens des noms en bichelamar, ce qui n'avait été réalisé que partiellement et de manière incomplète par les quelques dictionnaires que nous avons pu consulter. L'application possible de nos résultats dans le domaine de la lexicographie en bichelamar, et dans une moindre mesure en tatangoa, pourrait ainsi constituer une amélioration considérable des dictionnaires existants.

Chapitre 4 Développements sur la polysémie standard et les facettes de sens en bichelamar et en tatangoa

Dans ce chapitre nous allons effectuer des développements sur la polysémie standard et les facettes de sens en bichelamar et en tatangoa suite à notre étude. Dans une première partie (§1.) nous allons présenter la polysémie et les facettes de sens en bichelamar telles que nous les avons observées dans le cadre de ce travail. Dans une seconde partie (§2.) nous étudierons l'actualisation des variations de sens entre les quatre langues de l'étude. Enfin (§3.), nous analyserons l'influence des langues substrats dans la formation de la sémantique du bichelamar.

1. Présentation de la polysémie standard et des facettes de sens en bichelamar

La constitution d'un corpus comprenant les sens de base et dérivés et les facettes de sens des noms dont la première lettre est comprise entre A et J en bichelamar à partir du dictionnaire de Crowley (1995) nous a permis d'avoir une vision plus précise de la polysémie standard et des facettes de sens dans cette langue. Le diagramme de la figure 12 montre la répartition des 3 mécanismes de variation de sens au sein de notre corpus.

Figure 12 : État de la répartition générale des trois mécanismes

Dans une première section (§1.1) nous vous présenterons nos observations sur la polysémie en bichelamar avant d'introduire les facettes de sens (§1.2).

1.1. La polysémie standard en bichelamar

Comme nous l'avons brièvement montré dans le chapitre 3 (§2.), la polysémie est bien présente en bichelamar. Nous allons dans cette section observer les métaphores (§1.1.1.) avant d'étudier les métonymies (§1.1.2.)

1.1.1. Les métaphores en bichelamar

Au sein de notre corpus, nous avons relevé 34 sens dérivés par métaphore en bichelamar, répartis au sein de 25 lexèmes. Ainsi, 16% des lexèmes relevés dans le corpus (rappelons que le corpus comprend 156 lexèmes) possèdent au moins un sens dérivé par métaphore. Si l'on considère l'échantillon étudié (930 noms dont la lettre initiale est comprise entre A et J), 2,7% des noms en bichelamar possèdent au moins un sens dérivé par métaphore.

Dans le chapitre 1 (§1.2), nous avons vu que Srinivasan & Rabagliati (2015) relevait une analogie présente dans de nombreuses langues : nom de partie du corps pour la partie de l'objet.

Nom	Sens de base	Sens dérivé(s)
<i>ae</i>	œil	centre
		commencement
		ouverture de forme ronde
		partie située à l'extrémité d'une entité plus grande
<i>bak</i>	dos	partie arrière de quelque chose
<i>baksaed</i>	dos	partie arrière de quelque chose
<i>bodi</i>	corps	partie principale de quelque chose
		un groupe de personnes qui s'occupent officiellement de quelque chose
<i>foret</i>	front	partie antérieure d'un objet
<i>han</i>	main	partie supérieure d'un objet ou d'un végétal
		responsabilité
<i>hat</i>	cœur	siège des sentiments, sensibilité
<i>hed</i>	tête	extrémité renflée d'un objet ou d'un végétal
		personne principale/décisionnaire

Tableau 10 : Les sens dérivés des noms de parties du corps en bichelamar

Cette analogie est également très présente en bichelamar puisque sur les 25 lexèmes ayant un sens dérivé par métaphore, 8 sont des noms de parties du corps (cf. tableau 10). Ces noms peuvent donner lieu à différentes analogies qui ne reposent pas sur « nom de partie du corps pour la partie de l'objet ».

Plusieurs analogies sont très intéressantes; c'est le cas notamment de *frut* 'fruit' dont un des sens dérivés par métaphore est 'cigarette individuelle'.

- (1) *bichelamar*
- a. Ol **frut** blong tri ia oli swit.*
- DEF:PL fruit GEN arbre DEM 3PL sucré
- 'Les fruits de cet arbre sont sucrés.'

<i>b. Mi</i>	<i>stap</i>	<i>smokem</i>	<i>wan</i>	<i>frut.</i>
1sg	IPFV	fumer	IND:SG	cigarette

‘Je fume une cigarette.’

En effet, sur un arbre ou dans une grappe, les fruits sont nombreux, et donc on a l’habitude d’isoler un fruit de cet arbre ou de cette grappe, comme quand on sort une cigarette du paquet.

Les autres sens de base et leur(s) sens dérivé(s) par métaphore sont disponibles en annexe 3 sur le modèle du tableau 10.

Ainsi, les métaphores lexicalisées semblent très présentes en bichelamar et certaines reposent sur des analogies qui ne sont pas présentes dans les langues européennes. Nous verrons en §2., dans quelle mesure ces métaphores s’actualisent entre les langues de notre étude.

1.1.2. Les métonymies en bichelamar

Nous avons présenté les métaphores dans la partie précédente. Nous allons étudier à présent l’autre mécanisme principal à l’origine de la création de sens dérivés : la métonymie. En bichelamar, nous avons relevé au sein de notre corpus 103 sens dérivés d’un total de 71 lexèmes. 45,5 % des lexèmes du corpus et 7,6% des noms de l’échantillon analysés possèdent au moins un sens dérivé par métonymie. La métonymie semble donc être un mécanisme beaucoup plus productif que la métaphore dans la création de sens dérivés en bichelamar. Ces 102 sens métonymiques sont obtenus par 25 types de relations métonymiques différentes, présentées dans le tableau 11.

Les trois relations à l’origine du plus grand nombre de sens dérivés sont des relations métonymiques très présentes dans la littérature : les relations matière/produit, partie/tout et tout/partie. La relation matière/produit est la relation qui domine. L’analyse de cette relation en bichelamar vient contredire l’affirmation de Srinivasan & Rabagliati (2015 : 146) présentée brièvement dans le chapitre 1 (§1.3) selon laquelle au sein de la diversité linguistique, si un lexème a un sens dérivé par un type de relation métonymique alors ce lexème n’a probablement pas un autre sens dérivé par le même type de relation. Cependant, en bichelamar, *glas* ‘verre’ possède 9 sens dérivés par la métonymie matière/produit (cf. tableau 12).

Paradis (2004: 255) indiquait que la relation la partie pour le tout est plus fréquente que celle du nom de tout pour la partie. L’étude de notre corpus montre que cela ne s’applique pas au bichelamar puisque les dérivations sur la base de la relation tout/partie constituent presque le double à partir de la relation partie/tout.

En outre, la plupart des relations relevées dans la littérature sont présentes en bichelamar. On peut toutefois souligner la différence de représentativité de ces relations avec par exemple l’importance de la relation produit/instrument en comparaison avec les langues européennes, qui est à l’origine de 5 sens dérivés. C’est le cas de *foto* ‘photographie’ dont un des sens dérivés (arch.) est ‘appareil photo’.

Type de relation métonymique	Nombre de sens dérivés
Matière/produit (<i>aluminium</i> : ‘aluminium’ / ‘bateau en aluminium’)	25
Tout/partie (<i>aelan kabis</i> : ‘chou kanak’ / ‘feuille de chou kanak’)	21
Partie/tout (<i>grev</i> : ‘tombe’ / ‘cimetière’)	12
Fruit/plante (<i>aranis</i> : ‘orange’ / ‘oranger’)	7
Produit/instrument (<i>foto</i> : ‘photographie’ / ‘appareil photo’ (arch.))	5
Secteur d’activité/institution (<i>edukesen</i> : ‘éducation’ / ‘ministère de l’éducation’)	4
Contenant/contenu (<i>hed</i> : ‘tête’ / ‘élément relevant des capacités intellectuelles’)	4
Cause/effet (<i>ded</i> : ‘mort’ / ‘veillée funèbre’)	3
Action/instrument (<i>jenis</i> : ‘changement’ / ‘affaires de rechange’)	3
Qualité/porteur de la qualité (<i>fokona</i> : ‘rectangle’ / ‘bouteille de forme rectangulaire’)	2
Genre/espèce (<i>fasin</i> : ‘manière de faire’ / ‘comportement’)	2
Contenu/contenant (<i>akaev</i> : ‘archive’ / ‘endroit où sont conservées les archives’)	2
Territoire/langue (<i>franis</i> : ‘France’ / ‘français’)	1
Produit/matière (<i>ink</i> : ‘encre’ / ‘plante dont les fruits sont préparés pour être utilisés comme une encre violette’)	1
Producteur/produit (<i>fiks</i> : ‘marque américaine’ / ‘pommade pour soulager les symptômes du rhum’)	1
Plante/fruit (<i>banana</i> : ‘bananier’ / ‘banane’)	1
Activité/domaine de l’activité (<i>banana</i> : ‘bananier’ / ‘secteur d’activité de la banane’)	1
Mesure/instrument (<i>galen</i> : ‘gallon’ / ‘récipient’)	1
Lieu/propriété saillante (<i>bankis</i> : ‘Banks (archipel)’ / ‘albinos’ (arch.))	1
Lieu/produit typique (<i>jaena</i> : ‘Chine’ / ‘chou chinois’ (arch.))	1
Lieu/moyen (d’accès) (<i>get</i> : ‘portail’ / ‘entrée (prix)’)	1
Instrument/mesure (<i>hos</i> : ‘cheval’ / ‘unité de mesure de la puissance d’un moteur’)	1
Institution/actant institutionnel (<i>gavman</i> : ‘gouvernement’ / ‘représentant du gouvernement’)	1
Découvreur/découverte (<i>Bankis</i> : ‘proche d’un explorateur’ / ‘ensemble d’îles du nord du Vanuatu’)	1
Action/événement (<i>invitesen</i> : ‘invitation’ / ‘événement social’ (arch.))	1
Total général	103

Tableau 11 : Les types de relations métonymiques observés en bichelamar

Glose littérale	Exemple
Récipient en verre ou en plastique pour boire	<i>Glas ia i doti.</i> ‘Ce verre est sale’
vitre	<i>Wan man I brekem glas blong olgeta wetem wan stone.</i> ‘Quelqu'un a brisé leur vitre avec une pierre.’
miroir (vieilli.)	<i>Wan naesfala glas ia !</i> ‘Quel beau miroir !’
lunettes	<i>Man ia i werem glas.</i> ‘Cet homme porte des lunettes.’
microscope (vieilli.)	<i>Ol dokta oli jekem blad blong hem long glas afta oli luk se hemi kasem malaria.</i> ‘Les docteurs ont observé son sang au microscope et ont vu qu'il a le paludisme.’
jumelles (vieilli.)	<i>Mi stap long Malo, mi pulum glas, mi luk yu long Naonepan.</i> ‘J'étais a Malo, j'ai sorti les jumelles, je t'ai vu a Naonepan.’
thermomètre (arch.)	NA
baromètre (arch.)	NA
télescope (vieilli.)	<i>Mi pulum glas afta mi luk mun kolosap.</i> ‘J'ai pris le télescope et j'ai vu la lune proche.’

Tableau 12 : Les sens dérivés par métonymie matière/produit de *glas* ‘verre’

De surcroît, nous pouvons remarquer que la relation action/résultat est absente en bichelamar, probablement parce que les noms d’actions n’y sont pas très nombreux. Dans cette langue, nous recourons davantage aux verbes.

(2) *La construction de cette maison a pris beaucoup de temps.*

Oli tekem longtaem blong bildim haos ia.
3PL prendre long BUT construire maison DEM

Il est vrai que la tendance serait à employer davantage ces noms d’action des anglicismes. *Konstraksen* ‘construction’ utilisé uniquement pour désigner le secteur d’activité de la construction pourrait éventuellement être utilisée pour traduire la phrase de l’exemple (2) dans certains milieux. *Konstraksen* ne constitue pas une entrée du dictionnaire de Crowley (1995). Ainsi dans l’analyse de notre échantillon des noms dont la lettre initiale est comprise entre A et J, nous n’avons rencontré que très peu de noms d’action et seuls deux d’entre eux *invitesen* ‘invitation’ et *jenis* ‘changement’ possède deux sens dérivés par métonymie (cf. tableau 10). Notre introspection ne nous a pas non plus permis d’identifier d’éventuelles relations action/résultat.

Par ailleurs, certaines relations relevées en bichelamar sont peu ou pas mentionnées dans la littérature portant sur le français ou l’anglais ; c’est le cas de la relation le nom du territoire pour le nom de la langue. Ainsi, *franis* ‘France’ a pour sens dérivé ‘langue française’.

(3) *bichelamar*

a. Mi neva ko long franis.
1SG jamais aller LOC France
‘Je ne suis jamais allé en France.’

b. *Mi toktok franis.*

1SG parler langue française

‘Je parle français.’

En outre, nous avons rencontré la relation produit/matière où le sens dérivé de *ink* ‘encre’ désigne une plante dont les fruits sont préparés pour être utilisés comme une encre violette. Les relations instrument/mesure et mesure/instrument, bien que présentes en français – nous avons aussi en français *chevaux* pour ‘unité de mesure de la puissance d'un moteur’ et par exemple *mètre* ‘unité de mesure’ et ‘instrument pour mesurer’- n'apparaissent que très rarement dans la littérature.

Enfin, il est à souligner que l'unique sens dérivé par trois types de relations (lieu/propriété saillante, lieu/produit typique et action/événement) est archaïque (cf. tableau 11). Nous pouvons nous interroger sur la légitimité de mentionner ces relations comme présentes en bichelamar.

Après avoir observé les comportements et particularités des types de relation métonymique en bichelamar, nous allons à présent commenter les cinq relations dominantes.

a) La relation matière/produit

La relation matière/produit est la relation dominante, nous pouvons en effet observer 25 dérivations sur la base de cette relation au sein de notre corpus.

Nom	Sens de base	Sens dérivé(s)
<i>aean</i>	fer, acier	tout objet en métal ou morceau de métal non utilisé ou abandonné
		armature en acier utilisée pour renforcer le béton.
		barres en métal disposées de façon croisée pour créer une grille à barbecue (arch.)
		fer à repasser
<i>alkol</i>	Liquide contenant essentiellement de l'éthanol et obtenu par distillation	boisson alcoolisée
<i>aluminiumom</i>	aluminium	bateau en aluminium (rare)
<i>bambu</i>	bambou	flûte en bambou
		percussion en bambou
<i>bred</i>	pain	sandwich
<i>faebaglas</i>	fibre de verre	bateau en fibre de verre
<i>film</i>	pellicule utilisée dans les caméras et appareils photos	film négatif
		film (œuvre cinématographique)
<i>flaoa</i>	farine	dumpling
		pancake

		crêpe
<i>grenadin</i>	grenade (fruit)	grenadine (spé.)
<i>glas</i>	verre	Récipient en verre ou en plastique pour boire
		vitre
		miroir (vieilli.)
		lunettes
		microscope (vieilli.)
		jumelles (vieilli.)
		thermomètre (arch.)
		baromètre (arch.)
		télescope (vieilli.)

Tableau 13 : Les sens dérivés sur la base de la relation matière/produit

Le tableau 13 montre les 25 sens dérivés sur la base de la relation matière/produit. Nous pouvons commenter le fait que seulement 10 lexèmes sont à l'origine de ces 25 sens dérivés. La relation matière/produit est donc particulièrement prolifique puisque comme nous l'observons sur l'histogramme de la figure 13, la moitié des lexèmes présente plus d'un sens dérivé sur la base de la relation matière/produit avec un maximum de 9 sens dérivés pour *glas* 'verre' comme nous l'avons vu plus haut.

Figure 13 : Nombre de sens dérivés sur la base de la relation matière/produit par lexème

b) La relation tout/partie

Au sein de notre corpus, la relation tout/partie domine également puisque nous avons 21 dérivations sur la base de cette relation. Le tableau 14 les introduit.

Nom	Sens de base	Sens dérivé(s)
<i>aelan kabis</i>	chou kanak	feuille de chou kanak
<i>alfabet</i>	alphabet	lettre
<i>Amerika</i>	Amérique (continent)	États-Unis d'Amérique un représentant des États-Unis
<i>ami</i>	armée	soldat
<i>anian</i>	oignon	oignon (bulbe)
<i>botel</i>	bouteille	bouts de matière coupante
<i>buluk</i>	vache	viande de bœuf
<i>de</i>	jour	le moment de la journée où il fait jour.
<i>famli</i>	famille	proche
<i>Fiji</i>	Fidji	un représentant des îles Fidji
<i>Franis</i>	France	un représentant de la France
<i>galik</i>	ail	ail (bulbe)
<i>graon</i>	terre	terrain (propriété, territoire) sol
<i>haebiskis</i>	hibiscus	fleur d'hibiscus
<i>histri</i>	histoire	événement historique
<i>hos</i>	cheval	viande de cheval
<i>Inglan</i>	Angleterre	Angleterre
<i>jaena</i>	Chine	Chinois (personne) Un représentant de la Chine

Tableau 14 : Les sens dérivés sur la base de la relation tout/partie

Contrairement à la relation matière/produit, il n'y a que trois lexèmes qui ont plus d'une dérivation sur la base de la relation tout/partie.

Au sein de cette relation nous pouvons souligner la présence de quatre noms de pays (cinq avec *Amerika*) et de deux noms d'animaux, la dérivation de ceux-ci renvoyant à la viande consommée par les humains du même animal.

Nous pouvons mentionner 3 sens dérivés particulièrement intéressants : (4) le sens dérivé de *alfabet* 'alphabet' est 'lettre' ; (5) le sens dérivé de *ami* 'armée' est 'soldat' et (6) le sens dérivé de *botel* 'bouteille' est 'bouts de matière coupante'.

(4) *bichelamar*

a. Tede oli lanem alfabet long skul.

aujourd'hui 3PL apprendre alphabet LOC école

'Aujourd'hui ils ont appris l'alphabet à l'école.'

b. Long toktok ia Vanuatu i kat
 LOC mot DEM Vanuatu PRED avoir
hamas alfabet ?
 combien lettre

‘Dans le mot *Vanuatu* combien y-a-t-il de lettres ?’

(5) *bichelamar*

a. Ami blong Niu Silen i kam.
 armée GEN Nouvelle-Zélande PRED venir

‘L’armée de Nouvelle-Zélande est arrivée.’

b. Man ia wan ami.
 homme DEM IND:SG soldat

‘Cet homme est un soldat.’

(6) *bichelamar*

a. Mi pem wan botel wota long stoa.
 1SG acheter IND:SG bouteille eau OBL magasin

‘J’ai acheté une bouteille d’eau au magasin.’

b. Lukaot long botel long floa !
 Faire attention OBL bouts de verre OBL sol

‘Fais attention aux bouts de verre sur le sol !’

c) La relation partie/tout

Comme nous l’avons vu plus haut, la relation partie/tout engendre significativement moins de dérivations que la relation tout/partie puisque nous avons comptabilisé 12 dérivations sur la base de cette relation, comme le montre le tableau 15.

Nom	Sens de base	Sens dérivé(s)
<i>ae</i>	œil	regard, personne
<i>alto</i>	alto (type de voix)	personne ayant ce type de voix
<i>aotbod</i>	moteur hors-bord	Petit bateau équipé d'un moteur hors-bord
<i>bambu</i>	bambou	bambou (bois)
<i>bes</i>	basse (type de voix)	personne ayant ce type de voix
<i>drop</i>	goutte	gorgée
<i>fanis</i>	clôture	espace clôturé
<i>fes</i>	visage	personne
<i>flaoa</i>	fleur	Plante décorative (par opposition aux végétaux)

		destinés à être mangés)
<i>fowil</i>	mécanisme de quatre roues motrices	4x4 (voiture)
<i>grev</i>	tombe	cimetière
<i>joenkot</i>	cour commune	nom d'un quartier à Port-Vila où se trouvait la cour commune.

Tableau 15 : Les sens dérivés sur la base de la relation partie/tout

Nous pouvons constater que nous n'avons qu'un sens dérivé sur la base de la relation partie/tout par lexème. Les noms appartiennent également à des catégories variées, soulignons tout de même *alto* et *bes*, deux types de voix, qui engendrent un sens dérivé désignant la personne ayant ce type de voix.

Nous avons également relevé deux sens dérivés sur la base de cette relation très intéressants : (7) le sens dérivé (arch.) de *drop* 'goutte' est 'gorgée' ; (8) le sens dérivé de *flaoa* 'fleur' est 'plante décorative'.

(7) *bichelamar*

a. *Mi laekem noes blong drop taem i ren.*

1SG aimer bruit GEN goutte quand PRED pleuvoir

'J'aime le bruit de la pluie lorsqu'il pleut.'

b. *Hemi drink botel ia hamas drop ?*

3SG boire bouteille DEM combien gorgée

'Combien de gorgée cela lui a pris pour boire cette bouteille ?'

(8) *bichelamar*

a. *Mi laekem smel blong flaoa blong franjipani.*

1SG aimer odeur GEN fleur GEN frangipanier

'J'aime l'odeur de la fleur de frangipanier.'

b. *Flaoa ia i stap gro bigwan nao.*

plante DEM PRED IPFV grandir beaucoup FOC

'Cette plante a beaucoup grandi.'

d) La relation fruit/plante

La relation fruit/plante arrive en quatrième position, nous avons en effet observé 7 dérivations sur la base de cette relation au sein de notre corpus.

L'étude de cette relation met en avant l'utilisation à la fois de lexèmes dont la forme vient du français, par exemple *ariko*, et aussi de lexèmes dont la forme vient de l'anglais, par exemple *bin*, les deux ayant les mêmes sens et extension de sens. Comme en anglais, *avokado* (<*avocado*) et *batafrut* (<*butter fruit*) sont utilisés de manière interchangeable en bichelamar.

Nom	Sens de base	Sens dérivé(s)
<i>ananas</i> (arch.)	ananas	ananas
<i>aranis</i>	orange	oranger
<i>ariko</i> (arch.) <i>bin</i>	haricot	haricot (plante)
<i>avoka</i> <i>avokado</i> <i>batafrut</i>	avocat	avocatier
<i>bredfrut</i>	fruit à pain	arbre à pain
<i>faefkona</i> (arch.)	carambole	carambolier
<i>gwava</i>	goyave	goyavier

Tableau 16 : Les sens dérivés sur la base de la relation fruit/plante

Nous pouvons remarquer que deux des trois formes archaïques sont des formes venant du français : *ananas* et *ariko*, aujourd’hui remplacées par leur équivalent anglais : *paenapol* et *bin*. Enfin, la forme *faefkona*, littéralement ‘five corners’, la carambole étant un fruit en forme d’étoile possédant cinq côtes saillantes, est également remplacée par son équivalent anglais *starfrut*.

e) La relation produit/instrument

Comme nous l’avons souligné plus haut, la relation produit/instrument est particulièrement intéressante puisqu’elle n’est pas très mentionnée dans la littérature sur le français et l’anglais alors qu’il s’agit d’une des cinq relations dominantes en bichelamar.

Nom	Sens de base	Sens dérivé(s)
<i>faea</i>	feu	bois pour le feu
		outil pour allumer/transmettre le feu
<i>foto</i>	photographie	appareil photo (arch.)
		caméra (arch.)
<i>fotokopi</i>	photocopie	photocopieur

Tableau 17 : Les sens dérivés sur la base de la relation produit/instrument

Deux des trois lexèmes ayant un sens dérivé à la base de la relation produit/instrument en possèdent deux. Le sens dérivé ‘bois pour le feu’, surprenant lorsque nous sommes nourris de littérature européenne, est à souligner. Ainsi les locuteurs du bichelamar utilisent le lexème *faea* ‘feu’ pour désigner le bois destiné à être brûlé pour faire le feu comme le montre l’exemple (9).

(9) *bichelamar*

a. Oli stap mekem faea.

3PL IPFV faire feu

‘Ils font du feu.’

b. Oli stap katem faea.
 3PL IPFV couper bois (pour le feu)
 ‘Ils coupent du bois (pour le feu).’

Ainsi, les créations de sens dérivés par métaphore et métonymie sont très présentes en bichelamar, notamment les métonymies. L’étude de notre corpus démontre que la majorité des relations métonymiques relevées dans la littérature sont présentes en bichelamar mais semblent être représentées dans des proportions différentes et que certaines de ces relations ne semblent pas exploitées dans les langues européennes, ou le sont très peu. Certains sens dérivés ont tendance à disparaître.

1.2. Les facettes de sens en bichelamar

Comme nous l’avons brièvement évoqué dans le chapitre 3 (§2.) avec le nom d’idéauté *singsing* ‘chanson’, les facettes de sens sont bien présentes en bichelamar. Au sein de notre corpus, nous avons relevé 220 facettes de sens réparties sur 72 lexèmes. Ainsi les facettes constituent la majorité des variations de sens relevés en bichelamar et 46,2 % des lexèmes du corpus et 7,7 % des noms de l’échantillon analysés possèdent au moins deux facettes de sens, ce qui est comparable aux sens dérivés par métonymie. La répartition des différents noms à facette de notre corpus est variable en fonction des types de nom, comme le montre la figure 14.

Figure 14 : État de la répartition des noms à facette

Nous allons introduire les différents types de noms à facettes au sein de notre corpus dans les sections suivantes : tout d’abord les noms d’idéautés (§1.2.1) puis les noms d’humains (§1.2.2), ensuite les noms d’institutions (§1.2.3) et enfin les noms de pays (§1.2.4).

1.2.1. Les noms d'idéalités

Les noms d'idéalités ne sont pas très présents dans notre corpus puisqu'il n'y a que 7 noms d'idéalités, présentés dans le tableau 18.

Nom d'idéalité en bichelamar	Traduction en français
<i>akaev</i>	archive
<i>albom</i>	album
<i>Baebol</i>	Bible
<i>buk</i>	livre
<i>eksam</i>	examen
<i>eksesaes</i>	exercice
<i>film</i>	film

Tableau 18 : Les noms d'idéalité en bichelamar relevés

Ces sept noms d'idéalités possèdent bien les deux facettes relevées dans la littérature : [MATERIALITE] et [CONTENU], comme nous pouvons le voir dans l'exemple 10 avec *albom* 'album photographique' où la facette [MATERIALITE] est exprimée dans la phrase a. et la facette [CONTENU] dans la b. :

(10) *bichelamar*

a. *Albom ia i hevi.*

album DEM PRED lourd

'Cet album est lourd.'

b. *Ol favorit memori blong mi oli stap*

DEF:PL préféré souvenirs GEN 1SG 3PL IPFV

long albom ia.

LOC album DEM

'Mes meilleurs souvenirs sont dans cette album.'

1.2.2. Les noms d'humains

Les noms d'humains constituent l'essentiel des noms à facette de notre corpus puisque nous avons relevé 45 noms d'humains.

Ces noms sont essentiellement des noms relationnels exprimant la parenté (*boe* 'fils', *anti* 'tante', etc.) et des noms d'agent. Des exemples de différents types de noms d'agent relevés sont présentés dans le tableau 19.

Tous les noms d'humains relevés en bichelamar possèdent les trois facettes introduites dans le chapitre 1 : [MATERIALITE], [IMMATERIEL] et [SOCIAL].

Type de nom d'agent	Exemple	Traduction en français
Acteur	<i>alkolik</i>	alcoolique
Profession	<i>beka</i>	boulangier
Rôle	<i>elda</i>	personne leader au sein de l'église
Pratique (sport)	<i>golkipa</i>	gardien de but
Pratique (langue)	<i>frankofon</i>	francophone

Tableau 19 : Les types de noms d'agent relevés

(11) *bichelamar*

a. *Ami ia i fatfat.*

soldat DEM PRED gros

'Ce soldat est gros.'

b. *Ami ia i harem no gud from wan ded.*

soldat DEM PRED se sentir NEG bon CAUS IND:SG mort

'Ce soldat ne sent pas bien à cause d'un décès.'

c. *Oli talem tankyu long ami ia from*

3PL dire merci LOC soldat DEM CAUS

gudfala wok blong hem.

très bon travail GEN 3SG

'Ils ont remercié ce soldat pour son très bon travail.'

L'exemple (11) montre ainsi la facette [MATERIALITE] de *ami* 'soldat' dans la phrase a., la facette [IMMATERIEL] dans la b. et la facette [SOCIAL] dans la c.

1.2.3. Les noms d'institutions

Les noms d'institutions sont relativement présents dans le corpus étudié. En effet nous avons relevé 15 noms d'institutions, ceux-ci sont présentés dans le tableau 20.

Tous les noms d'institutions relevés en *bichelamar* possèdent les trois facettes introduites dans le chapitre 1 : [BATIMENT], [INSTITUTION] et [PERSONNEL] comme nous pouvons le voir dans l'exemple 12 avec *hospitel* 'hôpital' où la facette [BATIMENT] est exprimée dans la phrase a. et la facette [INSTITUTION] dans la b. et la facette [PERSONNEL] dans la c.

(12) *bichelamar*

a. *I kat lik long ruf blong hospitel.*

PRED avoir fuite LOC toit GEN hôpital

'Il y a une fuite dans le toit de l'hôpital.'

b. *Oli donetem blanket long hospitel.*

3PL faire un don couverture LOC hôpital

'Ils ont fait une donation de couvertures à l'hôpital.'

c. *Hospitel i sendem ol risal finis.*
 hôpital PRED envoyer DEF:PL résultat ACP
 ‘L’hôpital a déjà envoyé les résultats.’

Nom d’institution en bichelamar	Traduction en français
<i>abatoa</i>	abattoir
<i>agrikalja</i>	ministère de l’agriculture
<i>akaef</i>	archives
<i>bank</i>	banque
<i>dispensari</i>	dispensaire
<i>embasi</i>	ambassade
<i>faktri</i>	usine
<i>garaj</i>	garage
<i>haekomisen</i>	ambassade
<i>haeskul</i>	école secondaire
<i>helt</i>	ministère de la santé
<i>hospitel</i>	hôpital
<i>hotel</i>	hôtel
<i>imigresen</i>	département de l’immigration
<i>jioj</i>	église

Tableau 20 : Les noms d’institutions relevés

1.2.4. Les noms de pays

Les noms de pays sont peu représentés au sein de notre corpus puisque nous n’avons relevé que 5 items de ce type : *Amerika* ‘États-Unis’, *Fiji* ‘Fidji’, *Franis* ‘France’, *Inglan* ‘Angleterre’ et *Jaena* ‘Chine’.

Ces 5 noms de pays possèdent les trois facettes introduites dans le chapitre 1 : [TERRITOIRE], [NATION] et [ETAT].

L’exemple (13) montre ainsi la facette [TERRITOIRE] de *Fiji* ‘Fidji’ dans la phrase a., la facette [NATION] dans la b. et la facette [ETAT] dans la c.

(13) *bichelamar*

a. *Fiji i bigwan bitim Vanuatu hemi 18 274 km².*

Fidji PRED grand COMP Vanuatu 3SG 18 274 km²

‘Les Fidji c’est plus grand que le Vanuatu, cela fait 18 274 km².’

b. *Wan pat blong Fiji i harem no gud*

IND:SG partie GEN Fidji PRED se sentir NEG bon

from polisi ia.

CAUS mesure DEM

‘Une partie des Fidji ne se sent pas bien à cause de cette mesure.’

c. *Fiji* *hemi* *pat* *blong* *Commonwealth.*

Fidji PRED:3SG partie GEN Commonwealth

‘Les Fidji font partie du Commonwealth.’

Nous aurions pu également étudier le comportement des noms de provinces ou d’îles mais nous laissons cela à une éventuelle future recherche.

Nous avons montré en §1.1 que les métaphores lexicalisées et les métonymies lexicalisées étaient plutôt présentes dans notre corpus de noms en bichelamar. Les noms à facettes sont les variations de sens dominantes au sein de notre corpus. Dans la partie suivante (§2.), nous allons étudier l’actualisation de ces variations de sens en français, en anglais et en tatangoa.

2. L’actualisation des variations de sens entre les quatre langues de l’étude

Nous avons étudié dans la première partie (§1.) de ce chapitre les trois mécanismes à l’origine des variations de sens en bichelamar. Nous allons dans cette partie examiner comment ces variations de sens s’actualisent en français, en anglais et en tatangoa afin de tester notre hypothèse d’une actualisation propre aux facettes de sens plus systématique d’une langue à l’autre que celle observable dans le cas de la polysémie, dans l’objectif de comparer ces deux principaux types de sens multiples qui font l’objet de notre mémoire. L’actualisation est un indicateur permettant de vérifier la stabilité des traductions pour un type de variation de sens entre deux langues. Nous avons ainsi examiné le sens de base et les sens dérivés par un type de variation de sens d’un lexème en bichelamar puis nous avons observé les traductions dans une des trois langues et compté le nombre de traductions obtenues. Dans une première partie (§2.1.), nous étudierons les traductions en français, en anglais et en tatangoa des lexèmes du bichelamar avant d’analyser l’actualisation de la polysémie et des facettes de sens entre le bichelamar et le français et entre le bichelamar et l’anglais (§2.2), et enfin entre le bichelamar et le tatangoa (§2.3).

2.1. Les traductions en français, en anglais et en tatangoa

Nous allons tout d’abord nous pencher sur les traductions des différentes variations de sens des lexèmes du bichelamar testés. 100% des variations de sens ont pu être traduites en français et en anglais. Concernant le tatangoa, les traductions ont été relativement réduites. En effet, les concepts, objets, plantes, etc. importés, notamment, n’ont pas de dénomination en tatangoa. S’ils veulent évoquer ces entités, les locuteurs du tatangoa emploient des noms en bichelamar. Ainsi *alfabet* ‘alphabet’ n’a pas d’équivalent en tatangoa, tout comme, entre autres, *avoka* ‘avocat’, *bodigad* ‘garde du corps’, *helikopta* ‘hélicoptère’ et *helt* ‘santé’.

L’histogramme de la figure 15 montre l’état de la traduction des lexèmes du corpus en tatangoa. Seul un tiers des noms du bichelamar ont pu être traduits en tatangoa. Concernant les sens dérivés, seulement 25% des sens dérivés par métonymie ont pu être traduits en

tatangoa alors que pour les métaphores, cette proportion s'élève à 60 %. Ainsi, la création de sens dérivés par métaphore en bichelamar se fonde davantage sur des analogies en lien avec des entités « non importées » ; c'est le cas de *ae* 'œil', *faea* 'feu', *devel* 'esprit'. La traduction des facettes de sens en tatangoa n'est que très réduite, puisque seulement 20% des noms à facettes du bichelamar possèdent une traduction en tatangoa et il s'agit uniquement de noms d'humains. Notre phase d'introspection, décrite dans le chapitre 3 (§2.), nous a cependant permis d'identifier des noms d'idéalités en bichelamar pouvant être traduits en tatangoa et auxquels nous ferons appel pour étudier le comportement des noms d'idéalités en tatangoa. Enfin, il avait été envisagé dans le chapitre 3 (§2.) qu'il n'y aurait pas de traduction possible en tatangoa des noms de pays et des noms d'institutions.

Figure 15 : État de la traduction des noms du corpus et de leurs variations de sens en tatangoa

2.2. Étude de l'actualisation de la polysémie standard et des facettes de sens entre le bichelamar et le français et entre le bichelamar et l'anglais

Nous avons vu dans la partie précédente (§2.1) que 100% des lexèmes et de leurs variations de sens avaient pu être traduits en français. Nous allons étudier dans cette partie l'actualisation de la polysémie standard et des facettes de sens entre le bichelamar et le français et entre le bichelamar et l'anglais. Nous commencerons tout d'abord par l'analyse de l'actualisation des métaphores (§2.1.1), avant d'étudier celle des métonymies (§2.1.2) et enfin celle des facettes (§2.1.3).

2.2.1. Étude de l'actualisation des métaphores entre le bichelamar et le français et entre le bichelamar et l'anglais

Dans cette section, nous allons étudier l'actualisation des métaphores entre le bichelamar et le français. Le tableau 21 montre le nombre de traduction en français et en anglais pour chaque lexème du corpus (sens de base + sens dérivé(s) par métaphore).

Nous pouvons ainsi observer que les 25 lexèmes du bichelamar se traduisent par 87 termes en français et 65 termes en anglais. Nous avons donc en moyenne un ratio de 1 : 3,5 entre le bichelamar et le français et 1 : 2,6 entre le bichelamar et l'anglais, ce qui constitue une différence importante.

Bichelamar	Sens de base		Sens dérivé(s)		Nombre de traductions	
	FR	ENG	FR	ENG	FR	ENG
<i>ae</i>	œil	eye	début lame mamelon méat narine œil opercule ouverture petite partie pointe pousse pustule source tétine vrille	beginning eye head meatus nipple nostril opening operculum spring	15	9
<i>basket</i>	panier	basket	bourses caisse intestin utérus vessie	bag bladder bowel fund uterus	6	6
<i>bed</i>	lit	bed	fond nid parterre séchoir toile	bed drier nest web	6	4
<i>hed</i>	tête	head	chef gland proue source tête tubercule	bow head source	6	3
<i>bak</i>	dos	back	arrière benne coffre	back boot	5	2

			dos arrière-cour			
<i>baksaed</i>	dos	back	arrière benne coffre dos arrière-cour	back boot	5	2
<i>bodi</i>	corps	body	carcasse organisme partie principale	big part body	4	2
<i>han</i>	main	hand	aiguille branche main manche	branch hand sleeve	4	3
<i>eg</i>	œuf	egg	miel testicules	honey testes	3	3
<i>faea</i>	feu	fire	courage enfer	hell will	3	3
<i>foret</i>	front	forehead	avant façade	front front	3	2
<i>gras</i>	herbe	grass	plume poils	feather hair	3	3
<i>baramin</i>	barre à mines	crowbar	kavaalcoolique	kava- alcoholic	2	2
<i>barik</i>	barraque- ment	barracks	nombre important	huge number of	2	2
<i>bebet</i>	insecte	insect	addicte	addict	2	2
<i>bisnes</i>	affaire	business	affaire problème	business problem	2	2
<i>bramin</i>	barre à mines	crowbar	kavaalcoolique	kava- alcoholic	2	2
<i>devel</i>	créature maléfique	devil	esprit	spirit	2	2
<i>flaenfoks</i>	chauve- souris	flyingfox	caleçon	underpants	2	2
<i>fotokopi</i>	photocopie	photocopy	portrait	spitting image	2	2
<i>frut</i>	fruit	fruit	cigarette fruit	cigarette fruit	2	2
<i>hama</i>	marteau	hammer	chien	hammer	2	1
<i>hon</i>	klaxon	horn	haut-parleur	speaker	2	2
<i>hat</i>	cœur	heart	cœur	heart	1	1
<i>helikopta</i>	hélicoptère	helicopter	hélicoptère	helicopter	1	1
			Total		87	65

Tableau 21 : État de l'actualisation des métaphores entre le bichelamar et le français et l'anglais

Seulement deux lexèmes ont la même extension de sens en bichelamar et en français : *hat* ‘cœur’ (14) et *helikopta* ‘hélicoptère’ (15).

(14) *bichelamar*

a. *Smok i no gud blong hat.*
 fumer PRED NEG bon GEN

‘Fumer n’est pas bon pour le cœur.’

b. *Man ia hat blong hem i gud.*
 homme DEM cœur GEN 3PL PRED bon

‘Cet homme a bon cœur.’

(15) *bichelamar*

a. *I kat wan helikopta long sifran.*
 PRED avoir IND:SG hélicoptère OBL front de mer

‘Il y a un hélicoptère au front de mer.’

b. *Wanem tri i stap mekem ol helikopta ?*
 Quel arbre PRED IPFV faire DEF:PL hélicoptères

‘Quel arbre fait les hélicoptères ?’

En (15b.) *helikopta* renvoie aux fruits dont le mouvement ressemble à celui de l’hélicoptère en tombant. Les extensions de sens en (14b.) et en (15b.) se réalisent également en anglais.

Par ailleurs, dans certains cas, l’actualisation de lexèmes du bichelamar n’est pas totale en français et en anglais mais dans le cas d’une acception, par exemple, l’extension de sens est identique. C’est le cas de *ae* ‘œil’ qui a le ratio le plus élevé puisqu’il se traduit en français par 15 termes différents et en anglais par 9 termes différents. Cependant deux des acceptions de *ae*, dont par exemple celle qui désigne le centre d’un cyclone (16), se réalisent en français et en anglais.

(16) *bichelamar*

Ae blong hariken ia i bigwan !
 œil GEN cyclone DEM PRED gros

‘L’œil de ce cyclone est immense !’

En outre, les lexèmes *ae* ‘œil’, *hed* ‘tête’ (17), *bed* ‘lit’ (18) et *bodi* ‘corps’ (19) se traduisent par significativement moins de termes en anglais qu’en français. L’actualisation des métaphores pour ces termes est donc plus systématique entre le bichelamar et l’anglais qu’entre le bichelamar et le français.

(17) *bichelamar*

Man ia hemi hed blong haos.
homme DEM PRED:3SG chef GEN maison

‘Cette homme est le chef de famille.’

En (17), *hed* ‘tête’ se traduit en français par *chef* tandis qu’on a une actualisation de la métaphore en anglais puisque *hed* se traduit par *head* en anglais dans cette phrase.

En (18), *bed* ‘lit’ se traduit en français par *parterre* tandis qu’on a une actualisation de la métaphore en anglais puisque *bed blong flaoa* se traduit par *flower bed* en anglais.

(18) *bichelamar*

Bed blong flaoa
parterre GEN fleur

‘Le parterre de fleurs.’

Dans l’exemple (19), *bodi* ‘corps’ se traduit par *carcasse* en français, tandis qu’en anglais *body* est utilisé pour traduire à la fois le sens de base et cette extension de sens.

(19) *bichelamar*

Trak ia i aksiden, bodi blong hem
voiture DEM PRED avoir un accident carcasse GEN 3SG
i stap long riva.
PRED IPFV LOC rivière

‘Cette voiture a eu un accident, sa carcasse est dans la rivière.’

Enfin, dans certains cas la traduction en français du sens dérivé par métaphore ne correspond pas au sens de base du même lexème, cependant, l’analogie est bien conservée. C’est le cas dans l’exemple (19) de *carcasse* où on a bien l’analogie avec le corps d’un être vivant pour désigner l’armature du véhicule. C’est aussi le cas de *basket* ‘panier’ avec une des acceptions (arch.) de son sens dérivé ‘contenant’ (20).

(20) *bichelamar*

a. *Kakae i stap long basket.*
nourriture PRED IPFV OBL panier

‘La nourriture est dans le panier.’

b. *Basket blong bol*
contenant GEN testicules

‘bourses’ (scrotum)

Ainsi, en (20b.), l’analogie est fondée sur une des caractéristiques du panier : la contenance. La contenance est aussi une caractéristique de *bourse* ‘petit sac’. C’est ainsi

qu'on pourrait considérer cette métaphore comme s'actualisant en français. L'analyse par les ratios ne reflète donc pas les acceptions de sens dérivés qui s'actualisent en français et en anglais, nous l'avons vu avec *ae*, ni l'actualisation de l'analogie avec un lexème synonyme avec par exemple l'emploi de *bourse* en français et non de *panier*. Nous analyserons davantage cela dans la partie §3. de ce chapitre.

Dans cette section, nous avons montré que les 25 entrées du bichelamar donnant lieu à des métaphores lexicalisées se traduisent en français par 87 termes et en anglais par 65 termes, ce qui nous donne respectivement des ratios de 1 : 3,5 et 1 : 2,6. Les associations métaphoriques du bichelamar sont donc plus proches de celles présentes en anglais que celles du français. L'actualisation des métaphores du bichelamar est donc plus systématique en anglais qu'en français. Les extensions de sens par métaphore en bichelamar sembleraient donc avoir été davantage influencées par l'anglais que par le français. Nous y reviendrons dans la partie §3.

2.2.2. Étude de l'actualisation des métonymies entre le bichelamar et le français et entre le bichelamar et l'anglais

Après avoir étudié l'actualisation des métaphores entre le bichelamar et le français et entre le bichelamar et l'anglais dans la section précédente (§2.2.2), nous allons à présent analyser l'actualisation des métonymies.

Le tableau 22 fait l'état de l'actualisation des métonymies entre le bichelamar et le français. Nous observons ainsi que les 71 lexèmes du bichelamar se traduisent par 159 termes en français et 158 en anglais. Nous avons donc en moyenne un ratio de 1 : 2,2 entre le bichelamar et le français et entre le bichelamar et l'anglais. Ce ratio est relativement inférieur au ratio exprimant l'actualisation des métaphores pour le français. Contrairement à l'actualisation des métaphores, la différence d'actualisation des métonymies du bichelamar entre l'anglais et le français n'est ainsi pas significative.

Bichelamar	Sens de base		Sens dérivé(s)		Nombre de traductions	
	FR	ENG	FR	ENG	FR	ENG
<i>ae</i>	fer	iron	baril barre barre d'armature en acier câble canalisation fer à repasser grille à barbecue morceau de métal pièce de moteur pièce de vélo pièce de	bar barbecue plate bicycle part car part computer part drum engine part iron piece of metal pipe spike steel rod steel sheet wire	15	14

			voiture pièce d'ordinateur pointe tôle			
<i>glas</i>	verre	glass	baromètre jumelles lunettes microscope miroir téléscope thermomètre verre vitre	binocular glass(es) microscope mirror pane telescope thermometer	9	7
<i>faea</i>	feu	fire	allumettes bois bout de bois enflammé cigarette feu foyer	cigarette fire firewood lighter matches piece of the fire hearth	6	7
<i>flaoa</i>	farine	flour	crêpes dumpling pancakes	crepe dumpling pancake	4	4
<i>ae</i>	œil	eye	personnes regard	people view	3	3
<i>bambu</i>	bambou	bamboo	bambou flûte percussion	bamboo bamboo flute bamboo percussion	3	3
<i>botel</i>	bouteille	botel	bouteille bouts de porcelaine bouts de verre	botel broken glass broken porcelain	3	3
<i>bred</i>	pain	bread	sandwich tartine	sandwich toast	3	3
<i>ded</i>	mort	death	veillée funèbre funérailles	funeral wake	3	3
<i>fokona</i>	rectangle	rectangle	boite de corned beef bouteille rectangulaire	corned beef can four corned bottle	3	3
<i>foto</i>	photographie	photograph	appareil photo caméra	camera	3	2
<i>Jaena</i>	Chine	China	Chine Chinois chou chinois	China Chinese chinese cabbage	3	3
<i>jenis</i>	changement	change	affaires de	change	3	1

			rechange monnaie			
<i>agrikalja</i>	agriculture	agriculture	ministère de l'agriculture	ministry of agriculture	2	2
<i>alfabet</i>	alphabet	alphabet	lettre	letter	2	2
<i>Amerika</i>	Amérique	America	États-Unis d'Amérique	America	2	1
<i>ami</i>	armée	army	soldat	soldier	2	2
<i>aranis</i>	orange	orange	oranger	orange tree	2	2
<i>avoka</i>	avocat	avocado	avocatier	avocado tree	2	2
<i>avokado</i>	avocat	avocado	avocatier	avocado tree	2	2
<i>banana</i>	bananier	banana	banane	banana banana farm	2	2
<i>Bankis</i>	Banks	Banks	albinos Banks	albino Banks	2	2
<i>batafrut</i>	avocat	avocado	avocatier	avocado tree	2	2
<i>bredfrut</i>	fruit à pain	breadfruit	arbre à pain	breadfruit tree	2	2
<i>buluk</i>	vache	cow	bœuf	beef	2	2
<i>de</i>	jour	day	journée	daytime	2	2
<i>drop</i>	goutte	drop	gorgée	gulp	2	2
<i>edukesen</i>	éducation	education	ministère de l'éducation	ministry of education	2	2
<i>faebaglas</i>	fibres de verre	fibres glass	bateau en fibres de verre	fibres glass boat	2	2
<i>faefkona</i>	carambole	starfruit	carambolier	starfruit tree	2	2
<i>famli</i>	famille	family	proche	relative	2	2
<i>fanis</i>	clôture	fence	pâturage	fence	2	1
<i>fasin</i>	manière de faire	method	comportement	behavior	2	2
<i>fes</i>	visage	face	personnes	people	2	2
<i>fiks</i>	Vicks	Vicks	pommade	VapoRub	2	2
<i>film</i>	film	film	film film négatif	film negative	2	2
<i>flaoa</i>	fleur	flower	plante	plant	2	2
<i>fotokopi</i>	photocopie	photocopy	photocopieur	photocopier	2	2
<i>fowil</i>	quatre roues motrices	four wheel drive	4x4	four wheel driver	2	2
<i>franis</i>	France	France	français France	France French	2	2
<i>galen</i>	gallon	gallon	récepteur	container	2	2
<i>get</i>	portail	gate	entrée	gate	2	2
<i>graon</i>	terre	soil	terrain terre	floor land	2	3
<i>grenadine</i>	grenade	pomegranate	grenadine	grenadine syrup	2	2
<i>grev</i>	tombe	grave	cimetière	cemetery	2	2
<i>gwava</i>	goyave	guava	goyavier	guava tree	2	2
<i>haebiskis</i>	hibiscus	hibiscus	fleur	hibiscus	2	2

			d'hibiscus	flower		
<i>helt</i>	santé	health	ministère de la santé	ministry of health	2	2
<i>histri</i>	histoire	history	événement historique	historical achievement	2	2
<i>ink</i>	encre	ink	passiflore	passiflora	2	2
<i>invitesen</i>	invitation	invitation	événement social invitation	invitation social event	2	2
<i>joenkot</i>	cour commune	joint court	joenkot	joint court	2	1
<i>aelan kabis</i>	chou kanak	island cabbage	chou kanak	island cabbage	1	1
<i>akaef</i>	archive	archive	archive(s)	archive(s)	1	1
<i>alkol</i>	alcool	alcohol	alcool	alcohol	1	1
<i>alto</i>	alto	alto	alto	alto singer	1	2
<i>aluminium</i>	aluminium	aluminium	bateau en aluminum	aluminium boat	1	2
<i>ananas</i>	ananas	pineapple	ananas	pineapple	1	1
<i>anian</i>	oignon	onion	oignon	onion	1	1
<i>aotbod</i>	hors-bord	outboard	hors-bord	outboard boat	1	2
<i>ariko</i>	haricot	bean	haricot	bean	1	1
<i>bes</i>	basse	bass	basse	bass singer	1	2
<i>bin</i>	haricot	bean	haricot	bean	1	1
<i>eg</i>	œuf	egg	œuf	egg	1	1
<i>Fiji</i>	Fidji	Fiji	Fidji	Fiji	1	1
<i>galik</i>	ail	garlic	ail	garlic	1	1
<i>gavman</i>	gouvernement	government	gouvernement	government	1	1
<i>hed</i>	tête	head	tête	smart man mind	1	2
<i>hos</i>	cheval	horse	cheval	horse power	1	2
<i>imigresen</i>	immigration	immigration	immigration	immigration	1	1
<i>Inglan</i>	Angleterre	England	Angleterre	England	1	1
<i>janis</i>	chance	chance	chance	chance	1	1
			Total		159	158

Tableau 22 : État de l'actualisation des métonymies entre le bichelamar et le français et l'anglais

En 2.1.1, nous avons vu que seuls 2 des 25 lexèmes (=8%) actualisaient en français les associations métaphoriques du bichelamar. Nous observons ici que 20 des 71 lexèmes (=28%) comprenant au moins un sens dérivé par métonymie se réalisent en français et seulement 18 des 71 lexèmes (=25%) pour l'anglais. Cette différence entre l'anglais et le français s'explique par le fait que les noms en bichelamar ayant plusieurs sens dérivés se traduisent en anglais par moins de termes qu'en français ; c'est le cas pour *glas* par exemple (cf. tableau 22). En revanche, pour les lexèmes n'ayant qu'un sens dérivé, le français aura plus tendance que l'anglais à ne traduire les acceptions du sens de base et du sens dérivé que par un seul terme. C'est le cas de *alto* (21) où le sens de base 'type de voix' et le sens dérivé 'personne ayant ce type de voix' sont exprimés par le même lexème, *alto*, en français aussi. En (21b), on

traduit *alto* par *alto singer* en anglais. C'est le cas aussi pour *hos* 'cheval' et 'unité de mesure de la puissance d'un moteur'. En (22b), on traduit *hos* par *horse power* en anglais.

(21) *bichelamar*

a. *Mi laekem tekem pat blong alto.*

1SG aimer prendre partie GEN alto

'J'aime chanter la partie d'alto.'

b. *Alto ia i kat wan naes dres.*

alto DEM PRED avoir IND:SG beau robe

'Cette alto a une belle robe.'

(22) *bichelamar*

a. *Mi kat wan hos.*

1SG avoir IND:SG cheval

'J'ai un cheval.'

b. *Enjin blong yu i kat hamas hos ?*

moteur GEN 2SG PRED avoir combien chevaux

'Ton moteur a combien de chevaux ?'

Par ailleurs, nous pouvons souligner la remarquable actualisation en français d'une des acceptions du sens de *faea* 'feu' à savoir 'outil pour allumer/transmettre le feu'.

(23) *bichelamar*

Pasem faea i kam.

passer feu PRED venir

'Passe moi [ton] feu (=briquet).'

En anglais, *faea* se traduit par *lighter* en (23).

De plus, nous pouvons souligner l'actualisation en anglais des deux sens dérivés par métonymie action/instrument de *jenis* 'changement'. En (24), les trois phrases se traduisent par trois termes différents en français tandis qu'ils ne se traduisent que par un seul terme en anglais *change*.

(24) *bichelamar*

a. *Hemi wan bigfala jenis long laef blong hem.*

DEM IND:SG gros changement LOC vie GEN 3SG

'C'est un gros changement dans sa vie.'

b. *Yu kat jenis ?*

2SG avoir monnaie
 ‘Vous avez de la monnaie ?’

c. *Mi karem jenis blong mi blong ko swim.*
 1SG prendre affaires de rechange GEN 1SG BUT aller nager
 ‘J’ai pris mes affaires de rechange pour aller nager.’

Nous pouvons également noter l’actualisation en français du sens dérivé ‘élément relevant des capacités intellectuelles’ par métonymie contenant/contenu de *hed* ‘tête’. En anglais, *hed* se traduit par *head* dans la phrase a. de l’exemple (25), *smart man* dans la phrase b. et *mind* dans la phrase c. tandis qu’en français *hed* se traduit par un seul terme.

(25) *bichelamar*

a. *Hemi stap skrasem hed blong hem.*
 3SG IPFV gratter tête GEN 3SG
 ‘Il se gratte la tête.’

b. *Man ia wan hed ia.*
 homme DEM IND tête FOC
 ‘Cet homme est une tête’

c. *Hemi lusum hed.*
 3SG perdre tête
 ‘Il a perdu la tête.’

En outre, certains lexèmes ne se réalisent pas tels quels en français mais on récupère leurs acceptions par ailleurs, ce qui n’est, comme pour les métaphores, par reflété par l’étude des ratios. C’est le cas de *botel* ‘bouteille’ dont la sémantique se traduit par 3 termes différents en français et en anglais (cf. tableau 22). Cependant, un de ses sens dérivé sur la base de la relation contenant/contenu (26) se retrouve en français et en anglais.

(26) *bichelamar*

Hemi drink botel ia hemwan.
 1SG boire bouteille DEM seul
 ‘Il a bu cette bouteille tout seul.’

Enfin, dans certains cas, la traduction en français du sens dérivé par métonymie ne correspond pas au sens de base du même lexème, cependant, la relation métonymique est bien conservée. C’est le cas de *get* ‘portail’ dont la métonymie lieu/moyen (d’accès) est à l’origine du sens dérivé ‘entrée (prix)’ (24). En effet, en français, cette métonymie est portée par le lexème *entrée* dont le sens ‘lieu qui donne accès à quelque chose’ produit par métonymie lieu/moyen (d’accès) l’extension de sens ‘somme à payer pour entrer’.

(27) *bichelamar*

a. *Sarem* **get.**

fermer portail

‘Ferme le portail.’

b. **Get** *i* *sas.*

entrée PRED cher

‘L’entrée est chère’.

Ainsi en (27b.) nous n'utilisons pas *portail* en français pour désigner le prix à payer mais nous utilisons le sens dérivé de *entrée* sur la base de la même métonymie lieu/moyen (d'accès).

Nous avons montré que les 71 lexèmes du *bichelamar* se traduisent par 159 termes en français et 158 termes en anglais, ce qui nous fait un ratio de 1 : 2,2 entre le *bichelamar* et le français et entre le *bichelamar* et l'anglais. Nous allons à présent observer comment cela se manifeste au niveau des cinq relations métonymiques dominantes en *bichelamar*.

L'historigramme de la figure 16 nous montre l'actualisation du nombre de termes utilisés entre le *bichelamar* et le français pour les cinq relations métonymiques dominantes en *bichelamar*. Nous avons vu (cf. §1.1.2.a) que la relation matière/produit est la relation qui comprend le plus de sens dérivés par lexème en *bichelamar*, ainsi 10 lexèmes sont à l'origine de 25 sens dérivés sur la base de cette relation. La relation matière/produit est aussi la relation qui présente le ratio le plus élevé (cf. figure 16) : 1 : 4,2 entre le *bichelamar* et le français et 1 : 3,8 entre le *bichelamar* et l'anglais. Ainsi, en moyenne, le sens de base et le(s) sens dérivés sur la base de la métonymie matière/produit d'un lexème en *bichelamar* se traduisent par environ 4 termes dans les deux langues européennes. L'actualisation de cette relation est donc peu systématique entre le *bichelamar* et les langues européennes et les associations métonymiques de type matière/produit en *bichelamar* sont éloignées de celles présentes en français et en anglais.

La relation qui semble se réaliser le plus en français est la relation partie/tout. En moyenne, le sens de base et le(s) sens dérivés sur la base de la métonymie partie/tout d'un lexème en *bichelamar* se traduisent par environ 1,6 termes en français. Ainsi, les associations métonymiques de type partie/tout sont relativement proche en *bichelamar* et en français. Par ailleurs, la relation qui semble se réaliser le plus en anglais est la relation tout/partie avec un ratio 1 : 1,7 entre le *bichelamar* et l'anglais. Les associations métonymiques de type tout/partie en *bichelamar* sont donc relativement proches de celles présentes en anglais.

Figure 16 : État de l’actualisation des cinq relations métonymiques principales en bichelamar entre le bichelamar, le français et l’anglais

L’actualisation des relations fruit/plante et produit/instrument est identique entre le bichelamar et le français et le bichelamar et l’anglais.

Ainsi, de manière générale, l’actualisation des métonymies du bichelamar est la même en termes quantitatifs en français et en anglais. Cependant, en termes qualitatifs, nous avons pu observer certaines différences puisque ce ne sont pas systématiquement les mêmes associations métonymiques qui se réalisent en français et en anglais.

Nous avons vu en §2.2.1 que les métaphores présentent un ratio d’actualisation de 1 : 3,5 entre le bichelamar et le français et de 1 : 2,6 entre le bichelamar et l’anglais, marquant une différence significative d’actualisation entre les deux langues européennes étudiées. Les métonymies ont un ratio de 1 : 2,2 entre le bichelamar et le français et entre le bichelamar et l’anglais. Les métonymies sont donc significativement plus conservées entre le bichelamar et le français que les métaphores. En outre, concernant les métonymies, l’actualisation est la même en termes quantitatifs en anglais et en français. Dans la partie suivante, nous allons observer ce qu’il en est pour les facettes de sens.

2.2.3. Étude de l’actualisation des facettes de sens entre le bichelamar et le français et entre le bichelamar et l’anglais

En bichelamar, les 220 facettes de sens sont exprimées par 76 lexèmes. Ces 220 facettes de sens se traduisent par 76 termes en français et en anglais également. Nous avons donc une actualisation absolue entre le bichelamar et le français et entre le bichelamar et l’anglais pour les facettes de sens. Comme le résume l’historigramme de la figure 17, l’actualisation propre aux facettes de sens est donc plus systématique d’une langue à l’autre que celle observable dans le cas de la polysémie. Notre hypothèse est donc validée.

Ainsi, nous avons démontré dans cette partie, à partir d'une méthodologie basée essentiellement sur les données lexicographiques et nos propres traductions, que l'actualisation des facettes de sens est systématique entre le bichelamar et le français et entre le bichelamar et l'anglais. L'actualisation des métonymies est quant à elle plus systématique que l'actualisation des métaphores. Nous verrons dans la partie suivante ce qu'il en est de l'actualisation entre le bichelamar et le tatangoa.

Figure 17 : État de l'actualisation des métaphores, des métonymies et des facettes de sens entre le français, l'anglais et le bichelamar

2.3. Étude de l'actualisation de la polysémie standard et des facettes de sens entre le bichelamar et le tatangoa

Nous avons montré dans la partie précédente (§2.2) que l'actualisation des facettes de sens était systématique entre le bichelamar les deux langues européennes de l'étude, ce qui n'était pas le cas des métonymies et encore moins des métaphores. Nous allons à présent étudier l'actualisation de la polysémie standard (§2.3.1 et §2.3.2) et des facettes de sens (§2.3.3) entre le bichelamar et le tatangoa.

2.3.1. Étude de l'actualisation des métaphores entre le bichelamar et le tatangoa

Dans cette section, nous allons étudier l'actualisation en tatangoa des associations métaphoriques relevées en bichelamar. Comme présenté plus haut (§2.1.), tous les lexèmes n'ont pas pu être traduits en tatangoa. Un peu plus de la moitié des métaphores du corpus ont pu être étudiées puisque 60% des sens dérivés par métaphore ont pu être traduits en tatangoa (cf. §2.1.). Le tableau 23 montre l'état de l'actualisation des métaphores entre le bichelamar et le tatangoa par lexème.

Nous pouvons ainsi observer que les 13 lexèmes du bichelamar se traduisent par 28 termes en tatangoa. Nous avons donc en moyenne un ratio de 1 : 2,2 entre le bichelamar et le

tatangoa. L'actualisation des métaphores entre le bichelamar et le tatangoa est donc plus systématique qu'entre le bichelamar et les deux langues européennes testées.

Bichelamar	Sens de base	Sens dérivé(s)	Nombre de traductions
<i>ae</i> 'œil'	<i>mata</i>	<i>mata</i> 'pustule, méat, œil' <i>koko</i> 'trou' <i>tuvu</i> 'pousse' <i>pere</i> 'vrille' <i>voro</i> 'lame, pointe'	5
<i>bed</i> 'lit'	<i>vata</i>	<i>vata</i> 'séchoir' <i>blo</i> 'fond' <i>tau</i> 'nid' <i>halo</i> 'toile' <i>isa</i> 'jardin'	5
<i>basket</i> 'panier'	<i>tanga</i>	<i>tanga</i> 'utérus, vessie, intestin' <i>laso</i> 'scrotum' <i>asi</i> 'corde'	3
<i>eg</i> 'œuf'	<i>sile</i>	<i>laso</i> 'scrotum'	2
<i>faea</i> 'feu'	<i>hapu</i>	<i>hapu</i> 'courage' <i>moru hapu</i> 'enfer'	2
<i>foret</i> 'front'	<i>naho patum</i>	<i>patu</i> 'avant, façade'	2
<i>han</i> 'main'	<i>lima</i>	<i>ranga</i> 'branche' <i>lima</i> 'main'	2
<i>gras</i> 'herbe'	<i>ruvu</i>	<i>vulu</i> 'poils, plumes'	2
<i>bak</i> 'dos'	<i>hari</i>	<i>hari</i> 'benne, coffre, arrière, dos'	1
<i>baksaed</i> 'dos'	<i>hari</i>	<i>hari</i> 'benne, coffre, arrière, dos'	1
<i>bodi</i> 'corps'	<i>epe</i>	<i>epe</i> 'partie principale'	1
<i>hat</i> 'cœur'	<i>mavusa</i>	<i>mavusa</i> 'cœur'	1
<i>hed</i> 'tête'	<i>patu</i>	<i>patu</i> 'chef, tubercule, proue, gland, source'	1
		Total	28

Tableau 23 : État de l'actualisation des métaphores entre le bichelamar et le tatangoa

La plupart des sens dérivés par métaphore traduits en tatangoa sont issus de lexèmes désignant des parties du corps. Nous avons noté la présence relativement importante de ces noms en §1.1 (tableau 10).

On peut remarquer que là où *ae* 'œil' était traduit par 15 termes en français, il n'est traduit que par 5 termes en tatangoa. La plupart des exemples se traduisent en effet par *mata* en tatangoa dont le sens de base est 'œil'.

(28) *bichelamar*

<i>a. ae</i>	<i>blong</i>	<i>kokonas</i>
ouverture	GEN	noix de coco

tatangoa
mata *niu*
 ouverture noix de coco
 ‘l’œil de la noix de coco.’
b. ae *blong* *kok.*
 ouverture GEN pénis

tatangoa
mata *plamaji*
 ouverture pénis
 ‘le méat urétral’

bichelamar
c. ae *blong* *riva*
 ouverture GEN rivière

tatangoa
mata *wai*
 ouverture eau
 ‘la source de la rivière’

L’exemple (28) illustre différentes acceptions du sens dérivé ‘ouverture de forme ronde’ du nom *ae* en *bichelamar* qui sont traduites par différents termes en français et en anglais mais par le même terme en *tatangoa*, *mata*. Nous reviendrons sur cet exemple dans la partie suivante (§3.) dans laquelle nous analyserons l’origine des extensions de sens en *bichelamar*.

En outre, les deux sens dérivés ‘personne principale/décisionnaire’ et ‘extrémité renflée d’un objet ou d’un végétal’ par métaphore de *hed* ‘tête’ ne sont traduits que par un terme *patu* ‘tête’, là où ils étaient traduits par 6 termes en français, comme le montre l’exemple 29.

- (29) *bichelamar*
- | | | |
|------------------------|--------------|-------------|
| <i>a. hed</i> | <i>blong</i> | <i>haos</i> |
| personne décisionnaire | GEN | maison |
- tatangoa*
- | | |
|------------------------|------------|
| <i>patu</i> | <i>ima</i> |
| personne décisionnaire | maison |
- ‘le chef de famille.’

bichelamar

b. hed *yam*
extrémité renflée igname

tatangoa

patu *ram*
extrémité renflée igname
‘le tubercule d’igname’

bichelamar

c. hed *blong sip*
extrémité renflée GEN bateau

tatangoa

patu *aka*
extrémité renflée bateau
‘la proue d’un bateau’

bichelamar

d. hed *blong kok*
extrémité renflée GEN pénis

tatangoa

patu *plamaji*
extrémité renflée pénis
‘le gland du pénis’

e. hed *blong riva*
extrémité renflée GEN rivière

tatangoa

patu *wai*
extrémité renflée eau
‘la source de la rivière’

La comparaison des métaphores entre le bichelamar et le tatangoa nous a permis d’analyser l’analogie et de différencier les exemples (28)c. et (29)e. En effet, en bichelamar on a tendance à ne pas différencier l’emploi de *ae blong riva* et *hed blong riva*, qui renvoient tous les deux à la source d’une rivière, tandis qu’on les distingue systématiquement en tatangoa. *Mata wai* renvoie à l’ouverture, au « trou » par lequel s’écoule l’eau à l’origine éventuellement d’une sorte de bassin ; *patu wai* désigne ce bassin. La comparaison avec le

tatangoa nous a ainsi permis d'identifier *ae blong wota* comme une acception supplémentaire du sens dérivé 'ouverture' de *ae*.

Dans cette partie, nous avons ainsi montré que pour les métaphores, nous avons un ratio de 1 : 2,2 entre le bichelamar et le tatangoa qui est significativement plus faible que celui avec les langues européennes. Cette actualisation des métaphores plus importante entre le bichelamar et le tatangoa semble ainsi montrer que le bichelamar a puisé une bonne partie de ses métaphores lexicalisées dans les langues vernaculaires.

2.3.2. Étude de l'actualisation des métonymies entre le bichelamar et le tatangoa

Nous allons à présent étudier dans cette partie l'actualisation des métonymies entre le bichelamar et le tatangoa.

Comme présenté plus haut (§2.1.), tous les lexèmes n'ont pas pu être traduits en tatangoa et seulement 25% des sens dérivés par métonymie du corpus ont pu être traduits en tatangoa. Le tableau 24 montre l'état de l'actualisation des métonymies entre le bichelamar et le tatangoa par lexème.

Bichelamar	Sens de base	Sens dérivé(s)	Nombre de traductions	Type(s) de métonymie (bichelamar)
<i>ae</i> 'œil'	<i>mata</i>	<i>vao</i> 'gens' <i>mata vao</i> 'yeux des gens'	3	Partie/tout
<i>hed</i> 'tête'	<i>patu</i>	<i>levosahi</i> 'intelligence' <i>putu</i> 'folie'	3	Contenant/contenu
<i>aranis</i> 'orange'	<i>moli</i>	<i>blo moli</i> 'oranger'	2	Fruit/plante
<i>bankis</i> 'Banks'	(<i>bankis</i>)	<i>vuño</i> 'albinos'	2	Lieu/propriété saillante
<i>ded</i> 'mort'	<i>mateia</i>	<i>mateia</i> 'veillée funèbre' <i>tavun</i> 'funérailles'	2	Cause/effet
<i>drop</i> 'goutte'	<i>savi</i>	<i>rolomia (matea)</i> 'avalé (une fois)'	2	Partie/tout
<i>fes</i> 'visage'	<i>naho</i>	<i>vao</i> 'gens'	2	Partie/tout
<i>graon</i> 'terre'	<i>lepa</i>	<i>tano</i> 'terrain' <i>lepa</i> 'sol'	2	Tout/partie
<i>aelan kabis</i> 'chou kanak'	<i>oke</i>	<i>oke</i> 'feuille de chou kanak'	1	Tout/partie
<i>banana</i> 'bananier'	<i>vetali</i>	<i>vetali</i> 'banane, secteur d'activité de la banane'	1	Plante/fruit Activité/domaine d'activité
<i>bambu</i> 'bambou'	<i>vepue</i>	<i>vepue</i> 'bois du bambou, flûte, tamtam'	1	Partie/tout Matière/produit
<i>bredfrut</i> 'fruit à pain'	<i>vulea</i>	<i>vulea</i> 'arbre à pain'	1	Fruit/plante
<i>de</i> 'jour'	<i>rani</i>	<i>rani</i> 'moment de la journée où il fait jour'	1	Tout/partie
<i>eg</i> 'œuf'	<i>sile</i>	<i>sile</i> 'œuf'	1	Genre/espèce

<i>faea</i> 'feu'	<i>hapu</i>	<i>hapu</i> 'bois pour le feu, outil pour transmettre/allumer le feu, foyer'	1	Produit/instrument Contenant/contenu
<i>famli</i> 'famille'	<i>vun</i>	<i>taisava</i> 'proche'	2	Tout/partie
<i>fanis</i> 'clôture'	<i>rope</i>	<i>rope</i> 'espace clôturé'	1	Matière/produit
<i>fasin</i> 'méthode'	<i>posiposi</i>	<i>posiposi</i> 'comportement'	1	Genre/espèce
<i>flaoa</i> 'fleur'	<i>vira</i>	<i>vira</i> 'plante'	1	Partie/tout
		Total	30	

Tableau 24 : État de l'actualisation des métonymies entre le bichelamar et le tatangoa

Nous pouvons ainsi observer que les 19 lexèmes du bichelamar se traduisent par 30 termes en tatangoa. Nous avons donc un ratio de 1 : 1,6 entre le bichelamar et le tatangoa. L'actualisation des métonymies entre le bichelamar et le tatangoa est donc plus systématique qu'entre le bichelamar et les deux langues européennes testées. Elle est également plus systématique que celle des métaphores en tatangoa. Cependant, ces comparaisons sont à relativiser vu le faible taux de traduction possible des sens dérivés par métonymie en tatangoa.

Par ailleurs, les traductions obtenues en tatangoa ne concernent que 26 sens dérivés sur la base de 11 relations métonymiques en bichelamar (cf. tableau 24). Rappelons que nous avons observé la présence de 25 types de relations métonymiques en bichelamar (§1.1.2).

Parmi ces 26 sens dérivés sur la base de 11 relations métonymique en bichelamar, une relation n'est pas du tout conservée en tatangoa : la relation lieu/propriété saillante.

Figure 18 : État de l'actualisation des métonymies par type de relation entre le bichelamar et le tatangoa

L'historigramme de la figure 18 montre le nombre de sens dérivés conservés en tatangoa par type de métonymie. Nous pouvons ainsi observer que les métonymies matière/produit, genre/espèce, produit/instrument, plante/fruit et activité/domaine d'activité s'actualisent parfaitement entre le bichelamar et le tatangoa.

En outre, les trois premiers types de relations métonymiques dominants en bichelamar sont également les trois types dominants en tatangoa dans le cadre des traductions des noms de notre corpus : matière/produit (30), tout/partie (31) et partie/tout (32).

(30) *tatangoa*

a. *La tai na vipue.*

PRED:3PL couper OBJ bambou

'Ils coupent du bambou.'

b. *La vilvili na vipue.*

PRED:3PL frapper en continu OBJ tamtam

'Ils ont joué du tamtam.'

(31) *tatangoa*

a. *Na lavo oke ana isa-ku*

PRED:1SG planter chou kanak OBL jardin-POSS:1SG

'J'ai planté des choux kanaks dans mon jardin.'

b. *Na lo tutuni na oke.*

PRED:1SG IPFV cuisiner OBJ feuilles de chou kanak.

'Je cuisine du chou kanak.'

(32) *tatangoa*

a. *Na poi na pona vira atu.*

PRED:1SG aimer OBJ odeur fleur DEM

'J'aime l'odeur de cette fleur.'

b. *Vira atu mo lo hulu tavera natu.*

fleur DEM PRED:3SG IPFV grandir beaucoup FOC

'Cette plante a beaucoup grandi.'

Par ailleurs, nous pouvons souligner l'actualisation des relations genre/espèce (33) et produit/instrument (34) en tatangoa, qui font donc partie des 5 relations dominantes en tatangoa (cf. figure 18), dans le cadre de notre étude.

(33) *tatangoa*

a. *Posiposi mata la vai na ima*
manière GEN PRED:3PL faire OBJ maison
mo tinapua ana ureure atu.
PRED:3SG différent LOC île DEM

‘La manière de construire les maisons est différente sur cette île.’

b. *Posiposi atu harai uluvou atu mo sati.*
comportement DEM femme jeune DEM PRED:3SG mauvais

‘Ce comportement de cette jeune femme est mauvais.’

(34) *tatangoa*

a. *La vai na hapu.*
PRED:3PL faire OBJ feu

‘Ils font du feu.’

b. *La tai na hapu.*
PRED:3PL couper OBJ bois

‘Ils coupent du bois (pour le feu).’

En (34), nous avons donc dans l'énoncé a. le sens de base du nom *hapu*, ‘feu’ et dans la deuxième phrase son sens dérivé par métonymie ‘bois pouvant servir à faire du feu’. Il s’agit d’une métonymie qui n’est pas présente dans les langues européennes ; les langues vernaculaires semblent donc à l’origine de l’importance de la relation produit/instrument en bichelamar. Il serait donc intéressant d’observer les associations métonymiques de type produit/instrument présentes au sein des langues vernaculaires lors d’une future étude.

Nous avons montré dans cette partie que, comme pour l’anglais et le français, l’actualisation des métonymies est plus systématique que celle des métaphores en *tatangoa*. De plus, l’actualisation de la polysémie entre le bichelamar et le *tatangoa* semble plus systématique qu’entre le bichelamar et les langues européennes de l’étude. Cependant, cela est à relativiser étant donné que de nombreux sens n’ont pas pu être traduits en *tatangoa*.

2.3.3. Étude de l’actualisation des facettes de sens entre le bichelamar et le *tatangoa*

Dans cette dernière section, nous allons étudier l’actualisation des facettes de sens entre le bichelamar et le *tatangoa*. Comme nous l’avons vu en §2.1, la traduction des facettes de sens en *tatangoa* est limitée car seulement 20% des noms à facettes du bichelamar possèdent une traduction en *tatangoa* et il s’agit uniquement de noms d’humains. Les concepts d’institutions et de pays n’existent en effet pas dans les langues vernaculaires du Vanuatu. Concernant les noms d’idéautés, notre phase d’introspection, décrite dans le chapitre 3 (§2.), nous a permis d’identifier des noms d’idéautés en bichelamar pouvant être traduits en *tatangoa* et auxquels nous ferons appel pour étudier le comportement des noms d’idéautés en

tatangoa. Nous allons donc tout d’abord étudier l’actualisation des facettes de sens des noms d’humains entre le bichelamar et le tatangoa (§2.3.3.a) avant d’étudier le comportement des noms d’idéalités (§2.3.3.b) en tatangoa.

a) Actualisation des facettes de sens des noms d’humains entre le bichelamar et le tatangoa

15 noms d’humains ont pu être traduits en tatangoa, rappelons que le corpus de noms d’humains en bichelamar est constitué de 45 noms d’humains. Le tableau 25 fait l’état de ces 15 noms d’humains traduits en tatangoa. Parmi les 30 noms d’humains non traduits en tatangoa figurent *ami* ‘soldat’, *beka* ‘boulangier’, *fildwoka* ‘travailleur de terrain’, *foman* ‘contremaître’, *ju* ‘juif’.

Ainsi, la grande majorité des noms d’agents relevés en bichelamar (cf. §1.2.2) n’apas pu être traduite en tatangoa. La plupart des noms d’humains traduits en tatangoa sont des noms exprimant la parenté (cf. tableau 25).

Nom d’humain en bichelamar	Traduction en tatangoa	Traduction en français
<i>gel</i>	<i>venatu</i>	filles
<i>jif</i>	<i>moli</i>	chef
<i>ankel</i>	<i>tahara</i>	oncle
<i>anti</i>	<i>nana</i>	tante
<i>apu</i>	<i>pua</i>	grand-parent
<i>apuman</i>	<i>pua</i>	grand-père
<i>apuwoman</i>	<i>pua</i>	grand-mère
<i>besfren</i>	<i>tapala ruhu</i>	meilleur ami
<i>boe</i>	<i>natu</i>	fil
<i>bondi</i>	<i>vanaho</i>	criminel
<i>famli</i>	<i>taisava</i>	proche
<i>fesbon</i>	<i>vorati roma</i>	aîné
<i>fren</i>	<i>tapala</i>	ami
<i>badfren</i>	<i>tavalvuro</i>	ennemi
<i>bebe</i>	<i>pipi</i>	bébé

Tableau 25 : Les noms d’humains traduits en tatangoa

Comme pour le français et l’anglais, notre étude démontre que les facettes de sens des noms d’humains s’actualisent systématiquement entre les langues. C’est le cas par exemple de *nana* ‘tante’ (34).

(34) *tatangoa*

a. *La tai na vulu-na noku nana.*

PRED:3PL couper cheveux cheveux-POSS:3SG POSS:1SG tante

‘Ils ont coupé les cheveux de ma tante.’

b. Noku nana mo levosahi.
 POSS:1SG tante PRED:3SG comprendre

‘Ma tante comprend.’

c. Noku nana matea mo sahe ana tamlohi mara franis.
 POSS:1SG tante IND:SG PRED:3SG aller LOC homme GEN France

‘Une de mes tantes s’est mariée à un français.’

Ainsi, l’actualisation des facettes de sens est plus systématique que celle de la polysémie entre le bichelamar et le tatangoa.

b) Les noms d’idéautés en tatangoa

Notre phase d’introspection, décrite dans le chapitre 3 (§2.), nous a permis d’identifier des noms d’idéautés en bichelamar pouvant être traduits en tatangoa. Nous ne les avons pas retenus dans notre étude puisqu’ils ne rentraient pas dans les critères de notre corpus qui ne prenait en compte que des noms dont la première lettre est comprise entre A et J en bichelamar. C’est le cas de *singsing* ‘chanson’ en bichelamar dont nous avons proposé des exemples illustrant ses facettes en tamambo. En tamambo, le nom d’idéauté *vuete* ‘chanson’ possède la facette [MATERIALITE] et la facette [CONTENU]. C’est le cas aussi en tatangoa :

(36) *bichelamar*

*a. **Singsing** ia i sot.*
 chanson DEM PRED court

tatangoa

***Vete** akeri mo vejuveju.*
 chanson DEM PRED:3SG court

‘Cette chanson est courte.’

bichelamar

*b. **Singsing** ia i naes.*
 chanson DEM PRED beau

tatangoa

***Vete** akeri mo ruhu.*
 chanson DEM PRED bien

‘Cette chanson est belle.’

Nous avons également pu traduire *tanis* ‘danse’ en tatangoa à l’aide du mot *velu* qui possède également les facettes [MATERIALITE] et [CONTENU] :

(37) *tatangoa*

a. *Velu atu mo rilangi mata atikelia.*
chanson DEM PRED:3SG difficile BUT apprendre

‘Cette chanson est difficile à apprendre.’

b. *Moli-na jara atu mo horo na velu.*
chef:POSS:3SG endroit DEM PRED:3SG interrompre OBJ danse

‘Le chef de cet endroit a interrompu la danse.’

Les noms d’idéautés semblent donc avoir également deux facettes de sens dans les langues vernaculaires du Vanuatu. En outre, les facettes de sens des noms d’idéautés s’actualisent systématiquement entre le bichelamar et le tatangoa.

Dans cette partie, nous avons démontré que les facettes de sens s’actualisent systématiquement entre bichelamar, français, anglais et tatangoa, ce qui n’est pas le cas de la polysémie. L’étude de la diversité des langues nous permet donc de mettre en évidence la différence de comportement de ces deux mécanismes et la pertinence de les distinguer. De plus, l’actualisation des métaphores et des métonymies paraît plus systématiques entre le bichelamar et le tatangoa qu’avec les deux langues européennes, ce qui semble indiquer que le bichelamar aurait davantage puisé dans les langues vernaculaires en ce qui concerne ses structures sémantiques. C’est ce que nous allons analyser dans la partie suivante (§3.).

3. L’influence des langues substrats dans la formation de la sémantique du bichelamar

Dans la partie précédente (§2.), nous avons étudié l’actualisation de la polysémie et des facettes de sens en bichelamar. Nous avons observé à plusieurs reprises que l’étude de l’actualisation des associations polysémiques ne reflétait pas la conservation entre les langues de l’analogie ou de la relation de contiguïté. En outre, il nous semble important de mettre ici à profit notre corpus pour étudier l’origine des structures sémantiques du bichelamar et l’influence des langues substrats. Ainsi, dans une première section (§3.1), nous ferons un point sur l’origine de la forme des noms de notre corpus en bichelamar avant d’analyser l’origine des extensions de sens (§3.2).

3.1. L’origine de la forme des noms en bichelamar

Dans le chapitre 2, nous avons vu que la forme des lexèmes du bichelamar vient majoritairement de l’anglais et/ou du français. Nous allons vérifier cela dans cette section. Tout d’abord, rappelons que notre corpus est fondé sur l’étude de 156 noms en bichelamar. Le diagramme de la figure 19 présente les différentes origines des formes des noms de notre corpus.

Nous pouvons ainsi observer qu’au sein de notre corpus, la très large majorité (86%) de la forme des noms vient de l’anglais. Il est à noter que la forme de 11 noms pourrait venir de l’anglais et/ou du français; c’est le cas de *aluminium* ‘aluminium’ ou encore de *album* ‘album’. Le diagramme de la figure 19 reflète cela puisque nous avons comptabilisé ces 11 noms à la fois dans le français et dans l’anglais.

Il est également à souligner l’influence minimale des langues vernaculaires sur la forme des noms puisque seulement la forme d’un nom de notre corpus, *apu* ‘grand-parent’ vient des langues vernaculaires. L’origine de la forme des deux noms *apuwoman* ‘grand-mère’ et *apuman* ‘grand-père’ est intéressante puisqu’elle a été influencée à la fois par l’anglais et les langues vernaculaires. On n’a donc que peu de noms ayant des variations de sens dont la forme est originaire des langues vernaculaires dans notre corpus mais on a probablement plus de noms dont la première lettre est comprise entre k et z qui ont une forme originaire des langues vernaculaires ; c’est le cas de noms de plantes comme *kumala* ‘patate douce’, *nabanga* ‘banian’ ou de noms d’animaux tel que *nasiko* ‘martin-pêcheur’.

Figure 19 : Origine de la forme des noms du corpus

En outre, les quatre noms dont la forme venant du français est archaïque (*ananas*, *ariko*, *baramin*, *bramin*) sont remplacés par des noms dont la forme vient de l’anglais (*paenapol*, *bin*, *kruba*).

Étant donné que nous avons observé l’actualisation systématique des facettes de sens entre les quatre langues, il est difficile de déterminer de quelle langue sont tirées les extensions de sens de ces termes. Nous allons donc nous concentrer dans cette partie §3. sur l’origine des extensions de sens par métaphore ou métonymie.

Le diagramme de notre figure 20 présente l’origine de la forme des noms ayant des sens dérivés par métaphore et/ou métonymie. Il montre qu’aucune forme des noms de notre corpus

ayant au moins un sens dérivé par métaphore et/ou métonymie n'a pour origine les langues vernaculaires. Les proportions d'origine de la forme entre français et anglais sont conservées.

Figure 20 : Origine de la forme des noms du corpus ayant au moins un sens dérivé par métaphore et/ou métonymie

3.2. L'origine des extensions de sens en bichelamar

Nous venons de voir dans la section précédente que la forme des noms ayant un sens dérivé par métaphore ou métonymie de notre corpus n'a pas pour origine les langues vernaculaires. Nous allons dans cette partie analyser l'origine des extensions sémantiques. En effet, nous avons observé que l'actualisation des métaphores et des métonymies était plus systématique entre le tatangoa et le bichelamar. En outre, nous avons également souligné le fait que les associations métaphoriques du bichelamar s'actualisaient plus avec l'anglais qu'avec le français.

Le diagramme de la figure 21 montre l'influence de chacune des langues de l'étude sur les extensions sémantiques par métaphore et métonymie relevées en bichelamar.

Ainsi, le tatangoa (et plus généralement les langues vernaculaires) serait à l'origine de 20,5% des extensions de sens par métaphore et métonymie. C'est le cas par exemple du sens dérivé par métaphore 'ouverture de forme ronde' en bichelamar de *ae* 'œil' qui est aussi un sens dérivé de *mata* 'œil' en tatangoa (cf. exemple (28) §2.3.1). On a aussi *fasin* (bichelamar) 'manière de faire' qui a la même extension de sens par métonymie genre espèce 'comportement' que *posiposi* (tatangoa) 'manière de faire' (cf. exemple 33 §2.3.2). C'est également le cas pour la métonymie de type produit/instrument 'bois pour le feu' de *faea* (bichelamar) 'feu' qui provient de celle de *hapu* (tatangoa) 'feu' (cf. exemple 34 §2.3.2).

Figure 21 : Origine supposée des extensions de sens par métaphore et métonymie des noms du corpus

L'anglais serait lui aussi à l'origine de 20,5% des extensions de sens par métaphore et métonymie. C'est le cas par exemple de l'extension de sens sur la base de la relation matière produit 'fer à repasser' de *aeon* 'fer' (38).

(38) *bichelamar*

Mi putum aean long kapot.

1SG mettre fer à repasser LOC placard

'J'ai mis le fer à repasser dans le placard.'

En (38), on utilise aussi le lexème *iron* 'fer' pour désigner le fer à repasser.

Le français est quant à lui à l'origine de moins (16%) d'extensions de sens que l'anglais et le tatangoa. Il serait à l'origine par exemple du sens dérivé sur la base de la relation contenant/contenu 'élément relevant des capacités intellectuelles' de *hed* 'tête' (cf. exemple (25) §2.2.2).

Par ailleurs, le même nombre (=47) d'extension de sens par métaphore ou métonymie provenant du tatangoa et de l'anglais observé semble à relativiser par le fait que tous les noms n'ont pas pu être traduits en tatangoa. Ainsi, si l'on considère uniquement les noms traduits en tatangoa, le nombre d'extensions de sens originaires du tatangoa serait beaucoup plus important que pour l'anglais. En outre, il semble logique que pour les concepts étrangers au contexte traditionnel du Vanuatu, le bichelamar emprunte à la fois la forme et l'extension de sens à l'anglais (ou au français) ; c'est le cas de *hama* 'marteau' dont l'extension de sens désigne une pièce d'une arme à feu, comme en anglais (en français : *chien*).

Deux extensions de sens pourraient être originaires à la fois du tatangoa et de l'anglais. C'est le cas de l'extension de sens 'personne principale/décisionnaire' de *hed* 'tête' qui se réalise à la fois en anglais *the head of the haos* et en tatangoa *patu ima* pour désigner 'le chef de famille'.

En outre, deux extensions de sens se réalisent à la fois en français, en anglais et en tatangoa. C'est le cas de *hat* 'cœur' (39) dont l'extension de sens est 'siège des sentiments, sensibilité' et de *faea* 'feu' dont une des extensions de sens est 'foyer' (40).

(39) *bichelamar*

Man ia hat blong hem i gud.

homme DEM cœur GEN 3SG PRED bon

'Cet homme a bon cœur.'

(40) *bichelamar*

Putum sospen long faea.

mettre casserole LOC feu

'Mets la casserole sur le feu.'

Le diagramme de la figure 21 montre qu'une large part, 43% des extensions de sens par métaphore et métonymie des noms du corpus ne viennent ni du français, ni de l'anglais, ni du tatangoa. Nous supposons que certaines extensions de sens ont pour origine d'autres langues vernaculaires, comme par exemple le sens dérivé 'partie située à l'extrémité d'une entité plus grande' de *ae* 'œil' (41). Dans notre hypothèse, certaines langues vernaculaires (autres que le tatangoa) auraient développé cette extension de sens et l'auraient transmise au bichelamar.

(41) *bichelamar (arch.)*

a. *Ae blong yam*

pousse GEN igname

'la pousse d'igname'

b. *Ae blong pamkin*

vrille GEN citrouille

'la vrille d'une citrouille.'

c. *Ae blong akis*

lame GEN hache

'la lame de la hache'

bichelamar

d. *Ae blong spia*

pointe GEN lance

'la pointe de la lance'

En outre, nous avons relevé un cas montrant que le bichelamar pourrait avoir tiré les extensions de sens de ses noms d'autres langues que le français, l'anglais et les langues vernaculaires. C'est le cas de *gras* 'herbe' dont un sens dérivé est 'poils'. Ce sens viendrait du tokpisin (PNG) et aurait influencé le bichelamar lors de la venue des soldats de Papouasie Nouvelle-Guinée, notamment à Santo, pour apaiser la « rébellion » dans les années 1980. Un autre sens dérivé de *gras* serait 'plume' (Crowley 1995 : 87), cette extension de sens pourrait s'expliquer par le fait que dans les langues vernaculaires, un seul lexème semble utilisé pour référer aux poils et aux plumes (*vulu* en tatangoa).

Cependant, dans la majorité de ces 43% de « NA », les extensions de sens auraient été développées en bichelamar uniquement. Cela semble être le cas de *flaenfoks* 'chauve-souris' dont le sens dérivé était 'caleçon'. Crowley (1995 : 76) explique ainsi : « so called because when drying on the clothesline they resemble fruit bats hanging on the branches of a tree ». De la même manière, le sens dérivé 'dumpling' sur la base de la relation matière/produit de *flaoa* 'farine' (42) semble tirer son origine du bichelamar lui-même tout comme *faebaglas* 'fibre de verre' pour désigner un bateau en fibre de verre.

(42) *bichelamar*

Mifala i kakae flaoa long moning.

1PL:INC PRED manger dumpling LOC matin

'Nous avons mangé des dumpling ce matin.'

Enfin, il est intéressant de noter que le bichelamar influence les extensions de ses langues substrats. Dans l'exemple (43), l'extension de sens 'commencement' de *ae* 'œil' semble être apparue récemment en bichelamar et est également utilisée aujourd'hui dans les langues vernaculaires.

(43) *bichelamar*

Hemia ae blong hem yet.

DEM commencement GEN 3SG encore

'Ce n'est que le début.'

Comme le montre la figure 22, le tatangoa serait davantage à l'origine d'extensions de sens par métaphore que chacune des deux langues européennes. Cela va dans le sens de ce que nous avons esquissé en §2.1 lorsque nous avons observé que la plupart des extensions de sens avaient pu être traduites en tatangoa.

En outre, la tendance s'inverse pour les métonymies où le français et l'anglais sont à l'origine de davantage d'extensions de sens que le tatangoa. Bien que le français et l'anglais aient les mêmes taux d'actualisation pour la métonymie (cf. §2.2), l'anglais est à l'origine de davantage d'extensions de sens par métonymie.

Figure 22 : Origine supposée des extensions de sens par métaphore et par métonymie

Ainsi malgré une influence sur la forme des noms très limitée, les langues vernaculaires semblent avoir une réelle influence sur la création d’extension de sens en bichelamar. Cette influence est d’autant plus notable compte tenu du nombre important d’entités qu’on ne peut pas traduire dans les langues vernaculaires. De plus, le bichelamar présente des associations métaphoriques et métonymiques proches du français, de l’anglais et du tatangoa. Les extensions de sens en bichelamar viendraient davantage de l’anglais que du français.

Dans ce chapitre 4, nous avons ainsi validé notre hypothèse de la plus grande systématisme de l’actualisation des facettes de sens à travers les langues par rapport à la polysémie et donc la nécessité de délimiter facettes de sens et polysémie. En outre, nous avons montré que l’influence des langues vernaculaires sur la création d’extension de sens n’était pas à négliger. Il serait de plus intéressant d’étudier les extensions de sens dont les origines n’ont pas été établies à la lumière d’autres langues vernaculaires (et même d’autres langues en général). Enfin, les associations métaphoriques et métonymiques sont très divergentes entre l’anglais/le français et le tatangoa. Le bichelamar présente quant à lui des associations métaphoriques et métonymiques proches des trois langues et le créole serait à l’origine d’une bonne partie de ses extensions de sens.

Conclusion

Les facettes de sens sont un mécanisme qui est difficile à distinguer de la polysémie et notamment des métonymies. Afin de différencier ces mécanismes et suivant les hypothèses d'Abrard (2019), nous avons décidé de faire appel à la diversité des langues. Pour cela, nous avons constitué un corpus de 156 lexèmes en bichelamar, ces lexèmes donnant lieu à 34 sens dérivés par métaphore, 103 sens dérivés par métonymie et 230 facettes de sens. Nous avons ensuite traduit ces lexèmes en français, en anglais et en bichelamar et analysé l'actualisation des métaphores, des métonymies et des facettes de sens dans les trois langues.

Les résultats montrent que les facettes de sens s'actualisent systématiquement entre les langues étudiées, ce qui n'est pas le cas de la polysémie. En outre, l'actualisation des métonymies tend à être plus systématique que celle des métaphores. Par ailleurs, l'actualisation de la polysémie semble être plus systématique en tatangoa que dans les langues européennes. Ce dernier résultat est à prendre avec précaution du fait que de nombreux lexèmes n'ont pas pu être traduits en tatangoa, les entités auxquelles ils réfèrent n'existant pas dans l'univers du tatangoa.

Le bichelamar présente des associations métaphoriques et métonymiques proches des trois langues tandis que les associations métaphoriques et métonymiques entre les deux langues européennes et le tatangoa sont divergentes.

Bien que les langues vernaculaires aient eu peu d'influence sur la forme des noms, elles ont joué un rôle important dans la formation de leurs extensions de sens des noms. Il est également à souligner qu'un bon tiers des extensions de sens semblent trouver leur origine dans le bichelamar lui-même.

Un des objectifs de ce mémoire était de trouver une méthodologie susceptible d'examiner l'hypothèse d'Abrard (2019) dans une langue sur laquelle le protocole basé sur la traduction n'est pas applicable, comme le tatangoa. Elle s'avère pertinente et adaptée pour un Master 2 dans la mesure où nous avons pu faire une première comparaison du comportement des items polysémiques et des termes à facettes en bichelamar avec l'anglais, le français et le tatangoa. À l'issue de cette étude, nous sommes en mesure d'esquisser les grandes lignes d'une méthodologie plus étoffée continuant à mettre à profit la diversité linguistique au service de l'étude des mécanismes de construction du sens.

En outre une étude de terrain s'impose pour deux raisons principales. Nous avons visé à nous fonder sur un échantillon fidèle constitué des noms comprenant des variations de sens et dont la première lettre est comprise entre A et J mais cette méthodologie repose essentiellement sur un dictionnaire. Nous pensons qu'il existe encore de nombreux lexèmes et sens dérivés non mentionnés dans le dictionnaire de Crowley (1995) qui pourraient être pertinents. Nous avons tenté de nuancer cette limite en faisant également appel à notre introspection ce qui nous a permis de dégager 52 acceptions supplémentaires par rapport au

dictionnaire. La définition d'un protocole permettant d'interroger des locuteurs sur les différents lexèmes et de leur demander d'établir les différents emplois possibles constituera un bon complément à cette étude. En outre, nous avons eu la connaissance de l'élaboration en cours d'un dictionnaire du bichelamar à destination du public scolaire. La combinaison de dictionnaire avec celui de Crowley (1995) est une piste aussi, qui peut apporter de nouvelles données. Tout cela nous permettrait d'aller au-delà du dictionnaire et donc le compléter en termes d'entrées et en termes de sens répertoriés.

Il conviendrait d'étendre le nombre de lexèmes testés en finissant par exemple de dépouiller le dictionnaire de Crowley (1995). En outre, il faudrait intégrer à la recherche des lexèmes appartenant à d'autres classes grammaticales que les noms et faire traduire les énoncés par un plus grand nombre de locuteurs ayant des profils sociolinguistiques différents, le bichelamar étant une langue évoluant de manière rapide et continue et variant en fonction du profil sociolinguistique de ses locuteurs.

Aussi, le bichelamar est une langue qui évolue de manière rapide et continue, il est ainsi difficile d'évaluer si un emploi n'est utilisé que par un groupe d'individus ou si on peut le considérer comme faisant partie intégrante de la langue. Par exemple, nous avons entendu récemment quelqu'un utiliser le terme *kruba* 'barre à mine' pour désigner une personne qui insiste très fortement pour obtenir quelque chose, notamment de l'argent, par extension du syntagme verbal *stikim nek* 'piquer le cou [avec une aiguille]' de quelqu'un lorsqu'on lui demande quelque chose avec insistance. Une personne désignée par *kruba* constitue un renforcement considérable de cette métaphore puisqu'elle ne se contente plus d'une petite aiguille mais est carrément comparée à une barre à mine. De plus, le bichelamar varie grandement selon la langue maternelle, la langue de scolarisation, la génération, la communauté d'appartenance, de l'individu etc. Il serait ainsi judicieux de vérifier auprès de locuteurs de profils sociolinguistiques différents les sens répertoriés et non répertoriés que notre intuition met en évidence. Une telle étude de terrain permettrait également d'introduire de nouveaux lexèmes et d'enrichir les extensions de sens des lexèmes répertoriés.

Ensuite, nous pourrions étendre notre étude à d'autres classes grammaticales, telles que les verbes.

Étudier la polysémie d'autres langues vernaculaires que le tatangoa pourrait mettre en évidence l'origine d'extensions de sens observées en bichelamar.

Enfin, étudier directement la polysémie présente en tatangoa, sans passer par le bichelamar, pourrait constituer une avancée considérable dans le domaine de la lexicologie et mettre en évidence d'autres types de relation métonymiques rarement (ou jamais) observées dans les langues européennes.

Bibliographie

- Abrard, O. (2019). *Étude de la régularité de la polysémie standard et des facettes de sens à travers les langues : comparaison entre le français, l'anglais et l'arabe*. Mémoire de Master 2. Université Toulouse Jean Jaurès.
- Abrard, O. & Stosic D. (2021). Polysémie standard et facettes de sens vues au travers du prisme de la diversité linguistique : entre la variation et la régularité. *Lexique*, 28, 9-33.
- Barcelona, A. (2003). *Metaphor and metonymy at the crossroads: a cognitive perspective*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Batcock, J. (2006). *Tangoa Grammar Sketch*. Non publié, SIL.
- Batcock, J. (2015). *Tangoa-English-Bislama Dictionary*. Non publié, SIL.
- Camden, W. (1979). Parallels in structure and lexicon and syntax between New Hebrides Bislama and the South Santo language spoken at Tangoa. *Papers in Pidgin and Creole Linguistics*, No.2. Canberra: Australian National University, 51-117.
- Clark, R. (2009). *Leo Tuai A comparative lexical study of North and Central Vanuatu languages*. Canberra: Pacific Linguistics.
- Codrington, R. H. (1885). *The Melanesian languages*. Oxford: Clarendon Press.
- Crowley, T. (1990). *An illustrated Bislama-English and English-Bislama dictionary*. Port-Vila: University of the South Pacific.
- Crowley, T. (1995). *A New Bislama Dictionary*. Port-Vila: University of the South Pacific.
- Crowley, T. & Lynch, J. (2001). *Languages of Vanuatu: A new survey and bibliography*. Canberra: Pacific Linguistics.
- Cruse, D. A. (1996). La signification des noms propres de pays en anglais. In S. Rémi-Giraud & P. Rézat (éds.), *Les mots de la nation*. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 93-102.
- Cruse, D.A. (2000). Aspects of the Micro-structure of Word Meanings. In Ravin, Y. & Leacock, C. (éds), *Polysemy. Theoretical and Computational Approaches*. New-York: Oxford University Press, 30-51.
- Cruse, D.A. (2003). Aux frontières de la polysémie : les micro-sens. In Rémi-Giraud, S. & Panier, L. (éds). *La polysémie ou l'empire des sens. Lexique, discours, représentations*. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 131- 140.
- Cruse, D.A. (2004). Lexical facets and metonymy. *Journal of English Language, Literatures in English and Cultural Studies*, 47, 73-96.
- Dumont d'Urville, J. S. C. (1830-1834). *Voyage de la corvette l'Astrolabe, exécuté par ordre du Roi, pendant les années 1826-1827-1828-1829, sous le commandement de M. J. Dumont d'Urville, Capitaine de vaisseau*. 23 volumes. Paris: J. Tastu.
- Duval, M. (2013). Metonymy Avoidance in Korean. *Korean Journal of Linguistics*, 38 (1), 196-224.

- Flaux, N. & Van de Velde, D. (2000). *Les noms en français. Esquisse de classement*. Paris: Ophrys.
- Flaux, N. & Stosic, D. (2011). Noms d'idéalités, prépositions et temporalité. In Arjocaleremia, E., et al. (éds). *Temps, aspect et classes de mots : études théoriques et didactiques*. Arras: Artois Presses Université, 19-37.
- Flaux, N. & Stosic, D. (2015). Pour une classe des noms d'idéalités. *Langue française* (185), 43-57.
- François, A. (2002). *Araki, a disappearing language of Vanuatu*. Canberra: Pacific Linguistics.
- François, A. (2009). The languages of Vanikoro: Three lexicons and one grammar. In Bethwyn Evans (éd). *Discovering history through language: Papers in honour of Malcolm Ross*. Pacific Linguistics 605. Canberra: Australian National University. 103-126.
- François, A. (2012). The dynamics of linguistic diversity: Egalitarian multilingualism and power imbalance among northern Vanuatu languages. *International Journal of the Sociology of Language*. 214, 85–110.
- François, A., Franjeh, M., Lacrampe, S. & Schnell, S. (2015). The exceptional linguistic density of Vanuatu. *The Languages of Vanuatu: Unity and Diversity*. Canberra: Asia Pacific Linguistics Open Access.
- François, A. (2021a). *An online lexicon of Araki (Santo, Vanuatu)*. Paris: CNRS.
- François, A. (2021b). *Dictionnaire culturel mwotlap–français–anglais*. Paris: CNRS.
- Husserl, E. (1929). *Logique formelle et logique transcendantale*. Paris : P.U.F.
- Jauncey, D. (2011). *Tamambo, the language of west Malo, Vanuatu*. Canberra: Pacific Linguistics.
- Kleiber, G. (1995). Polysémie, transfert de sens et métonymie intégrée. *Folia Linguistica XXIX/1-2*, 105-132.
- Kleiber, G. (1999). *Problèmes de sémantique : la polysémie en questions*. Villeneuve d'Ascq (nord): Presses Universitaires du Septentrion.
- Kleiber, G. (2008a). Petit essai pour montrer que la polysémie n'est pas un sens interdit. In J. Durand, B. Habert, & B. Laks (éds.), *Congrès Mondial de Linguistique Française - CMLF 2008*, 87-101.
- Kleiber, G. (2008b). Histoires de livres et de volumes. *Langages*, 172, 14-29.
- Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. The University of Chicago Press.
- Lecolle, M. (2003). *Métonymies et figures de référenciation dans la presse écrite généraliste. Analyse sémantique et rhétorique*. Université de Toulouse-Le Mirail, Thèse de doctorat de Sciences du Langage.
- Lynch, J., Ross, M. & Crowley, T. (2002). *The Oceanic languages*. Routledge.
- Lyons, J. (1977). *Semantics* (Vol. 2). Cambridge University Press.
- Macdonald, D. (1891). *South Sea languages : A Series of Studies on the Languages of the New Hebrides and Other South Sea Islands, Volume II: Tangoan-Santo, Malo, Malekula,*

- Epi (Baki and Bierian), Tanna, and Futuna*. Melbourne: Public Library, Museums and National Gallery of Victoria.
- Malau, Catriona. (2021). *A Dictionary of Vurës, Vanuatu*. Asia-Pacific Linguistics. Canberra: ANU Press.
- Michaelis, S. & Haspelmath M. (2020). Grammaticalization in creole languages: Accelerated functionalization and semantic imitation. In Bisang, W. & Malchukov, A. (éds.). *Grammaticalization scenarios: Cross-linguistic variation and universal tendencies*. Berlin: De Gruyter Mouton.
- Mihatsch, W., La sémantique des noms généraux ‘être humain’ français et allemand. In Mihatsch, W. & Schnedecker C. (éds). *Les noms d’humains : une catégorie à part ?*. Franz Steiner Verlag, 55-83.
- Moyse-Faurie, C. (2004). *Recherches en Linguistique océanienne*. Linguistique. Université Paris Sorbonne - Paris IV.
- Nunberg, G. (1995). Transfers of Meaning. *Journal of Semantics*, 12, 109-132.
- Ozanne-Rivierre, F. (1994) L'expression de la personne : quelques exemples océaniens. *Faits de langues*, n°3, Mars 1994. La personne. 211-219.
- Paradis, C. (2004). Where Does Metonymy Stop? Senses, Facets, and Active Zones. *Metaphor and Symbol*, 19 (4), 245–264.
- Peirsman, Y., & Geeraerts, D. (2006). Metonymy as a prototypical category. *Cognitive Linguistics*, 17(3), 269-316.
- Pustejovsky, J. (1995). *The generative lexicon*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Pustejovsky, J. (2005). *A Survey of Dot Objects*. Manuscrit non publié.
- Ray, S. H. (1892) Vocabulary of the Tangoa dialect. Espiritu Santo. New Hebrides. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*. vol. 41, Brill, 707-714.
- Ray, S. H. (1926). Grammar of the Tangoa language. *A comparative study of the Melanesian island Languages*. Cambridge: Cambridge University Press, 356-370.
- Ross, M., Næss, Å. (2007). An Oceanic Origin for Äiwoo, the Language of the Reef Islands? *Oceanic Linguistics*, 46, 456-498.
- Sam, C. & Walter, A. (1999). *Fruits d'Océanie*. Institut Recherche Développement.
- Srinivasan, M. & Rabagliati H. (2015). How concepts and conventions structure the lexicon: Cross-linguistic evidence from polysemy. *Lingua* (157), 124-152.
- Seto, K. (1999). Distinguishing Metonymy from Synecdoche. In Panther, K. & Radden, G. (éds). *Metonymy in Language and Thoughts*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 91-120.
- Seto, K. (2003). Metonymic polysemy and its place in meaning extension. In Nerlich, B., Todd, Z., Hermen, V. & Clarke, D. (éds.). *Polysemy: Flexible Patterns of meaning in Mind and Language*. Berlin: Walter de Gruyter, 195-216.
- Siméoni, P. (2009). *Atlas du Vanuatu*. Éditions Géo-Consulte.

- Stosic, D. & Flaux, N. (2012). Les noms d'idéalités sont-ils polysémiques ? In de Saussure, L. & Rihs, A. (Eds). *Études de sémantique et pragmatique françaises*. Bern: Peter Lang, 167–190.
- Stosic, D. (2020). HDR.
- Tauveron, M. (2012). Les humains sont-ils des entités matérielles ?. *SHS Web of Conferences*, 1 ,1973-1989.
- Tryon, D. (1976). *New Hebrides languages: an internal classification*, The Australian National University.
- Tryon, D. (2010). The languages of Espiritu Santo, Vanuatu. *A journey through Austronesian and Papuan linguistic and cultural space: papers in honour of Andrew K. Pawley*. Australian National University, 283-290.
- Vandeputte-Tavo, L. (2014). *D'une fonction véhiculaire à une fonction identitaire : trajectoire du bislama au Vanuatu (Mélanésie)*. École des Hautes Études en Sciences Sociales, Thèse de doctorat en anthropologie sociale et culturelle.

Table des abréviations

1SG	Première personne du singulier
2PL	Deuxième personne du pluriel
GEN	Génitif
PRED	Marqueur du prédicat
OBL	Oblique
DEM	Démonstratif
DEF	Défini
IND	Indéfini
IPFV	Imperfective
PASS. IMM	Passé immédiat
ACP	Aspect accompli
OBJ	Marqueur de l'objet
FOC	Focus
CAUS	Causatif
COMP	Comparatif

Annexes

ANNEXE 1 Énoncés à la traduction dans le protocole d'Abrard (2019)¹³

ID	Exemple
1	Les enfants partent en vacances à la montagne.
2	Il y a une montagne de documents sur le bureau.
3	La reine salue la foule depuis le balcon.
4	Une ruche d'abeille ne peut pas exister sans une reine.
5	Le chat dormait tranquillement près du feu.
6	Le bus accéléra quand le feu passa au vert.
7	L'eau s'était transformée en glace.
8	Le jeune homme se regarda dans la glace.
9	La traduction de ce poème a été un exercice difficile.
10	La traduction de ce livre est mauvaise.
11	La construction de ce pont a duré des années.
12	Voici l'architecte à l'origine de cette magnifique construction.
13	Le danseur a fini son maquillage bien avant le spectacle.
14	J'aime le maquillage qu'elle porte.
15	La rédaction de ce texte a été longue.
16	L'élève a eu une bonne note pour sa rédaction.
17	Les enfants ont utilisé du carton pour leurs créations.
18	Les cartons sont prêts pour le déménagement.
19	Deux individus ont volé du cuivre sur le chantier.
20	Cet instrument appartient à la famille des cuivres.
21	Ma meilleure amie utilise du papier recyclé.
22	Pour obtenir ses papiers, il faut aller à la préfecture.
23	Il y a du verre par terre.
24	Mon père a mis les verres sales dans le lave-vaisselle.
25	Quel mauvais roman !
26	Plusieurs romans ont brûlé dans l'incendie.
27	C'est un tableau qui représente la fille du peintre.
28	Quelques tableaux étaient accrochés aux murs.
29	Ce livre est passionnant.
30	Ma mère m'a acheté un livre magnifiquement relié.

¹³ Abrard (2019: 91)

31	La lettre qu'il a écrite est très triste.
32	Le comédien a déchiré la lettre en plusieurs morceaux.
33	Cette table appartenait à ses grands parents.
35	Il faut acheter une nouvelle table à manger.
34	Ma mère va chercher des fruits au marché.
36	Le petit garçon mange toujours un fruit en dessert.
37	Cette étudiante prend des cours de traduction à l'université.
38	Le client a juste acheté du papier pour son imprimante.
39	C'est le roman préféré de nos lecteurs.
40	Toute la famille aime faire du vélo en montagne.

ANNEXE 2 : Extrait de la grille d'analyse du corpus

ID	Source	Langue	Nom	Statut	Origine de la forme	Terme qui remplace l'item	Nouvelle langue source le	Glose littérale	Sens du nom_FR	Sens du nom_ENG	STATUT
378	Dictionnaire	bichelamar	glas	C	ENG			verre (matière)	verre	glass	Sens de base
379	Dictionnaire	bichelamar	glas	C	ENG			Récipient en verre ou en plastique pour boire	verre	glass	Sens dérivé
380	Dictionnaire	bichelamar	glas	C	ENG			vitre	vitre	pane	Sens dérivé
381	Dictionnaire	bichelamar	glas	Vieilli	ENG	miror		miroir	miroir	mirror	Sens dérivé
382	Dictionnaire	bichelamar	glas	C	ENG			lunettes	lunettes	spectacles, glasses	Sens dérivé
383	Dictionnaire	bichelamar	glas	Vieilli	ENG	maekroskop		microscope	microscope	microscope	Sens dérivé
384	Dictionnaire	bichelamar	glas	Vieilli	ENG	spae klas		jumelles	jumelles	binocular	Sens dérivé
385	Dictionnaire	bichelamar	glas	Arch	ENG	temometa		thermometre	thermometre	thermometer	Sens dérivé
386	Dictionnaire	bichelamar	glas	Arch	ENG	barometa		barometre	barometre	barometer	Sens dérivé
387	Dictionnaire	bichelamar	glas	Vieilli	ENG	teleskop		télescope	télescope	telescope	Sens dérivé
388	Dictionnaire	bichelamar	glas	C	ENG			contenu d'un verre	verre	glass	Sens dérivé

VARIATION	TYPE DE NOM	MÉCANISME	RELATION / TYPE DE FACETTE	Exemple	Traduction de l'exemple en français
				Oi samting ia oli mekem wetem glas ia.	Ces objets sont fabriqués avec du verre.
Polysémie		Métonymie	Matière/produit	glas ia i doti.	Ce verre est sale.
Polysémie		Métonymie	Matière/produit	Wan man I brekem glas blong olgeta wetem wan stone	Quelqu'un a brisé leur vitre avec une pierre.
Polysémie		Métonymie	Matière/produit	Wan naesfala glas ia !	Quel beau miroir !
Polysémie		Métonymie	Matière/produit	Man ia i werem glas.	Cet homme porte des lunettes.
Polysémie		Métonymie	Matière/produit	Oi dokta oli jekem blad blong hem long glas afta oli huk se hemi kasem malaria.	Les docteurs ont observé son sang au microscope et ont vu qu'il a le paludisme.
Polysémie		Métonymie	Matière/produit	Mi stap long Malo, mi pulum glas, mi huk yu long Naonepan.	J'étais a Malo, j'ai sorti les jumelles, je t'ai vu a Naonepan.
Polysémie		Métonymie	Matière/produit	NA	NA
Polysémie		Métonymie	Matière/produit	NA	NA
Polysémie		Métonymie	Matière/produit	Mi pulum glas afta mi huk mun kolosap.	J'ai pris le télescope et j'ai vu la lune proche.
Polysémie		Métonymie	Contenant/contenu	Mi stap ko drink wan glas.	Je vais boire un verre.

Source de l'exemple	Trad_Lexème français	Trad_Lexème anglais	Trad_Lexème tafangoa	Origine de l'extension
Introspection	verre	glass	NA	
Introspection	verre	glass	NA	ENG/FR
Introspection	vitre	pane	NA	NA
Introspection	miroir	mirror	NA	NA
Introspection	lunettes	glasses	NA	ENG
Introspection	microscope	microscope	NA	NA
Introspection	jumelles	binocular	NA	NA
NA	thermomètre	thermometer	NA	NA
NA	baromètre	glass	NA	ENG
Introspection	télescope	telescope	NA	NA
Introspection	verre	glass	NA	ENG/FR

ANNEXE 3 : Les sens dérivés par métaphore

Nom	Sens de base	Sens dérivé(s)
<i>ae</i>	œil	centre
		commencement
		ouverture de forme ronde
		partie située à l'extrémité d'une entité plus grande
<i>bak</i>	dos	partie arrière de quelque chose
<i>baksaed</i>	dos	partie arrière de quelque chose
<i>baramin</i>	barre à mine	personne qui est connue pour boire beaucoup de kava
<i>barik</i>	baraquement	surface cultivée dans une plantation
<i>basket</i>	panier, sac	contenant fonds, caisse
<i>bebet</i>	minuscule être vivant	addicte
<i>bed</i>	lit	objet sur lequel repose quelque chose
<i>bisnes</i>	affaire	problème
<i>bodi</i>	corps	partie principale de quelque chose
		un groupe de personnes qui s'occupent officiellement de quelque chose
<i>bramin</i>	barre à mine	personne qui est connue pour boire beaucoup de kava
<i>devel</i>	créature maléfique	esprit
<i>eg</i>	oeuf	miel testicules
<i>faea</i>	feu	enfer volonté
<i>flaenfoks</i>	chauve-souris	caleçon
<i>foret</i>	front	partie antérieure d'un objet
<i>fotokopi</i>	photocopie	ressemblance entre deux personnes
<i>frut</i>	fruit	cigarette individuelle résultat
<i>gras</i>	herbe	plumes poils
<i>hama</i>	marteau	pièce d'une arme à feu (en français : <i>chien</i>)
<i>han</i>	main	partie supérieure d'un objet ou d'un végétal
		responsabilité
<i>hat</i>	cœur	siège des sentiments, sensibilité
<i>hed</i>	tête	extrémité renflée d'un objet ou d'un végétal
		personne principale/décisionnaire
<i>helikopta</i>	hélicoptère	Fruit du samare qui lorsqu'il tombe suit le mouvement de l'hélicoptère
<i>hon</i>	klaxon	haut-parleur

Table des illustrations

Figure 1 : Les types de métonymie selon Seto (1999 : 98)	18
Figure 2 : Les trois ensembles dans lesquels sont parlées les langues océaniques	33
Figure 3 : La province de Sanma.....	37
Figure 4 : La famille des langues océaniques (Lynch, <i>et al.</i> 2002 : 5).....	38
Figure 5 : Une proposition de représentation des liens entre les langues océaniques du sud.	40
Figure 6 : Les 138 langues vernaculaires du Vanuatu.....	42
Figure 7 : Les langues du sud de Santo	44
Figure 8 : Présentation de l’homonymie dans le dictionnaire de Crowley (1995 : 41).....	61
Figure 9 : Présentation de la polysémie dans le dictionnaire de Crowley (1995 : 42).....	61
Figure 11 : Exemple de présentation non-systématisée dans le dictionnaire de Crowley (1995 : 34).....	62
Figure 12 : L’entrée <i>bebet</i> dans le dictionnaire de Crowley (1995 : 46).....	62
Figure 12 : État de la répartition générale des trois mécanismes	67
Figure 13 : Nombre de sens dérivés sur la base de la relation matière/produit par lexème	73
Figure 14 : État de la répartition des noms à facette	78
Figure 15 : État de la traduction des noms du corpus et de leurs variations de sens en tatangoa	83
Figure 16 : État de l’actualisation des cinq relations métonymiques principales en bichelamar entre le bichelamar, le français et l’anglais	95
Figure 17 : État de l’actualisation des métaphores, des métonymies et des facettes de sens entre le français, l’anglais et le bichelamar	96
Figure 18 : État de l’actualisation des métonymies par type de relation entre le bichelamar et le tatangoa	101
Figure 19 : Origine de la forme des noms du corpus	107
Figure 20 : Origine de la forme des noms du corpus ayant au moins un sens dérivé par métaphore et/ou métonymie	108
Figure 21 : Origine supposée des extensions de sens par métaphore et métonymie des noms du corpus	109
Figure 22 : Origine supposée des extensions de sens par métaphore et par métonymie.....	112

Table des tableaux

Tableau 1 : Les quatres facettes des noms d'institutions	30
Tableau 2 : Les phonèmes consonantiques du tatangoa.....	46
Tableau 3 : Les pronoms présentant des paires minimales entre les sons [ɾ] et [r].....	46
Tableau 4 : Orthographe du tatangoa	47
Tableau 5 : Les marques personnelles en tatangoa	48
Tableau 6 : Les classificateurs possessifs en tatangoa	49
Tableau 7 : Les marques personnelles en bichelamar	53
Tableau 7 : Composition du corpus de l'étude.....	64
Tableau 9 : Les traductions du sens dérivé 'contenant' de <i>basket</i>	65
Tableau 10 : Les sens dérivés des noms de parties du corps en bichelamar	68
Tableau 11 : Les types de relations métonymiques observés en bichelamar	70
Tableau 12 : Les sens dérivés par métonymie matière/produit de <i>glas</i> 'verre'	71
Tableau 13 : Les sens dérivés sur la base de la relation matière/produit	73
Tableau 14 : Les sens dérivés sur la base de la relation tout/partie	74
Tableau 15 : Les sens dérivés sur la base de la relation partie/tout	76
Tableau 16 : Les sens dérivés sur la base de la relation fruit/plante	77
Tableau 17 : Les sens dérivés sur la base de la relation produit/instrument	77
Tableau 18 : Les noms d'idéalité en bichelamar relevés	79
Tableau 19 : Les types de noms d'agent relevés.....	80
Tableau 20 : Les noms d'institutions relevés.....	81
Tableau 21 : État de l'actualisation des métaphores entre le bichelamar et le français et l'anglais	85
Tableau 22 : État de l'actualisation des métonymies entre le bichelamar et le français et l'anglais	91
Tableau 23 : État de l'actualisation des métaphores entre le bichelamar et le tatangoa	97
Tableau 24 : État de l'actualisation des métonymies entre le bichelamar et le tatangoa	101
Tableau 25 : Les noms d'humains traduits en tatangoa	104

Mémoire de Master 2, Sciences du langage, LiCo

L'actualisation de la polysémie standard et des facettes de sens entre les langues : comparaison avec le créole du Vanuatu, le bichelamar, et une langue océanienne du sud, le tatangoa

Noémie SEVERIN

Résumé

Ce mémoire porte sur l'actualisation de deux types de variation de sens en synchronie, la polysémie standard et les facettes de sens, en français, en anglais et en tatangoa, à partir du bichelamar comme langue pivot. Cette étude se fonde sur l'hypothèse d'Abrard & Stosic (2021) suivante : « la variation propre aux facettes de sens est plus systématique d'une langue à l'autre, du fait de la nature ambivalente des entités dénotées, que celle observable dans le cas de la polysémie ». Pour vérifier cette hypothèse en faisant appel à une langue océanienne du sud et un créole, nous avons constitué un corpus de noms en bichelamar comportant au moins une variation de sens puis, nous avons adopté une méthodologie de comparaison. Nous avons observé la systématisme des facettes de sens d'une langue à l'autre, ce qui n'est pas le cas pour la polysémie standard. Nous avons également pu émettre des hypothèses sur l'origine des extensions de sens en bichelamar. Ces résultats confirment ceux d'Abrard et Stosic (2021). La réalisation de ce mémoire permet d'entrevoir une méthodologie plus étoffée continuant à mettre à profit la diversité linguistique au service de l'étude des variations de sens et encourage à étudier en profondeur le lexique et la sémantique du bichelamar et du tatangoa.

Mots-clés : polysémie standard, métaphore, métonymie, facettes de sens, français, anglais, bichelamar, tatangoa.

Abstract

This thesis focuses on the actualization of two types of meaning alternation, standard polysemy and lexical facets, in French, English, and Tatangoa, using Bislama as the pivotal language. This study is based on the hypothesis of Abrard & Stosic (2019) that “the alternation in the case of lexical facets should be more systematic from one language to another than in polysemy because of the ambivalent nature of what lexical facets' entities denote”. To test this hypothesis using a Southern Oceanic language and a Creole we have built a corpus of nouns having at least one meaning alternation in Bislama. Then, we adopted a comparison methodology and observed the systematicity of lexical facets across languages although not in the case of standard polysemy. We were also able to hypothesize about the origin of meaning alternation in Bislama. These results confirm those of Abrard and Stosic (2019). The completion of this study has provided a glimpse of a much wider methodology that continues to use linguistic diversity in the pursuit of studying meaning alternation. It also encourages further in-depth study of the lexicon and semantics of Bislama and Tatangoa.

Keywords : standard polysemy, metaphor, metonymy, lexical facets, French, English, Bislama, Tatangoa.